

Bachelorarbeit

«Sag es doch jetzt endlich!»

Durch acht problemzentrierte Interviews mit Primärbetroffenen einer Aphasie zu sieben Kommunikations- und Interaktionsregeln für Sekundärbetroffene

Eingereicht von: Elisabeth Diboky und Jasmin Knecht

Begleitung: Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner

Datum der Abgabe: 17. Februar 2013

Abstract

In der vorliegenden Bachelorarbeit soll ein Einblick in das Erleben der Interaktionssituation aus Sicht der Primärbetroffenen einer Aphasie gegeben werden. Dazu wurden acht problemzentrierte Interviews durchgeführt, die gemäss der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring ausgewertet wurden. Das Ziel der Arbeit ist es, durch Kommunikations- und Interaktionsregeln für Sekundärbetroffene die Interaktion in Bezug auf das Erleben der Primärbetroffenen zu verbessern. Als Antwort auf die Fragestellung, welche Kommunikations- und Interaktionsregeln aus Interviews mit Primärbetroffenen abgeleitet werden können, liegt das Ergebnis von sieben Kommunikations- und Interaktionsregeln vor.

Vorwort

Vor einigen Jahren erlitt eine Person aus dem engen Familienkreis einen Schlaganfall mit der Folge einer Aphasie. Sie war jedoch nie komplett sprachlos und gewann die Sprache durch intensive Anstrengungen wieder zurück. Dadurch konnte ich konkret miterleben, was eine Aphasie bedeuten kann und welche Herausforderungen oder auch Probleme sich im Alltag zeigen können.

Kurze Zeit später wurde ich in einem Praktikum im Pflegeheim mit einer Form von Sprachlosigkeit konfrontiert. Eine Bewohnerin konnte nicht mehr sprechen, die Gründe dafür waren hingegen unklar. Ich erfuhr in dieser Zeit durch sie jedoch eindrücklich, welche Folgen diese grundlegende Veränderung der sprachlichen Fähigkeiten im Leben eines Menschen haben kann. Wenn man selbst "sprachlos" ist und sich somit nicht mehr mit Worten wehren kann, können sich die Mitmenschen das Recht nehmen, einem Dinge zu sagen, die sie sich sonst nicht trauen würden. Es kommt vor, dass sie so handeln, wie sie es selbst für richtig halten und das Einverständnis dafür beim Gegenüber nicht einholen – Zeitmangel und Stress können Gründe dafür sein.

Diese Erfahrung hat mich bis heute geprägt und stets beschäftigt, insbesondere in Bezug auf ethische Fragestellungen. In diesem Zusammenhang denke ich an die Möglichkeit der Entwürdigung aufgrund einer beeinträchtigten Sprache.

Für die Bearbeitung dieses Themas im Rahmen der Abschlussarbeit des Studiums der Logopädie liess sich eine Kollegin finden, die bereit und interessiert war, sich mit mir auf dieses relevante Thema einzulassen.

In der Arbeit wird gelegentlich Richard Taylor (2010) mit Aussagen aus seinem Buch "Alzheimer und Ich" erwähnt, worin er selbst über sein Leben und Erleben schreibt. Er bekam mit 58 Jahren die Diagnose Alzheimer und steht für uns exemplarisch als ein Mensch, der als Betroffener für die Rechte von Betroffenen (in diesem Fall von Alzheimer) einsteht, über sein Erleben der Krankheit spricht und damit an die Öffentlichkeit geht. Taylor ist promovierter Psychologe und bezeichnet sich selbst als "Alzheimer-Aktivist".

Manchmal gibt es Parallelen zum Erleben von Menschen mit Aphasie, weshalb es Sinn macht, Stellen aus seinem Buch zu zitieren, um so das Gemeinte zu verdeutlichen.

Küsnacht, im Januar 2013

Ela Diboky

Dank

Grossen Dank aussprechen möchten wir allen Betroffenen, die sich zu einem Interview bereit erklärt hatten und offen über Gefühle und Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrer Aphasie Auskunft gegeben hatten. Ohne sie wäre die Arbeit nicht möglich gewesen. Es ist diesen Interviews zu verdanken, dass nun die Öffentlichkeit einen Einblick in die Erlebniswelt von Menschen mit einer Aphasie bekommen kann.

Vielen Dank allen im weitesten Sinne Mitbeteiligten, u.a. für die Vermittlung von Kontakten sowie für das Korrekturlesen.

Besten Dank auch unserem Betreuer, Jürgen Steiner, der uns unterstützt und uns Mut für dieses relevante Thema zugesprochen hat.

Hinweis zur Verwendung der Geschlechtsform: Zur besseren Lesbarkeit wird je nach Kontext entweder nur die männliche oder nur die weibliche Form gebraucht. Natürlich sind dabei immer beide Geschlechter gemeint.

Hinweis zu den Begriffen Primär- und Sekundärbetroffene: Mit Primärbetroffenen (PB) sind die Betroffenen einer Aphasie selbst, mit Sekundärbetroffenen (SB) Angehörige, Mitmenschen oder Personen, die im weitesten Sinne in Kontakt zum PB stehe, gemeint. Dabei ist der PB der, der sich nicht mehr so verständlich machen kann, wie vor dem Ereignis (z. B. Schlaganfall), der Sekundärbetroffene ist der, der den PB nicht mehr verstehen kann. Somit können beide in der Dialogsituation als "behindert" angesehen werden. Dies erklärt also, warum Angehörige sogenannte "Sekundärbetroffene" sind.

Wenn "der/die Betroffene" erwähnt wird, so ist damit immer der Primärbetroffene gemeint.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Vorwort	3
Dank	4
1. Einleitung.....	7
1.1 Einführung ins Thema	7
1.2 Ziel der Arbeit.....	8
1.3 Begründung der Relevanz	8
1.4 Methodische Vorgehensweise	9
1.5 Übersicht über den Ablauf der Arbeit.....	10
2. Theorie	11
2.1 Begriffsklärung	11
2.2 State of the Art.....	12
2.3 Leben mit Aphasie.....	13
2.3.1 Begrifflichkeit	13
2.3.2 Symptomatik	13
2.3.3 Begleiterscheinungen.....	14
2.3.4 Intelligenz und Kognition.....	14
2.3.5 Psychosoziale Veränderungen	15
2.4 Soziale Interaktion.....	17
2.4.1 Die Bedeutung der Sprache.....	17
2.4.2 Gelingende Kommunikation mit Aphasie.....	18
2.5 Ethik und Aphasie.....	23
2.6 Primärbetroffene berichten	25
2.6.1 Statements von Primärbetroffenen	26
2.6.2 Kurzüberblick über zentrale Themen	29
2.7 Fragestellung	31
3. Methode.....	32
3.1 Datenerhebung	32
3.2 Stichprobe/Interviewpartner	33
3.3 Datenaufbereitung	34
3.4 Datenauswertung.....	35
4. Ergebnisse	39
4.1 Beantwortung der Fragestellung	39

4.2	Darstellung der Ergebnisse.....	43
4.3	Zusammenfassung der Ergebnisse	54
5.	Diskussion.....	57
5.1	Literaturvergleich und Interpretation der Ergebnisse	57
5.2	Zusammenfassung des Literaturvergleichs und der Interpretation	60
5.3	Reflexion.....	62
5.3.1	Reflexion des methodischen Vorgehens und der Ergebnisse	62
5.3.2	Reflexion des Literaturvergleichs und der Interpretation.....	64
6.	Schlusswort	66
6.1	Konsequenzen für die Mitbetroffenen	66
6.2	Konsequenzen für die logopädische Praxis.....	66
	Beratung von Sekundärbetroffenen	66
	Interdisziplinäre Beratung.....	66
	Aufklärungsarbeit.....	67
6.3	Ausblick	67
	Literaturverzeichnis.....	68
	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	70
	Anhang	I

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Kommunikation gehört zum Menschen, eigentlich zu allen Lebewesen. Jeder Tag bietet unterschiedlichste Anlässe zur zwischenmenschlichen Kommunikation. Sie verläuft meist selbstverständlich und mehr oder weniger automatisch. Ein Neugeborenes muss zuerst die Sprache lernen und in die Konventionsformen unserer Kultur hineinwachsen. Immer bekannter wird die Demenz mit ihrer häufigsten Form der Alzheimer-Demenz, die im fortgeschrittenen Stadium mit einem kompletten Sprachverlust verbunden ist.

Weit weniger bekannt hingegen ist die Sprachstörung Aphasie (griech. Sprachlosigkeit), die meist nach einem Schlaganfall durch eine Schädigung der dominanten Hemisphäre hervorgerufen wird. Sie tritt nach abgeschlossenem Spracherwerb auf und hat weitgehende Folgen auf die verbale Kommunikation. Dabei ist nicht nur der Mensch mit Aphasie betroffen, seine Mitmenschen als sogenannte Sekundärbetroffene spüren die Auswirkungen der sprachlichen Veränderungen im Dialog ebenso. Im Extremfall kann ein Mensch mit Aphasie – zumindest in der Akutphase – gar nicht mehr sprechen. Glücklicherweise verbessern sich die verbalen Fähigkeiten im Vergleich zu den sprachlichen Leistungen bei einer Demenz (meist) wieder.

Durch die verminderten verbalen Fähigkeiten wird einem die gemeinsame Grundlage der Sprache und des Sich-Verstehens genommen, was zwangsläufig zu einem Um- und Andersdenken bei beiden Gesprächsteilnehmern führt.

Es passiert vielen Menschen, dass sie von fehlenden bzw. schlechten sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten automatisch auf Sprachverständnisleistungen schliessen, die mit den produktiven Fähigkeiten vergleichbar sind. Dies kann dazu führen, dass Leute mit einem schweren sprachlichen Handicap nicht nach ihrer Meinung oder ihren Bedürfnissen gefragt werden, auch wenn dies z. B. durch Handzeichen als Antwort auf eine Ja/Nein-Frage möglich wäre.

Gewisse Leute zeigen instinktiv ein wertschätzendes und angemessenes Verhalten gegenüber Menschen mit einer Aphasie. Für die anderen ist eine Bewusstmachung über die unterschiedlichen positiven wie auch negativen Verhaltensweisen wichtig. Danach kann die soziale Interaktion durch konkrete Verhaltensanpassung verbessert werden. Als Angehöriger oder mit dem Betroffenen in Kontakt stehende Person kann man die soziale Interaktion angenehmer und so den Austausch für beide Seiten gewinnbringender gestalten.

Auf dem Titelblatt dieser Arbeit ist ein Elefant abgebildet, der von verschiedenen Menschen mit verbundenen Augen untersucht wird. Da sich jeder von ihnen mit einem anderen Teil des Tieres beschäftigt, folgen ganz unterschiedliche Aussagen, beruhend auf der individuellen Erfahrung. Dieses bildhafte Gleichnis soll verdeutlichen, dass die eingenommene Perspektive eine entscheidende Rolle bei der Auseinandersetzung mit einem Thema spielt. Vier Augen sehen mehr als zwei, weil sich dadurch die Perspektive vergrössert und verschiedene Blickwinkel eingenommen werden können. Eine Annäherung an die "Wirklichkeit" beginnt demzufolge mit einem Perspektivenwechsel und der Offenheit gegenüber Empfindungen und Eindrücken anderer Individuen.

Mit den Interviews zur Innensicht von Menschen mit Aphasie soll eine Annäherung an deren Realität und Erleben ermöglicht werden. Eine andere und sehr wichtige Perspektive wird sichtbar: Die Perspektive der Betroffenen selbst. Dieser Einblick erlaubt ein besseres Verständnis der Situation

und soll zu einem bewussteren Umgang mit sprachbeeinträchtigten Menschen führen. Ein indisches Sprichwort vermag die vorangehenden Gedanken zu veranschaulichen und abzurunden:

„Bevor du über einen Menschen urteilst, musst du erst drei Monde in seinen Mokassins gelaufen sein.“

1.2 Ziel der Arbeit

Wie Richard Taylor (2010) in seinem Buch „Alzheimer und Ich“ sagt: „Ich will sie [betreuende Angehörige z. B., Anm. d. Verf.] wissen lassen was ich denke und fühle, aus meiner Perspektive, die sie nie ganz nachvollziehen können; wie auch ich unsere Interaktionen niemals aus ihrer Perspektive betrachten kann.“, so strebt auch die vorliegende Arbeit an, aus der Perspektive von Primärbetroffenen selbst einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Situation zu leisten.

Ziel der Arbeit ist es, die Interaktionssituation auch in Bezug auf das Erleben und nicht nur in Bezug auf die erfolgreiche Informationsvermittlung für Primärbetroffene zu verbessern. Aus Interviews mit Primärbetroffenen werden Kommunikations- und Interaktionsregeln abgeleitet, an denen sich Sekundärbetroffene orientieren können.

Die Umsetzung der Regeln erfordert Arbeit an sich und seinem Verhalten, hin zu einem bewussteren Umgang damit. Manchmal ist es lediglich wichtig, dass man sich bewusst macht, wie eine gewisse Verhaltensweise auf den Menschen mit Aphasie wirken kann.

Konkret sollen wenige, dafür relevante Regeln abgeleitet werden, die verständlich und im Alltag realistisch umsetzbar sind – sofern man bereit ist, an seinem Verhalten zu arbeiten.

Wer verstanden wird und sich verständlich machen kann, ist zufriedener und hat eine bessere Grundvoraussetzung für einen Therapieerfolg als jemand, der nicht verstanden wird und dadurch sehr unzufrieden oder gar depressiv ist. Nach ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wirken sich personenbezogene Faktoren, wie zum Beispiel eine Depression, auf den Verlauf der Aphasie oder auch auf den Therapieerfolg der Logopädie aus (vgl. Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2012, S. 27). Es gibt vereinzelt Forschungsberichte die belegen, dass der Genesungserfolg nach einem Schlaganfall stärker von psychischen und sozialen Faktoren abhängig ist, als von der physischen Funktionsfähigkeit (Dederich & Grüber; zitiert nach Hafsteinsdottir, 1997 und Bendz, 2003). Die individuelle Lebensqualität des Menschen nach einem Schlaganfall sollte für die Beurteilung des Rehabilitationserfolgs als Indikator dienen, da sie den Zustand umfassender abbildet als die beschränkende Sichtweise, die das Augenmerk nur auf die physische Funktionsfähigkeit legt (Dederich & Grüber, 2007, S. 124).

„Neben den physischen Problemen ... stellen besonders die sozialen Veränderungen für den Betroffenen grosse Anforderungen an das Anpassungsvermögen“ (ebd.: S. 125). Deshalb scheint es besonders wichtig, die Primärbetroffenen in ihren sozialen Herausforderungen zu unterstützen.

1.3 Begründung der Relevanz

Zur logopädischen Beratung der Sekundärbetroffenen gehört u. a. auch die Vermittlung von geeigneten Kommunikationsstrategien für den Umgang mit Menschen mit einer Aphasie.

Mickel und Steiner (2003) betonen die Wichtigkeit von Beratung und verweisen dabei auf die systemische Sichtweise, die automatisch, neben der Behandlung des Primärbetroffenen, auch die

Lebenspartner als Sekundärbetroffene in die Rehabilitation einbezieht. Ebenso gehört das unmittelbare Lebensumfeld des Patienten dazu, das in der Akutphase u. a. auch das Pflegepersonal im Spital umfasst (S. 165).

Wie eine Befragung von Pflegekräften zeigt, muss von einer erheblichen Unsicherheit des Pflegepersonals in der Kommunikation mit Menschen mit einer Aphasie ausgegangen werden. Theoretische Grundkenntnisse über Aphasie führen nicht zu mehr Sicherheit in der Kommunikation (ebd.).

Aufgrund von Verständnisschwierigkeiten seitens des Personals kann oft nicht auf die Anliegen der Patienten eingegangen werden. Es kommt also häufig vor, dass das Pflegepersonal selbst Entscheidungen treffen muss und dabei nicht weiss, ob diese mit den Bedürfnissen des Patienten übereinstimmen (ebd.).

Das Ergebnis der Befragung zeigt die Notwendigkeit auf, das Pflegepersonal in der Praxis sprachtherapeutisch zu unterstützen, um dadurch mehr Sicherheit im Umgang mit Menschen mit einer Aphasie zu erlangen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden (ebd.: S. 168-169, 171).

Da theoretische Kenntnisse über Aphasie die Kommunikationssituation nicht verbessern können (ebd.), ist es sinnvoll, die Primärbetroffenen selbst zu befragen, wie sie die Situation unter veränderten Bedingungen wahrnehmen, was sie sich wünschen, und welche Verhaltensweisen unangenehm oder sogar verletzend sein können.

Unter anderen plädiert Tesak (2006) für „eine ganzheitliche Sichtweise unter Einschluss der Betroffenenensicht...“ (S. 22).

Richard Taylor (2010) als Demenzbetroffener wünscht sich, dass man ihn einbezieht: „Ich will, dass die Psychiater ihre Rezeptblöcke einen Augenblick weglegen und mir zuhören. Ich will, dass sich Psychologen öffnen für Dinge, die über das, was sie studiert haben, hinausgehen“ (S. 135).

Im Buch „Alzheimer und Ich“ zeigt Taylor am Beispiel von Demenzkranken auf, dass Betroffene nicht selbst gefragt werden:

Wie sollen andere jemals wissen, wie es ist mit Demenz zu leben, wenn wir es ihnen nicht sagen?
Wie die Dinge jetzt stehen, raten sie einfach. Diejenigen, die beruflich mit Demenz zu tun haben, haben ihr Wissen von Leuten, die keine Demenz haben. (ebd.: S. 225)

Wenn Sekundärbetroffene nichts über das Erleben von Primärbetroffenen wissen, führt dies zu schlechten Erlebnissen in der Interaktion und es kommt u. U. zu einem kommunikativen Rückzug, welcher sich negativ auf die Aphasie auswirken kann (Schneider et al., 2012, S. 25).

1.4 Methodische Vorgehensweise

Um Einblick in das Erleben der Primärbetroffenen zu bekommen, liegen ein qualitativer Zugang und offene Interviews nahe.

Dazu wird ein Interviewleitfaden für ein problemzentriertes Interview erarbeitet, der während des Interviews zur Orientierung dient.

Die Auswertung der Daten erfolgt nach der Transkription aller relevanten Äusserungen gemäss der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2010), wobei die Analyse an den Forschungsgegenstand angepasst wird.

1.5 Übersicht über den Ablauf der Arbeit

Im ersten Teil der Arbeit wird themenrelevante Theorie vorgestellt, die zur Unterstützung für ein umfassendes Verständnis der Problemlage dient. Zuerst werden wichtige Begriffe geklärt, dann wird kurz auf den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf die Fragestellung eingegangen. Danach folgt ein Teil über die Sprachstörung Aphasie, der nur auf wenige Punkte eingeht, die für die vorliegende Arbeit als wichtig zu erachten sind. Als nächstes folgt das zentrale Kapitel über die soziale Interaktion, worin es z. B. um bereits existierende Regeln für den Umgang mit Menschen mit einer Aphasie geht. Neben einem Kapitel über Ethik im Kontext Aphasie folgt noch als letztes das Kapitel über Primärbetroffene, die sich in der Literatur über ihre Erlebnisse und den Umgang mit der Krankheit geäußert haben.

Am Ende des theoretischen Teils wird die Forschungsfrage gestellt, worauf dann der methodische Teil folgt; Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenauswertung. Dann wird schliesslich auf die Beantwortung der Fragestellung eingegangen und die Ergebnisse werden dargestellt.

Zum Schluss der Arbeit werden die Ergebnisse diskutiert und abschliessende Gedanken formuliert.

2. Theorie

2.1 Begriffsklärung

In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe geklärt, um klar zu stellen, wie diese in der vorliegenden Arbeit verstanden werden sollen. Zu den Begriffen “Kommunikation” und “soziale Interaktion” gibt es unterschiedlichste Definitionen, weshalb eine eigene, für die Arbeit gültige Definition gewählt wurde.

Kommunikation

Der Begriff “Kommunikation” wird als bewusster Austausch von Informationen zwischen zwei Gesprächspartnern gebraucht und bezieht sich hauptsächlich auf die verbale Kommunikation.

Soziale Interaktion

Die Interaktion wird als gegenseitiges Einwirken und Beeinflussen durch verbale, non-verbale oder paraverbale Mittel zwischen zwei Menschen definiert. Der Begriff “sozial”, welcher der Interaktion vorangestellt wird, soll den Austausch zwischen zwei Menschen verdeutlichen und den Austausch zwischen nicht-menschlichen Systemen ausschliessen. Im Vergleich zum Begriff “Kommunikation” ist der Begriff “soziale Interaktion” weiter gefasst, beinhaltet jedoch den Begriff “Kommunikation”.

Erleben

Lüdtke (2002) stellt das Erleben als „die subjektive Wahrnehmung spezifischer Bewusstseinsinhalte“ dar (vgl. Steiner, 2002, S. 124). Diese Umschreibung wirft weitere Fragen auf, die sich auf die Begrifflichkeit “Bewusstsein” beziehen. Es wird nach einer Definition und dem Sitz von Bewusstsein verlangt. Weiter interessiert, in welcher Relation das Bewusstsein zum Unter- und Unbewussten steht, und ob Bewusstseinsinhalte sprachlich oder sprachfrei abgelegt sind. In Bezug auf das “Erleben” und seinen “Charakter” existieren verschiedene Theorien und Standpunkte, die jedoch eine Schnittmenge aufweisen. Besonders für die Erlebensforschung im Rahmen der Sprachheilpädagogik erscheinen Lüdtke (2002) folgende drei wiederkehrenden Merkmale des Erlebens wertvoll und relevant: „Individuelle Gefühle des Einzelnen, dazugehörige sinnesvermittelnde Referenzobjekte und die soziale Interpretation und Kommunikation des Erlebten“ (ebd.: S. 124-125).

Aphasie

Um Klarheit zu schaffen, soll der Begriff “Aphasie” hier kurz definiert werden. Genauer kommt im folgenden Kapitel zur Sprache. Hierzu wird eine Definition von Tesak zitiert, da er die Bereiche des ICF *Aktivität*, *Partizipation* und *Kontext* und den Begriff der “Kommunikationspartner” in seine Definition einbezieht:

Aphasie nennt man eine Sprachstörung, die infolge eines Schlaganfalls, eines Schädel-Hirn-Traumas oder bei entzündlichen und tumorösen Erkrankungen des Gehirns auftritt. Die aphasische Sprachstörung betrifft alle Verwendungsweisen von Sprache: das Sprechen, das Verstehen, das Schreiben und das Lesen. Daraus entsteht für die Betroffenen ein Kommunikationsproblem Neben den aphasischen Personen sind auch die Kommunikationspartner durch eine Aphasie mitbetroffen Aphasie ist ein komplexes Phänomen, das viele Dimensionen umfasst. Neben Sprache und Kommunikation sind vor allem die umfangreichen psycho-sozialen Folgen zu betrachten, die Betroffene wie Angehörige gleichermassen treffen können. (Tesak, 2010, S. 7-8)

Aphasiker

Der Einfachheit halber wird der Begriff "Aphasiker" als Synonym für einen Menschen mit Aphasie gebraucht. Wenn von "Aphasiker" gesprochen wird, soll dieser Mensch jedoch nicht auf die Aphasie reduziert werden. Es ist wichtig, hinter der Aphasie immer den Menschen in seiner Individualität und Historizität zu sehen – genau wie vor dem einschneidenden Ereignis.

2.2 State of the Art

Tesak (2006) erwähnt in Bezug auf die Anfänge der Aphasieforschung im 19. Jahrhundert: „Es war nicht das Ziel, den Menschen zu erfassen oder der betroffenen Person zu helfen. Auch nicht, eine Grundlage für Therapie zu schaffen. Nein, Ziel war es, das medizinische Wissen zu erweitern“ (S. 29). Damals interessierte man sich weder für die Sichtweise von Betroffenen, noch für die kommunikativen und psychosozialen Folgen. Eine Einteilung in Symptome und Syndrome stand im Vordergrund (ebd.: S. 34).

Während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dann immer deutlicher, dass die Sprachstörung Aphasie auch eine emotionale und psychosoziale Komponente besitzt. Eine Aphasie beeinflusst zwischenmenschliche Beziehungen und kann soziokommunikative Barrieren aufbauen, wodurch die Lebensqualität von Primär- als auch von Sekundärbetroffenen zu sinken droht. Qualitative Forschung versucht mittels verschiedener Interviewtechniken die Lebensqualität von Aphasiebetroffenen zu erfassen (vgl. Papathanasiou, Coppens & Potagas, 2013, S. 17/239 [aus dem Englischen übersetzt]).

Lüdtke (2002) betont in diesem Kontext die Wichtigkeit der Erlebensforschung für eine Weiterentwicklung der sprachheilpädagogischen Theorie und Praxis: „Durch die Herausarbeitung der Geschichte und der basalen Prozesse des emotionalen Erlebens eines sprachbeeinträchtigten Menschen und/oder das seiner Kommunikationspartner entsteht gegenseitige Berührung und Verwandlung – eine Weiterentwicklung hin zum Wesentlichen unseres heilpädagogischen Berufes“ (Steiner, 2002, S. 125-126).

In der Erlebensforschung sieht Lüdtke (2002) die Möglichkeit, sich der gewünschten Ganzheitlichkeit in der Sprachheilpädagogik anzunähern. Die Erforschung des emotionalen Erlebens sieht sich jedoch mit bedeutenden Problemen der Erkenntnistheorie konfrontiert und ist bis jetzt noch kein ausgewiesener Forschungsgegenstand der Sprachheilpädagogik (ebd.: S. 124-125).

Heute lassen sich zahlreiche Betroffenenberichte und Autobiographien von Menschen mit Aphasie finden, welche einen Einblick in deren subjektives Empfinden zulassen. Im Kapitel 2.6 *Primärbetroffene berichten* werden u. a. Statements von Primärbetroffenen aufgeführt.

2.3 Leben mit Aphasie

Im Folgenden wird auf die Begrifflichkeit Aphasie, ihre Symptomatik, sowie mögliche Begleitscheinungen und ihre psychosozialen Folgen eingegangen. Die mit einer Aphasie verbundenen Bereiche Diagnostik, Therapie und Rehabilitation werden hier bewusst nicht thematisiert. Informationen dazu, sowie detaillierte Ausführungen zu den oben erwähnten Teilbereichen, finden sich in der Literatur und können beispielsweise bei Schneider et al. (2012) nachgelesen werden.

2.3.1 Begrifflichkeit

Auf der Suche nach einem passenden Begriff für eine Sprachstörung, die infolge einer Hirnschädigung auftritt, fand der französische Arzt Trousseau im Jahr 1864 die Bezeichnung Aphasie. Diese ist vom griechischen Wort "a-phasiz" abgeleitet und trägt die Bedeutung "fehlende Sprache" (vgl. Schneider et al., 2012, S. 6-7).

Trousseaus Terminologie konnte sich durchsetzen, obwohl die Übersetzung "fehlende Sprache" leicht Verwirrung stiften kann. Bei einer Aphasie handelt es sich in der Regel nicht um einen kompletten Sprachverlust, sondern um eine mögliche sprachliche Beeinträchtigung aller linguistischen Ebenen und Sprachmodalitäten in unterschiedlicher Zusammensetzung und Ausprägung (ebd.: S. 7-15).

Laut Schneider et al. definiert sich eine Aphasie als zentral bedingte Sprachstörung nach abgeschlossenem Spracherwerb aufgrund einer erworbenen Hirnschädigung. Klar abzugrenzen ist die Aphasie von einer Sprech-, Denk-, oder Hörstörung, da sie stets das System Sprache betrifft (ebd.: S. 15).

2.3.2 Symptomatik

Eine umfassende Aufstellung von möglichen Symptomen scheint im Rahmen dieser Arbeit nicht sinnvoll zu sein. Aphasische Symptome in den Bereichen Lesen und Schreiben werden nicht berücksichtigt, da sie für den vorliegenden Forschungsgegenstand wenig Relevanz haben. Aus demselben Grund wird bewusst auf eine Einteilung in Syndrome verzichtet.

Aphasien sind supra- und multimodale Sprachstörungen, das heisst, dass alle sprachlichen Modalitäten (Sprechen, Verstehen, Schreiben, Lesen) und linguistischen Ebenen (Phonologie, Morphologie, Semantik, Syntax, Pragmatik) betroffen sein können. In welcher Kombination und in welchem Ausmass die sprachlichen Beeinträchtigungen auftreten, ist von Ort und Schweregrad der Hirnschädigung abhängig (vgl. Schneider et al., 2012, S. 6-19).

Im expressiven Bereich können sprachliche Fehlleistungen wie Agrammatismus, Paragrammatismus und Satzabbrüche auftreten. Auf den sprachlichen Ebenen Phonologie, Morphologie, Semantik zeigen sich Symptome wie Neologismen, Paraphasien und Jargon (ebd.: S. 28-29).

Entsprechend der Beeinträchtigung des Sprachflusses kann eine Einteilung in flüssige und nicht-flüssige Aphasien vorgenommen werden. Eine nicht-flüssige Sprachproduktion ist durch eine verlangsamte Sprechgeschwindigkeit, eine unterdurchschnittliche Satzlänge und Pausen gekennzeichnet. Begleitet wird diese Form der Aphasie oft von einer Sprachanstrengung. Durch Wortfindungsstörungen können Satzabbrüche, Unterbrechungen und ein Suchverhalten

entstehen. Repetitive Phänomene wie Echolalien, Perseverationen, Stereotypien und Sprachautomatismen gehören ebenfalls zum Erscheinungsbild einer nicht-flüssigen Redeweise. Im Rahmen einer flüssigen Aphasie kann eine Logorrhö auftreten. Ihre Merkmale sind eine ungehemmte, überschüssende Sprachproduktion, die mit ausschweifenden Äusserungen einhergeht (vgl. Schneider et al., 2012, S. 20-28).

2.3.3 Begleiterscheinungen

Aphasische Störungen können zwar isoliert auftreten, meistens aber treten sie in Kombination mit anderen Problemen auf. Auch hier wird bewusst auf eine vollständige Liste möglicher Begleiterscheinungen verzichtet. Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die neuropsychologischen Begleitstörungen relevant, deshalb wird auf einige von ihnen genauer und mit Beispielen eingegangen. Zuerst soll aber ein Überblick über häufige Funktionsstörungen gegeben werden.

Tesak nennt Paresen, Plegien, Sehstörungen, Gesichtsfeldeinschränkungen, Dysarthrien und Dysphagien als mögliche Begleiterscheinungen einer Aphasie (vgl. Tesak, 2010, S. 46-49).

Zu den neuropsychologischen Begleitstörungen, welche die kognitiven Leistungen betreffen, gehören Beeinträchtigungen der Lernfähigkeit und Wahrnehmungsstörungen. Laut Tesak (2010) kann es folglich zu Einschränkungen im Bereich der Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnisleistung und Informationsverarbeitung kommen. Des Weiteren verweist er auf Orientierungsschwierigkeiten, Rechenstörungen und Apraxien. Eine rasche Ermüdbarkeit und allgemeine Verlangsamung kommen erschwerend hinzu (ebd.: S. 46-51).

Eine Aufmerksamkeitsstörung erschwert es, bestimmte Handlungen parallel auszuführen. So wird es beispielsweise an einer Feier, wo mehrere Leute gleichzeitig und durcheinander sprechen, schwierig, einem Gespräch zu folgen (vgl. Tesak, 2010, S. 48-49).

Durch Konzentrationsschwierigkeiten wird die Ausführung von alltäglichen Arbeiten beeinträchtigt und beansprucht mehr Zeit. „Man sollte als Angehöriger also Verständnis haben, wenn auch einfache Aufgaben nicht mit der gewünschten Ausdauer und Schnelligkeit ausgeführt werden können“ (ebd.: S. 50).

Hirngeschädigte Personen erleben ihre allgemeine Verlangsamung und raschere Ermüdbarkeit als störend. Tesak (2010) erwähnt in diesem Kontext wie wichtig es für Angehörige ist, auf eine mögliche Ermüdung von aphasischen Personen zu achten und Erholungsphasen einzuplanen. In Bezug auf die Verlangsamung bemerkt Tesak (2010): „Man ist nicht mehr so schnell wie vor der Erkrankung, man braucht für alles mehr Zeit. Dies gilt natürlich auch für die Sprachverarbeitung. Haben aphasische Personen mehr Zeit für die Planung und Durchführung, steigen die sprachlichen Erfolge an.“ Angehörige sollten deshalb Geduld haben und längere Pausen akzeptieren, ohne das Wort gleich an sich zu reißen (ebd.: S. 50).

2.3.4 Intelligenz und Kognition

Mögliche Begleitstörungen, welche die kognitiven Leistungen von Menschen mit Aphasie beeinflussen, können zu Fehlannahmen oder falschen Folgerungen führen. Eine kurze Auseinandersetzung mit den Begriffen Denkstörung und Intelligenzminderung in Bezug auf Aphasie scheint deshalb angebracht.

Aphasiker schneiden durch ein gestörtes verbales Gedächtnis bei Intelligenztests teilweise schlechter ab als sprachgesunde Menschen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Begriff "Intelligenz" vielschichtig ist und sich aus diversen Teilkomponenten zusammensetzt. Dazu zählen auch Fähigkeiten wie die Sprachproduktion und -rezeption, welche bei Menschen mit einer Aphasie auf unterschiedliche Art und Weise beeinträchtigt sein können. Fällt eine Teilkomponente der Intelligenz aus, darf nicht automatisch auf eine generelle Intelligenzminde- rung geschlossen werden, denn intakte Komponenten können kompensatorisch genutzt wer- den. Es gibt genug Beispiele, sogar von Schwerbetroffenen, welche durch ihre Aphasie keine Einbusse der Intelligenz erlitten haben. Leider können sie dies aber infolge mangelnden Inter- essens von Seiten der Umwelt selten unter Beweis stellen (vgl. Lutz, 2010, S. 146-147).

Wenn Aphasiker beeinträchtigte Denkprozesse zeigen, darf die Aphasie nicht als ursächlicher Faktor betrachtet werden. Einerseits könnte die Denkproblematik schon vor Auftreten der Aphasie bestanden haben, andererseits wäre auch eine umfangreichere Schädigung durch die Hirnverletzung denkbar. Die gleichzeitige Betroffenheit von Sprache und Denken gehen auf dieselbe Ursache, die Hirnschädigung, zurück, aber die eine Störung darf nicht auf die andere zurückgeführt werden (vgl. Lutz, 2010, S. 146). Schneider et al. (2012) bestätigen: „Die häufige Erfahrung, dass sich Patienten mit einer Sprachstörung in vielen Situationen adäquat verhalten, spricht dagegen, Aphasien als Folge einer Denkstörung zu interpretieren“ (S. 8).

2.3.5 Psychosoziale Veränderungen

Die sprachlichen und kommunikativen Beeinträchtigungen, welche mit einer Aphasie einher- gehen, werden von erheblichen Problemen begleitet, die unter dem Sammelbegriff "psychoso- ziale Folgen" zusammengefasst werden können (vgl. Tesak, 2010, S. 29). Hönig und Steiner beschreiben die Dimensionen dieser Veränderungen folgendermassen:

Aphasie ist gekennzeichnet durch eine erhebliche Einbusse im Bereich der Sprache, der Ge- spräche und im Bereich der beruflichen und privaten Lebensbezüge. Eine Aphasie stört die Selbstorganisation, die Beziehungsorganisation und die Lebensorganisation – sie ist nicht das Problem eines Patienten, sondern das Problem des gesamten Lebensumfeldes. (Steiner, 2002, S. 13)

Die psychosozialen Folgen betreffen also stets den Primär- wie Sekundärbetroffenen und kön- nen in berufliche, soziale, familiäre und psychische Veränderungen unterteilt werden (vgl. Te- sak, 2010, S. 29). Bei den anschliessenden Ausführungen der einzelnen Bereiche wird dieser Einteilung gefolgt.

Berufliche Veränderungen

Der Verlust der Arbeitsstelle ist nach dem Erleiden einer Aphasie keine Seltenheit. Eine Wie- deraufnahme der Erwerbstätigkeit ist meist nicht möglich, da die meisten Berufe an Sprache und Kommunikation gebunden sind. Der Betroffene hat dann oft keine andere Wahl, als sein Alltagsleben neu einzurichten und sich um eine berufliche Umorientierung zu kümmern. Je nach Alter des Primärbetroffenen oder wenn eine Wiedereingliederung unmöglich scheint, wird die Möglichkeit einer Frührente in Betracht gezogen (vgl. Tesak, 2010, S. 29-30).

Soziale Veränderungen

Wie aus diversen Betroffenenberichten hervorgeht (siehe dazu Kapitel 2.6 *Primärbetroffene berichten*) sind die Reaktionen aus dem sozialen Umfeld oft fragwürdig. Dies führt gemäss Tesak (2010) zu einem teilweisen Verlust an Freunden und Bekannten. Durch Aufklärung über Aphasie könnten Berührungsängste mit Betroffenen abgebaut werden. Durch das Erleiden einer Aphasie steigt die Abhängigkeit von anderen stark an, während die Chance auf neue soziale Kontakte sinkt (vgl. Tesak, 2010, S. 30-31).

Familiäre Veränderungen

Innerhalb der Familie zeigen sich die Folgen einer Aphasie in gravierender Weise. Die Rollenverteilung bedarf meist einer Umstrukturierung und es sollte im Plenum über eine sinnvolle Zuteilung der Aufgaben nachgedacht werden. Familienmitglieder müssen oft zusätzliche Verantwortung übernehmen und sind dadurch überbelastet, während Primärbetroffenen vor allem die Einbusse von Autonomie und Kompetenz zu schaffen macht (vgl. Tesak, 2010, S. 33). Ein Gelingen der sozialen Reintegration ist massgebend davon abhängig, wie Aphasiebetroffene und ihre Angehörigen die Kommunikationsstörung im Alltag wahrnehmen und mit welchen Bewältigungsstrategien sie ihr begegnen (vgl. Weikert, 2004, S. 154).

Psychische Veränderungen

Die Auswirkungen einer Aphasie auf die Psyche können sich in depressiven Verstimmungen und Depressionen zeigen, nicht nur beim Betroffenen, sondern auch bei seinen Angehörigen. Besonders zu zwei Zeitpunkten im Leben eines Aphasiebetroffenen ist die Anfälligkeit für eine psychische Erkrankung gross. Erstens, wenn die ganze Dimension der Aphasie fassbar wird und zweitens bei der Rückkehr aus der Rehabilitation mit der Gewissheit, dass das Leben nie mehr so sein wird wie früher (vgl. Tesak, 2010, S. 34).

2.4 Soziale Interaktion

Als erstes wird der Fokus auf die Bedeutung der Sprache gelegt, da die sprachlichen Fähigkeiten, über welche ein Mensch verfügt, starken Einfluss auf die soziale Interaktion haben. Es ist wichtig, sich dessen auf die Aphasie bezogen bewusst zu werden, um somit die Folgen im psychosozialen Bereich zumindest in einem kleinen Ausmass abschätzen zu können.

2.4.1 Die Bedeutung der Sprache

Erst jetzt weiss ich, wie kostbar die Sprache ist und ich weiss jetzt auch,
wie hilflos und verloren ein Aphasiker sich ohne Sprache fühlt.

Noch schlimmer ist es, wenn er sich, wie ich damals,
noch nicht mal mit Schreiben ausdrücken kann.

(Grefe, 2004, S. 138)

Middeldorf (1999, S. 18-19) befasst sich in seinem Buch „Komm doch aus dem Schweigen – sprachliche Handicaps und ihre erfolgreiche Behandlung“ mit der Bedeutung von Sprache. Folgend wird das Essentielle mit einigen Ergänzungen wiedergegeben.

Normalerweise ist man sich über die enorme Wichtigkeit der Sprache im alltäglichen Leben nicht bewusst. Erst wenn die sprachlichen Fähigkeiten aus irgendeinem Grund abnehmen oder im schlimmsten Fall ganz verloren gehen, realisiert man, was fehlt bzw. über welche sprachlichen Kompetenzen man davor verfügt hat.

Der komplette Verlust kann durch eine schwere Aphasie oder durch eine fortgeschrittene Demenz eintreten. Bei einer kleineren Läsion des Gehirns, z. B. durch einen Schlaganfall, kann die Sprache auch weniger tangiert sein. Trotzdem erleben Betroffene starke Auswirkungen im Alltag, was, wie oben bereits angetönt, weitreichende Folgen auf die Psyche und auch auf die Angehörigen oder Sekundärbetroffenen haben kann.

Wenn man der Frage nachgeht, was ein (teilweiser) Verlust bedeutet, dann zeigt sich bald, dass die Sprache alle Bereiche, sowohl im individuellen, als auch im gesellschaftlichen Raum, beeinflusst.

Sprache unterstützt das Wachstum unserer Persönlichkeit, sie prägt Denken, Fühlen und Handeln und ist stark an der Kommunikation mit unserem Gegenüber beteiligt. Was der Mensch als Individuum in der Gesellschaft darstellt, ist er zu einem grossen Teil durch die Verwendung der Sprache und durch das Denken in dieser. Sprache hat verschiedenste Funktionen: Man braucht sie z. B. zum Gedankenaustausch, zum Ausdruck von Gefühl, zum Denken und zum bewussten Handeln.

Folgendes Sprichwort drückt aus, welche Bedeutung die Sprache für das Ansehen eines Menschen hat: „Lass mich hören, wie und was du sprichst, und ich sage dir, wer du bist.“ Durch den Kontakt mit Aphasikern merkt man, dass dieses Sprichwort nicht auf alle Menschen angewandt werden darf, da die sprachlichen Fähigkeiten nicht als Pendant zum Beispiel zur Denkfähigkeit angesehen werden können.

Eine “funktionierende“ Sprache ist im Erfüllen unserer Rollen im privaten und gesellschaftlichen Leben sehr bedeutsam. Im Alltag hat die Sprache als Mittel zur Einflussnahme auf andere eine hohe Bedeutung. Wer eindrucksvoll reden kann, dem hört man zu. Er kann somit seine Bot-

schaft vermitteln. Tendenziell gegenteilig sieht dies bei sprachlich weniger gewandten oder auch sprachlich behinderten Menschen aus.

Die Konsequenzen einer Sprachbehinderung bedeuten Verlust von Ansehen und Macht, Äusserungen gehen durch die sprachliche Überlegenheit "Sprachgesunder" unter.

Zum Schluss dieses Unterkapitels soll noch Tesak (2006) zu Wort kommen: „Für Lordat war die Sprachfähigkeit eine zentrale Grösse seines Konzeptes des menschlichen Selbst, anders gesagt: Sprache ist konstitutiv für die Person, für den Menschen. Also ist der Verlust der Sprache ein ernster, quasi tödlicher Stoss für die Person, für das Selbstkonzept der Betroffenen“ (S. 23). Jacques Lordat (1773-1870) war Allgemeinarzt und erlitt 1825 eine Aphasie. Er erlebte also selbst, was es heisst, ein Primärbetroffener zu sein. Später konnte er jedoch seinen Beruf als Arzt wieder aufnehmen.

2.4.2 Gelingende Kommunikation mit Aphasie

Wie im Kapitel 2.3 *Leben mit Aphasie* bereits erwähnt, ändert sich die Kommunikation durch eine Aphasie nicht nur für den Primärbetroffenen, sondern es ergeben sich "fakultative Einflüsse auf die Gesprächspartner", d. h. die Sekundärbetroffenen müssen ihre Kommunikation ebenfalls anpassen (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 80).

Allgemein ist „Kommunikation ... ein gemeinschaftlicher, kooperativer Prozess, an dem alle Kommunikationsteilnehmer gemeinsam arbeiten müssen“ (vgl. Tesak, 2010, S. 23). Da Sekundärbetroffene ebenso wie die Primärbetroffenen Einfluss auf die Situationsgestaltung haben, kommt ihnen in einem Gespräch Verantwortung zu, damit das Gespräch für beide Seiten befriedigend wird.

Dabei übernimmt der "Sprachgesunde" mehr Verantwortung, aber er soll sich bei Misslingen nicht schuldig fühlen (vgl. Steiner, 2010, S. 55).

In der vorliegenden Arbeit sollen die Sekundärbetroffenen angeregt werden, ihr Verhalten zu reflektieren und anzupassen, so dass Primärbetroffene die Situation positiver erleben können.

Im nächsten Unterkapitel werden zuerst existierende Kommunikationsstrategien aus der Literatur angesprochen, die auf die erfolgreiche Informationsvermittlung abzielen. Im darauf folgenden Unterkapitel *Gelingende Kommunikation durch eine angemessene Haltung* geht es um Verhaltensanpassungen und eine angemessene Haltung gegenüber Menschen mit einer Aphasie, damit es für jene zu einer befriedigenderen Interaktion kommt.

Gelingende Kommunikation durch Kommunikationsstrategien

Kommunikationsanweisungen für den erfolgreichen Informationsaustausch existieren viele. Z. B. gibt es im EPL („Ein Partnerschaftliches Lernprogramm“, vgl. Engl & Thurmaier, 2001) Sprecher- und Hörerregeln, von denen die Regel "beim Thema bleiben" für den Sprecher im Gespräch besonders hervorzuheben ist, da sie für Primärbetroffene wichtig ist.

In Bezug auf die Kommunikation mit Menschen mit einer Aphasie gibt es Kommunikationsstrategien, die z. B. bei Tesak (2010, S. 26-27), bei Schneider et al. (2012, S. 147) oder auch bei Bongartz (1998, S. 104, 112) zu finden sind.

Die Regeln bei Tesak sind in Sprecher- und Hörerstrategien unterteilt und werden unten aufgelistet:

Sprecherstrategien: Sie dienen dazu, dass der Mensch mit Aphasie das Gesagte besser verstehen kann.

- *Hintergrundgeräusche minimieren*
- Hinweissignale vor Kommunikationsbeginn setzen
- Aufmerksamkeit erwecken
- Blickkontakt erzeugen
- langsam, klar und deutlich sprechen
- wichtige Wörter betonen
- *kurze Äusserungen machen*
- einen einfachen Satzbau bevorzugen (aber keine Babysprache)
- Aussagen und wichtige Wörter wiederholen
- Gestik und Mimik einsetzen
- Pausen zwischen die Äusserungen legen
- keine abrupten Themenwechsel durchführen
- Verständnis sichernde Massnahmen durchführen
- auf Zeichen der aphasischen Personen achten (ebd.: S. 26)

Hörerstrategien: Sie erleichtern dem Menschen mit Aphasie das sagen zu können, was er möchte.

- *Zeit lassen*
- *Geduld haben*
- Hilfe anbieten
- Verständnis sichern
- auf den Inhalt und nicht auf die Form der Sprachäusserung achten! (ebd.: S. 27)

Auch Lutz (2010) erwähnt in ihrem Buch "Das Schweigen verstehen" wichtige Regeln für den Umgang mit Menschen mit einer Aphasie. Als Ergänzung zu den Sprecher- und Hörerstrategien von Tesak (2010) folgen nun diejenigen Regeln von Lutz, die bei Tesak noch nicht in ähnlicher Form erwähnt wurden und als wichtig erachtet werden können. Die oben *kursiv* geschriebenen Regeln von Tesak (2010) werden bei Lutz (2010) in ähnlichem Wortlaut ebenfalls erwähnt.

Wie kann ich den Aphasiker besser verstehen?

- empathische Grundhaltung: Was will der PB mir mitteilen? Absicht durch Mitdenken und genaues Beobachten erkennen
- nicht auf verbaler Kommunikation bestehen, sondern auch Mimik und Gestik zulassen
- Konzentration nützt bei Wortfindungsstörungen nicht. Hilfreich in diesem Fall: „Vielleicht kannst du es später sagen!“
- bei Perseverationen hilft unterbrechen und ablenken

Was kann ich tun, dass der Aphasiker mich besser versteht?

- ein Gespräch zu zweit ist für den Menschen mit Aphasie einfacher als Gespräche in einer Gruppe
- Schrift und Bilder als Alternative zur verbalen Kommunikation einsetzen
- normale Lautstärke und Prosodie
- bei Nicht-Verstehen Formulierungen variieren
- geschlossene Fragen verwenden (oft zu schwer: offene und Alternativfragen) (S. 260-261)

Es existieren auch Kommunikationsregeln im Kontext "gelingende Gespräche in der Paarkommunikation" mit Aphasie, die bei Salathé (2009) nachgelesen werden können.

Neben den Strategien, die als solche in der Literatur genannt werden, gibt es auch sogenannte intuitive Regeln, von denen man im Alltag bei Verständigungsproblemen Gebrauch macht. Bei Mickel und Steiner (2003) wird tabellarisch dargestellt, welche Umwegeleistungen im Pflegealltag erbracht werden (S. 169).

Salathé (2009) weist darauf hin, dass in einem gelingenden Gespräch nicht grundsätzlich möglichst alle Fehler vermieden werden müssen, sondern dass vor allem darauf geachtet wird, die wesentlichen Kommunikationsregeln einzuhalten (S. 14-15).

Gelingende Kommunikation durch eine angemessene Haltung

Neben dem Informationsaustausch spielt das Erleben in der Kommunikation eine erhebliche Rolle.

Mit Watzlawick ausgedrückt, zählt in Gesprächen neben dem Inhalts- auch der Beziehungsaspekt (2011, S. 16). Dieser ist dem Inhaltsaspekt übergeordnet, da er bestimmt, wie eine Information vom Empfänger interpretiert, d.h. aufgefasst wird. Wird beispielsweise mit einem Primärbetroffenen wie mit einem Kind gesprochen, dann tangiert das den Beziehungsaspekt, indem der Primärbetroffene sich dabei höchstwahrscheinlich nicht ernst genommen fühlt.

In der Kommunikation mit Menschen mit einer Aphasie kann es leicht zu einer komplementären Beziehung im Gespräch kommen, da die Primärbetroffenen sprachlich unterlegen sind. Diese der symmetrischen Beziehung entgegengesetzte Beziehung wirkt sich jedoch negativ auf das Erleben der Interaktionssituation des PB aus, da sie nicht die passende ist. Auch mit einer Aphasie ist der Mensch immer noch derselbe und somit als in der Kommunikation gleichwertig zu erachten.

Durch den gelingenden Informationsaustausch kann das Erleben verbessert werden. Dies ist eine von verschiedenen Möglichkeiten, das Erleben der Primärbetroffenen zum Positiven hin zu verändern.

Als Grundlage für die Kommunikation mit Menschen mit einer Aphasie – wie allgemein in Gesprächen – ist es wichtig, **interindividuelle Dialogkonventionen** zu beachten. Steiner (2010) macht dazu eine Aufstellung:

- Äusserungen sind grundsätzlich ernst gemeint, Ironie ist die Ausnahme

- Signale des Verstehens werden beachtet und der Sprecher passt sich an, indem er zum Beispiel die Sprechmenge dosiert
- Themenwechsel werden angekündigt
- der Gesprächspartner macht Pausen, damit sich der Andere einbringen kann oder eigene Beiträge einflechten kann
- Missverständnisse werden geklärt

Weiter ist es sinnvoll sich zu fragen, in welchem Ausmass bei Wortfindungsstörungen geholfen werden soll. Ein zu geringes Eingreifen erschwert die Kommunikationssituation, durch zu häufige Hilfe wird der PB möglicherweise in die Rolle der Hilflosigkeit gedrängt (vgl. Salathé, 2009, S. 18-19).

Tesak behandelt in seinem Ratgeber Aphasie (2010) Grundregeln, die es zu beachten gilt. Er meint, dass in der Kommunikation mit Primärbetroffenen folgende Regeln beachtet werden sollten:

- Haben Sie Respekt vor der aphasischen Person!
- Verhalten Sie sich normal!
- Aphasische Personen sind keine Kinder!
- Aphasische Personen sind erwachsene Menschen!
- Aphasische Personen sind nicht geistig behindert!
- Sprechen Sie nicht für die aphasische Person!
- Nehmen Sie der aphasischen Person nicht das "Wort" weg!
- Korrigieren Sie nicht!

(vgl. Tesak, 2010, S. 23)

Abbildung 1: Grundregeln für die Kommunikation mit aphasischen Menschen

Im gelingenden Gespräch ist die Haltung wichtig, die spüren lässt, dass die andere Person im Moment die wichtigste ist und man Akzeptanz und Interesse für sie zeigt (vgl. Steiner, 2010, S. 87).

Die drei Basisvariablen Echtheit (Synonym: Authentizität), Empathie und Akzeptanz des klientenzentrierten Ansatzes von Rogers lassen sich auch auf die Interaktionssituation im Kontext Aphasie anwenden (vgl. Büttner & Quindel, 2005, S. 56).

Die drei Säulen des gelingenden Gesprächs

Steiner (2010) spricht von den drei Hauptsäulen des gelingenden Gesprächs: Tempo, Informationsgehalt und Klima. Er sagt, dass gelingende Gespräche lehr- und lernbar sind (S. 55).

Folgend ist das Modell zu den drei Säulen des gelingenden Gesprächs von Steiner abgebildet. Darin sind Zusatzinformationen zu den drei Säulen abzulesen.

(vgl. Steiner, 2010, S. 55)

Abbildung 2: Die drei Hauptsäulen des gelungenen Gesprächs

Kommunikationsanweisungen oder -strategien können den Säulen "Tempo" und "Information", die angemessene Haltung und Verhaltensänderungen kann der dritten Säule, dem "Klima", zugeordnet werden. An anderer Stelle erwähnt Steiner (2010) Kommunikationsregeln, wovon zwei aphasierrelevante hier der dritten Säule zugeordnet werden:

- eine Haltung von Respekt, Neugier und Interesse in Gesprächen
- verbale und non-verbale Wertschätzung (S. 87)

Eine andere von Steiner genannte Regel, die in der Kommunikation mit Menschen mit einer Aphasie ebenso relevant ist, kann der Säule "Information" zugeordnet werden:

- wiederholen, vertiefen und das Verständnis sichern durch Nachfragen

Mickel und Steiner (2003) vermuten, „dass sich der Zeitdruck im Pflegealltag negativ auf die Verständigung auswirkt“ (S. 168).

Zum Abschluss dieses Unterkapitels bleibt zu sagen, dass sich gelungene Kommunikation sowohl positiv auf das Wohlbefinden und den Genesungsprozess von Primärbetroffenen, als auch auf die Berufszufriedenheit von Pflegekräften (vgl. Mickel & Steiner, 2003, S. 166) auswirkt. Es wird vermutet, dass sich dies auf grundsätzlich alle Gesprächspartner, also Sekundärbetroffene, übertragen lässt.

2.5 Ethik und Aphasie

„Zur ethischen Haltung gehören die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber dem Fremden und der nie aufgehörende Selbstzweifel darüber, ob das eigene Denken, Fühlen und Handeln richtig und gut ist“ (Schulz, 2011, S. 19).

Ziel dieses Kapitels ist es, Sekundärbetroffene für ethische Konfliktsituationen zu sensibilisieren. Begonnen werden soll mit ein paar ethischen Fragen, die gestellt werden müssen, wenn einen ein Ereignis zu einer sekundärbetroffenen Person von Aphasie werden lässt:

Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich mit dem Menschen mit Aphasie umgehen?

Bin ich bereit, mein Verhalten zu ändern, damit die Interaktion gelingt? Oder wende ich mich ab/ziehe ich mich zurück, weil ich nicht bereit bin, mich auf einen Veränderungsprozess einzulassen?

Greife ich auf altbekannte, automatisch funktionierende Kommunikationsmuster und Verhaltensweisen zurück oder passe ich mich an die neuen Gegebenheiten an?

Ändere ich mich, weil ich merke, dass sich die positiven Auswirkungen auf den Menschen mit Aphasie am Schluss auch mir ihre vorteilhafte Wirkung zeigen?

Reflektiere ich mein Verhalten oder riskiere ich es, den anderen zu verletzen?

Es ist dem Menschen eigen, solche Fragen zu stellen. Nur ihm ist es möglich, über das eigene Verhalten nachzudenken, es in Frage zu stellen und sich in andere einzufühlen, d. h. einen Perspektivenwechsel vorzunehmen (vgl. Schulz, 2011, S. 29).

Taylor (2011) spricht von der Notwendigkeit einer menschenwürdigen Pflege für alle Demenzbetroffenen (S. 14). Ebenso ist ein menschenwürdiger Umgang mit Menschen mit einer Aphasie wünschenswert.

Lawrence Kohlberg (1972-1987) hat aufbauend auf der kognitiven Entwicklung nach Piaget eine Theorie der moralischen Entwicklung verfasst. Diese soll hier nicht genau abgehandelt werden, es sollen nur wichtige Punkte hervorgehoben werden, um die möglichen Überlegungen zum Umgang mit Menschen mit einer Aphasie darzustellen und zu erklären bzw. einzuordnen. Folgend werden einige Beispiele dargestellt, um unterschiedliches moralisches Urteilen bewusst zu machen.

Auf der ersten von sechs Stufen steht die direkte Konsequenz im Mittelpunkt. Diese Stufe ist typisch für Kinder; es gibt jedoch auch Erwachsene, die auf diese Weise argumentieren. Jemand könnte also denken, warum er sich respektvoll verhalten soll, wenn sich die Person nicht wehren kann, wenn also keine negativen Folgen spürbar werden.

Auf der zweiten Stufe fragt man sich, was eine Handlung für Vorteile für sich selbst bringt. Es wird nach dem Motto "eine Hand wäscht die andere" gehandelt. Ich gebe mir nur Mühe und passe mich an die veränderten kommunikativen Bedingungen an, wenn sich der Mensch mit Aphasie auch Mühe gibt.

Auf Stufe drei geht es darum, sozialen Erwartungen zu entsprechen. Hier wünscht man sich, von seinen Mitmenschen akzeptiert zu sein. Man wird sich also möglichst so verhalten, wie es die Gruppe wünscht. Wenn sich die Leute im gleichen Raum um ein gelingendes Gespräch bemühen, so mache ich das auch. Wenn sie sich hingegen negativ äussern, so mache ich mit.

Auf der vierten Stufe gilt es, Regeln und Gesetze zu befolgen. Die eigenen Bedürfnisse sind dabei zweitrangig. Ich urteile also nicht aus eigener Überzeugung, sondern weil man eine Regel oder ein Gesetz befolgen soll oder muss. Wenn es also die Regel gäbe, dass man den Menschen mit Aphasie immer direkt ansprechen soll, so würde man das machen. Würde die Regel abgeschafft, würde man diese Regel nicht mehr oder nicht konsequent befolgen.

Auf der fünften Stufe werden Grundrechte höher gewertet als die Regeln und Gesetze des eigenen Staates. Hier könnte es sein, dass sich eine Pflegeperson gegen die Sparmassnahmen wehrt, die zu Zeitmangel in der Pflege führen. Sie merkt nämlich, wie dies zu einem unangemessenen, menschenunwürdigen Umgang mit den Patienten führt.

Auf der letzten, der sechsten Stufe, geht es um universale ethische Prinzipien. Dazu passt Kants kategorischer Imperativ „Handle nur nach der Maxime, von der du wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz wird!“ Der Mensch wird zur Eigenverantwortung aufgerufen und soll sich überlegen, ob sein Urteil zum allgemeinen Gesetz werden könnte (vgl. z. B. Siegler, 2008, S. 761).

Es werden nun zwei Zitate dargestellt, die sich mit einem fragwürdigen Verhalten befassen:

Der Mann im folgenden Zitat hat eine globale Aphasie (die schwerste Form von Aphasie) und kann nur „ne-ne-ne“ sagen.

Die Schwestern meinten ein paarmal, wenn er was wolle, sollte er klingeln! Versetzen Sie sich mal in die Lage meines Mannes. Er klingelt – die Schwester kommt. Er sagt auf jede Frage: „Ne-ne-ne.“ Na gut, dann nicht. Sie dreht sich um und geht. (Middeldorf, 1999, S. 59).

Mein Mann hat Durchfall. Das erste Mal wird das Dilemma unter Gemecker weggemacht. Beim zweiten Mal sagt ein ganz junger Pfleger im Beisein des Patienten: „Jetzt lassen wir den mal in der Scheisse liegen, dann lernt er endlich wieder sprechen.“ (ebd.).

Für jene, die bereit sind sich auf den Menschen mit Aphasie einzulassen, sind folgende Punkte wichtig zu beachten. Sie sind Kennzeichen für eine tolerante Haltung.

- die Fähigkeit des Zuhörens
- das ernsthafte Eingehen auf den Anderen
- sich in die Wirklichkeit des Primärbetroffenen einfühlen und die eigenen Überzeugungen in Frage stellen, um sie wenn nötig zu korrigieren (vgl. Schulz, 2011, S. 20)

Ein Mensch, der ethisch-moralisch handelt, stuft die Bedürfnisse von anderen gleich hoch ein wie die eigenen (vgl. Schulz, 2011, S. 32).

2.6 Primärbetroffene berichten

„Willst du etwas wissen, so frage einen Erfahrenen, keinen Gelehrten.“

Chinesisches Sprichwort

Diesem Sprichwort folgend, sollen in diesem Kapitel Primärbetroffene zur Sprache kommen. Es sind dies drei Menschen, die die Folgen einer Aphasie erlebt und darüber ein Buch geschrieben haben. Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen sind sie Fachleute oder Experten, was ihre Stimme so wichtig macht.

Unten folgt eine kurze Übersicht über die einzelnen Personen:

- Ingrid Tropp Erblad konnte aufgrund einer Aphasie nicht mehr sprechen, lesen und schreiben. Sie schildert in ihrem Buch “Katze fängt mit S an” (1999) ihre Erlebnisse mit der Krankheit und ihren persönlichen Umgang damit.
- Uwe Keller erlitt zwei Schlaganfälle, beide Male mit der Folge einer Aphasie. Er schreibt in seinem Buch “Plötzlich sprachlos. Diagnose: Schlaganfall. Schritt für Schritt und Wort für Wort zurück ins aktive Leben” (2010) über seine Erfahrungen, was er durch die Aphasie gelernt hat und wie er andere Menschen motivieren konnte. Er ist Vorstandmitglied des Bundesverbandes der Aphasiker in Deutschland.
- Uwe Grefe wurde bereits mit 34 Jahren von einer Hirnblutung überrascht. Im Buch “3+4=8. Vergraben und verschüttet sind meine Worte” (2004) erzählt Grefe, wie er durch harte Arbeit seine sprachlichen Fähigkeiten zurückerlangte.

Ergänzend werden Stellen aus dem Buch “Komm doch aus dem Schweigen” (Middeldorf, 1999) zitiert, die – bis auf eine Ausnahme – ebenfalls von Primärbetroffenen stammen.

Explizit wird in diesem Buch erwähnt, dass die Aufklärung der Öffentlichkeit all jenen Autoren wichtig ist. Besonders möchten sie klarstellen, dass eine Sprachstörung keine geistige Behinderung ist.

Von FRAGILE Suisse wurde der Text “Hirnverletzung aus hirnverletzter Sicht. Betroffene setzen sich mit dem Leben mit einer Hirnverletzung auseinander” (1998/2004) herausgegeben. Dieser Text entstand durch den Austausch über Erlebnisse und Erkenntnisse der Primärbetroffenen während regelmässigen Treffen im ThinkTank (dt. Denkfabrik). Da das Kapitel daraus “Der Umgang mit hirnverletzten Menschen” die zentralen Themen und Probleme im Umgang Primärbetroffener einer Aphasie gut wiedergibt, eignet es sich für einen Überblick als Zusammenfassung am Schluss dieses Kapitels.

Anzumerken ist noch, dass Folgende nicht “die” Stimmen der Aphasie sind. Auch Taylor (2011) betont dies in Bezug auf die Demenz und sagt, dass er nur eine Stimme sei (S. 8). Es sind also einzelne Stimmen – jede Person macht ihre eigenen Erfahrungen und hat durch ihren individuellen Umgang mit der Krankheit einen grossen Einfluss auf die Situation. Ebenso sind Erfahrungen vom Schweregrad der Aphasie bzw. der Phase der Erkrankung abhängig, da die Sprachstörung in der Akutphase meist gravierender als in der chronischen Phase ist.

Die Statements der Primärbetroffenen sind nach Themenkomplexen sortiert, die sich auf Grund der Recherchen als sinnvoll erwiesen haben.

2.6.1 Statements von Primärbetroffenen

Soll man bei Wortfindungsproblemen helfen?

Tropp Erblad (1999) sagt, dass die Mitmenschen zuerst ungeduldig waren, während sie nach Wörtern suchten. Bald schon "berichtigten" und "ergänzten" sie, was Tropp Erblad sinnvoll fand, da es sonst "mühsam" und "trostlos" geworden wäre. Sie vergleicht die Situation mit Schwierigkeiten, die sich mit einer Fremdsprache zeigen, wenn man nicht alle Wörter zur Verfügung hat. Dann ist man auch dankbar, wenn geholfen wird (S. 50).

Hilfen, wie z. B. der Anlaut eines Wortes, waren nützlich, da sie so selbst "probieren" und "entscheiden" konnte, "was richtig und was falsch war" (ebd.: S. 42) und dadurch ihre Sprache wieder verbessern konnte.

Sie nahm es nicht übel, wenn man "berichtigte und ergänzte" (ebd.: S.54). Sie findet es sogar wichtig, sofern es die Primärbetroffene nicht selbst macht, da dies als ein Training angesehen werden kann (ebd.: S. 41).

Umgebungsärm

Mit der Aphasie war Tropp Erblad "sehr anfällig für Störungen". Zum Beispiel musste das Radio ausgeschaltet sein, wenn sie etwas lesen wollte oder sie konnte nicht schreiben, wenn es nicht absolut ruhig im Haus war. Sie musste sich komplett auf eine Sache konzentrieren können, sonst ging es nicht (1999, S. 58, 80).

Unsicherheit/Angst beim Sprechen

Unsicherheit machte sich für Tropp Erblad unter Menschen bemerkbar, da „man nicht weiss, ob man antworten kann, wenn man angesprochen wird, oder ob man fragen kann, wenn es nötig ist“ (ebd.: S. 58). Sie wagte sich nicht zu fragen und versuchte sich stattdessen lieber mit schreiben (ebd.: S. 61).

Ein anderer Primärbetroffener meint zu diesem Thema: „Angst steigt auf Bei konkreten Dingen mag es noch die Möglichkeit geben, fündig zu werden und benennen zu können. Ganz schwierig wird es bei abstrakten Begriffen“ (vgl. Middeldorf, 1999, S. 55).

Uwe Keller hat in einem Workshop mit anderen Primärbetroffenen Ratschläge für Menschen einer Aphasie erarbeitet, die hier teilweise wörtlich erwähnt werden sollen:

Entwürdigende Wertungen:

- Ausgrenzung (in meinem Beisein wird über mich gesprochen)
- als betrunken bezeichnet werden
- nicht ausreden können, weil zu schnell gesprochen wird

Sich anderen nicht gut mitteilen zu können:

- telefonieren mit Fremden
- Angaben am Telefon machen müssen

- Wünsche/Bedürfnisse äussern (vgl. Lutz, 2010, S. 261)

Langsamkeit, Geduld

Grefe (2004) kommt sich langsam vor, wie ein Erstklässler (S. 23). Tropp Erblad (1999) sagt dazu: „Ich funktioniere auf eine so miserable Weise. Es dauert so lange, bis ich reagiere. Wenn alles für den Gesprächspartner schon vorbei ist, beginnt es für mich“ (S. 65)!

Auch Keller (2010) bringt ein Beispiel zum Thema aus seinem Leben mit der Aphasie:

Natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung, wie bitter es oft auch mir ergangen ist. Ich rede langsam und wenn ich mich in einer fremden Stadt nach einer Strasse erkundigen will und rede einen Passanten an: ‚Können Sie mir bitte sagen, wo die Hinterlanger Strasse ist?‘ – bis ich das gesagt habe, ist er schon fünf Meter weiter, ist an mir vorbeigelaufen, hat mich gar nicht beachtet und so getan, als würde er durch mich hindurch blicken. Aber da hat er plötzlich im letzten Moment gestoppt, kommt zurück und es ist alles plötzlich kein Problem mehr. (S. 2)

An anderer Stelle beschreibt er, wie er zwar verstehen konnte, was Ärzte und Pfleger sagten, aber er konnte nicht so schnell folgen, da das normale Sprechtempo für ihn zu hoch war (ebd.: S. 4).

Psychische Folgen

Die seelischen Veränderungen beunruhigten Tropp Erblad (1999). Die verminderten sprachlichen Leistungen bekümmerten sie im Vergleich dazu weniger (S. 65).

Gegenwart/Jetzt

Wie Tropp Erblad durch die neurologischen Veränderungen das Leben anders wahrnahm, beschreibt sie eindrücklich: „Nun konnte ich stundenlang dasitzen, ohne etwas zu tun. Die Zeit stand still. Es machte mir nichts aus, in einer Schlange zu stehen oder lange in einem Wartezimmer zu sitzen. Ich wartete einfach und liess die Zeit verstreichen“ (ebd.: S. 66).

Tropp Erblad lebte im Jetzt, hatte nur positive Gedanken; dass sie sterben könnte, erschien ihr nicht dramatisch (ebd.: S. 23).

Ermüdung/Resignation

Ein Primärbetroffener beschreibt, wie das Kommunizieren durch die Aphasie ermüdend ist. Zum Beispiel „nervt“ auch das dauernde Nachfragen des Gegenübers. Als Folge kommt es zur Resignation, zum Rückzug und daraus zur freiwilligen Isolation (vgl. Middeldorf, 1999, S. 55).

(Sprachliche) Veränderungen und Auswirkungen

Durch die „holprige“ Sprechweise dachte Tropp Erblad (1999), dass es besser war, wenn sie schwieg. Alles hörte sich ihrer Meinung nach unsicher und ängstlich an (S. 77).

Sie beschreibt in ihrem Buch, welche Schwierigkeiten sich durch die Sprachstörung in der Alltagsbewältigung zeigen können: „Es gibt Menschen, die ganz klar im Kopf sind, aber nicht zwischen einem Messer und einer Gabel unterscheiden können. Sie suchen zum Beispiel eine Schere, müssen sie aber in die Hand nehmen und gebrauchen, um sicher zu sein, dass es eine Schere ist. ... Diese Menschen haben die erlernten Assoziationen verloren, die für uns andere selbstverständlich sind. Ein Kugelschreiber, der früher ein wohlbekannter Gebrauchsgegenstand war, ist zu einem fremden, rätselvollen Etwas geworden“ (ebd.: S. 81).

Gedächtnis

Weitere mögliche Einschränkungen durch die Erkrankung bringt Grefe (2004) zur Sprache:

Denn wenn ich zähle, muss ich mit den Lippen das Wort bilden, als ob ich spreche, sonst weiss ich nicht mehr, wo ich war. Ich habe dann die letzte Zahl vergessen, weil ich mich dann auf das gesprochene Wort konzentrieren musste. (S. 96)

Scham/Umgang in der Akutphase

Weil Grefe (2004) sich schämt, weil er nicht sprechen kann, möchte er niemanden ausser seinen Kindern und seiner Frau sehen (S. 21). Er denkt darüber nach, wie seine Kinder das wahrnehmen, wenn er „da so lag und nicht mal `Piep` sagen konnte“ (ebd.: S. 22).

Seine eigene Gefühlslage beschreibt er so: „Ich weine schon wieder. Ich komme mir so hilflos vor, ich bin ein Krüppel, ich kann nicht mal sprechen und was dazu sagen“ (ebd.: S. 62).

Grefe ist „stocksauer“, weiss nicht, was er machen soll, da er sich mit Worten nicht wehren kann (ebd.: S. 63).

Er berichtet über eine Einladung:

Silvester sind wir bei Thomas und Ulla. Ich komme mir vor wie bestellt und nicht abgeholt, weil ich mich nicht unterhalten kann, ich fühle mich hundeeelend. Alle können sich unterhalten, nur ich nicht, warum immer ich, frage ich mich. Ulla versucht mich in den Gesprächen mit einzubeziehen, aber ich kann doch nur "Ja" und "Nein" sagen. (ebd.: S. 72)

Entwürdigung

Durch einen Auftrag in der Ergotherapie fühlt sich Grefe (2004) nicht für voll genommen: „Denken die, ich bin verrückt? Ich habe zwar eine Aphasie und kann nicht mehr sprechen, aber im Kopf bin ich doch noch normal“ (S. 29).

Im Supermarkt fragt er eine fremde junge Frau nach der Sahne und bekommt folgende Antwort: „Ich habe Sie nicht verstanden, lernen Sie erst mal richtig Sprechen!“, worauf diese mit ihrer Freundin zu lachen anfing (ebd.: S. 99).

Grefe störte es, dass ihm am Anfang der Krankheit das Wort in Gesprächen vorweggenommen wurde. Heute stört es ihn jedoch nicht mehr, da er sich durchsetzen kann (ebd.: S. 132).

Keller (2010) war sich auch bei seiner Schwester und ihrem Freund nicht sicher, ob sie erkannten, dass er sie verstehen konnte. Die Schwester überprüfte bei einem Besuch sein Sprachverständnis so: „ ... Z. B. fragte sie mich, ob mein Vater noch lebte. Mein Vater war schon 1989 verstorben. Ich wollte ihr den Vogel zeigen, aber ich wusste nicht mehr, wie das geht“ (S. 4).

Er war auf der Intensivstation darauf angewiesen, dass man ihm Fragen stellte, wenn er etwas mitteilen wollte: „Ich lag hier und konnte zum ersten Mal in meinem Leben etwas nicht selbst in die Hand nehmen, ich war wie eingesperrt. Ich hatte schreckliche Angst“ (ebd.: S. 4-5).

Eine schlechte Erfahrung machte Keller im Spital mit einer jungen Schwester. Aufgrund seiner starken Schmerzen wollte er ins Bett gelegt werden. Auch ohne Worte hatte sie ihn verstanden, aber sie „winkte ab und schnauzte nur: „In der Reha geht's ganz anders zu, bleiben Sie

ruhig mal noch ne` Weile sitzen`. Sie ließ mich sitzen und ging raus. Ich weinte vor Frust und Schmerzen“ (ebd.: S. 7-8).

Bei den Besuchern gab es zwei Kategorien: Die einen gaben sich Mühe, unterhielten sich mit ihm, die anderen sprachen mit ihm, gingen jedoch mit einem blanken Entsetzen im Gesicht wieder und machten ihn durch ihre Vorurteile zu einem “Schwerstpflegefall“ (ebd.: S. 8).

Ein Betroffener erlebte, dass seine Besucher nach der Begrüssung schon bald anfangen sich untereinander zu unterhalten (vgl. Middeldorf, 1999, S. 69).

Die Frau eines Primärbetroffenen meint: „Und vielleicht, vielleicht wird er in zwei oder drei Jahren auch wieder als Gesprächspartner für nichtaphasische Menschen akzeptabel, so dass nicht mehr *über ihn*, sondern wieder *mit ihm* gesprochen wird“ (ebd.: S.93).

Verhaltensanpassungen der Sekundärbetroffenen

Fragen werden als geschlossene Fragen gestellt (vgl. Grefe, 2004, S. 60-61).

Grefe wünscht sich für Leute mit Aphasie, dass...

- sie nicht ständig verbessert werden
- ihnen nicht das Wort aus dem Mund genommen wird, da sie das verunsichert
- man abwartet und evtl. Wortvorschläge macht, wenn der PB nicht auf Anhieb auf das Wort kommt
- man ihnen längere Pausen gönnt, da sie nicht mehr so belastbar sind
- man geschlossene Fragen stellt
- man nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert (ebd.: S. 141)

Als Beispiel für eine positive Verhaltensweise soll nochmals Keller (2010) zitiert werden:

Ich hatte Besuch vom Chef. Der Chef der ganzen Firma, ich war total gerührt und voller Freude, trotz meines Zustandes zeigte er überhaupt keine Berührungängste. Er machte mir Mut und sprach **ganz normal** mit mir, richtig schwäbisch und ich merkte, dass es verdammt ehrlich gemeint war. (S. 9)

Zum Schluss dieses Kapitels soll die Wichtigkeit der Betroffenenansicht mit Lordat erneut unterstrichen werden:

Lordat interessierte sich für den Gesichtspunkt der Betroffenen. Für ihn ist Aphasie eine Krankheit, die Personen mit einer Lebensgeschichte trifft. Lordat erlebte die Sprachlosigkeit am eigenen Leib und betont: „Ärzte [haben] den Zustand nur schlecht begriffen und beschrieben [...] es ist wohl notwendig, ein Betroffener gewesen zu sein, um richtig diagnostizieren zu können“. (vgl. Tesak, 2006, S. 23)

2.6.2 Kurzüberblick über zentrale Themen

Wie zu Beginn des Kapitels 2.6 *Primärbetroffene berichten* bereits angekündigt, soll nun ein kurzer Überblick über zentrale Themen im Umgang mit Menschen mit einer Hirnverletzung gegeben werden, die sich generell auf den Umgang mit Leuten mit einer Aphasie übertragen lassen. Dazu dient der Text von ThinkTank FragileSuisse (1998/2004):

Gedankenlose Verhaltensweisen im professionellen Umfeld, die zu Gunsten der Menschen mit einer Hirnverletzung vermieden werden könnten:

- Lärm (z. B. durch Putzpersonal, aber auch sonstiger Umgebungslärm in Spital oder Rehabilitationskliniken), persönliche Gespräche der Pflegepersonen im Patientenzimmer
- Erfahrungen von Bevormundung, fehlender Offenheit
- im Spital und von Ärzten wie ein Kind behandelt werden
- Stempel der Behinderung aufgrund der Hirnverletzung und Gefühlskälte gegenüber den Primärbetroffenen

Zum Schluss wird noch gesagt, dass solche Erfahrungen zu Vertrauensverlust in Institutionen und Fachleute führen. Als Folge davon sind Selbstaufgabe, Wut oder Frustration bei den Betroffenen zu beobachten.

Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit diesen Menschen sind Zeit, Geduld und Sensibilität im Umgang mit Ihnen, auf die sie in ihrer schwierigen Situation angewiesen sind, um so eine Vertrauensbasis schaffen zu können (ebd.: S. 11-12).

2.7 Fragestellung

Angenommen, Menschen mit einer Aphasie sind Experten ihrer Symptomatik und Adaptation:

Welche Kommunikationsregeln für Sekundärbetroffene können aus Interviews mit Primärbetroffenen abgeleitet werden, damit eine (möglichst) gelingende Interaktion stattfinden kann?

Definition

Eine *Kommunikationsregel* kann durch unterschiedliche Nennungen zum Thema einer Regel von Interviewpartnern abgeleitet werden. Eine Regel umfasst also unterschiedliche Aspekte, die sich zu einem Oberthema (der Regel) zusammenfassen lassen. Wenn sich nur ein Interviewpartner auf ein Thema bezieht, ergibt sich keine Regel.

3. Methode

Für die vorliegende Arbeit wurde eine qualitative Herangehensweise gewählt, da das subjektive Erleben und Denken der Betroffenen stets im Vordergrund steht.

3.1 Datenerhebung

Das problemzentrierte Interview

Um die Fragestellung beantworten zu können, ist eine Befragung von Primärbetroffenen in Form eines Interviews naheliegend. Die qualitative Sozialforschung hat eine Vielzahl von Interviewformen zur Datenerhebung hervorgebracht. Das problemzentrierte Interview (PZI) scheint im Hinblick auf die Fragestellung und Zielsetzung die geeignetste Form zu sein.

Das PZI ist eine theoriegenerierende Interviewform und stellt ein bestimmtes Problemthema in den Vordergrund, wobei die Fragen sehr offen gehalten werden können. Das Augenmerk liegt auf den persönlichen Erfahrungen und Meinungen der Interviewpartner. Mayring (2002) räumt diesen im Rahmen des PZIs eine Expertenrolle ein (S. 66).

Mit dieser Interviewform kann auf das Thema des Erlebens in der Interaktion mittels unterschiedlicher Fragen eingegangen werden. Daneben haben die Interviewpartner durch die Offenheit der Fragen viel Freiraum zum Erzählen und die Möglichkeit anzusprechen, was ihnen wichtig ist. Es wird ihnen stets genug Zeit eingeräumt eine Antwort zu finden und sich auszudrücken.

Leitfragenkatalog

Zum PZI gehört die Konstruktion eines Interviewleitfadens, welcher sich aus einer vorgängigen Problemanalyse ergibt. Dieser Leitfaden soll während des Interviews eine Orientierungshilfe sein und erlaubt eine Modifikation und Vertiefung der Fragestellungen. Nachfragen bei Unklarheiten oder bei besonders relevanten Äusserungen ist möglich. Nebst diesen günstigen Faktoren ergibt sich durch den Interviewleitfaden eine teilweise Standardisierung, welche sich positiv auf die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews auswirkt (vgl. Mayring, 2002, S. 66-72).

Der Leitfragenkatalog wurde in verschiedene Themenbereiche, wie u.a. Strategien, Gefühle, ethische Fragen, Ressourcen und Defizite gegliedert. Dies sollte eine gewisse Ordnung in die Leitfragen bringen und zu einer besseren Übersicht verhelfen. Der Fragenkatalog wurde flexibel benutzt, Fragen wurden angepasst, ausgelassen oder es wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt darauf eingegangen.

Die Leitfragen kamen durch persönliche Auseinandersetzung, Literaturrecherchen und unter Berücksichtigung der Forschungsfrage zustande. Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang zu finden.

Pre-Interview

Um mit dem erarbeiteten Leitfaden vertraut zu werden, wurde ein Probeinterview durchgeführt. Dieses diente zur Schulung der Interviewenden und führte zu geringfügigen Anpassungen des Leitfadens. Das Probeinterview zeigte die Gefahr von Suggestivfragen auf. Die Anwendung dieser Erkenntnis auf die Hauptinterviews führte zum Versuch, solche wenn möglich zu vermeiden.

Interviewdurchführung

Durch die Kontaktaufnahme mit Selbsthilfegruppen, Aphasie Suisse und Logopädinnen konnten mögliche Interviewpartner ausfindig gemacht werden. Ein Besuch in einer Selbsthilfegruppe ermöglichte es, das Projekt dort vorzustellen und vor Ort Interviewpartner zu gewinnen.

Die restlichen Kandidaten wurden per Telefon und E-Mail kontaktiert. Dieser erste, persönliche Kontakt vermittelte bereits einen Einblick in das sprachliche Ausdrucksvermögen der Betroffenen, was zur mentalen Vorbereitung auf die Interviewsituation positiv war und wodurch besser auf den Interviewpartner eingegangen werden konnte.

Jedes Interview erfolgte nach vorgängiger Terminvereinbarung, wenn möglich an einem von den Interviewpartnern vorgeschlagenen Ort. Vor Beginn der Interviews wurde das Forschungsvorhaben erneut erklärt, der Ablauf und die geschätzte Dauer des Interviews bekanntgegeben, sowie Zeit für allfällige Fragen eingeräumt. Von jedem Interviewpartner wurde vor Beginn das Einverständnis zur Audioaufnahme mittels schriftlicher Einverständniserklärung eingeholt. Auf Vertraulichkeit und Anonymisierung der Daten wurde hingewiesen.

Bevor das eigentliche Leitfadeninterview begann, wurden während 20 bis 30 Minuten Kurzfragen zu Alter, Beruf, Diagnosen und erfolgten Therapien gestellt. Diese Fragen dienten als Gesprächseinstieg und halfen bei Vertrauensaufbau und Informationsgewinnung.

Die Interviews dauerten zwischen 50 und 160 Minuten. In fast allen Fällen entstand ein guter Gesprächsfluss, und die Offenheit, mit welcher die Betroffenen den Interviewenden begegneten und Antwort gaben, war sehr beeindruckend. Wenn ein Interviewpartner zu weit ausholte oder von der eigentlichen Fragestellung abschweifte, wurde versucht, ihn durch andere Formulierungen oder Wiederholung der Frage zum Thema zurückzuholen.

3.2 Stichprobe/Interviewpartner

Kriterien für die Auswahl der Interviewpartner

Bei der Auswahl von möglichen Interviewpartnern wurden ein paar wenige, aber wichtige Kriterien festgelegt: Die Person muss beim Erleiden der Aphasie noch beruflich tätig gewesen sein und die Zeit der totalen oder teilweisen Sprachlosigkeit darf nicht mehr als acht Jahre zurückliegen. Der Interviewpartner sollte in der Akut- und Postakutphase von sprachlichen Defiziten betroffen gewesen sein, die sich stark auf die Interaktion auswirkten. Zum Zeitpunkt des Interviews musste wieder ein sprachliches Niveau erreicht sein, das es ermöglicht, Fragen aufzunehmen, zu verarbeiten und adäquate Antworten zu formulieren.

Da die Interviewfragen den Abruf von länger zurückliegenden Gedächtnisinhalten erforderten, sollte das Ereignis nicht mehr als acht Jahre zurückliegen.

Suche der Interviewpartner

Es konnten acht geeignete Personen gefunden werden, welche sich für ein Interview mit uns bereit erklärten. Unter den acht Primärbetroffenen befanden sich zwei weibliche und sechs männliche Personen. Alle Interviews fanden im Zeitraum von August 2012 bis Dezember 2012 statt.

Übersicht über die Stichprobe

Die folgende Tabelle verschafft einen Überblick über die Stichprobe bzw. die Interviewpartner.

Tabelle 1: Übersicht über die Stichprobe

Primär-betroffener	Geschlecht	Alter zum Zeitpunkt des Interviews in Jahren	Zeitspanne zw. dem Auftreten der Aphasie und der Befragung in Jahren
W	m	55	4.5
S	m	54	2
T	m	66	7
R	w	40	4
J	m	66	7
B	m	38	8
N	m	39	2
E	w	48	5.5

Tabelle 2: Durchschnittswerte und Bandbreiten der Stichprobe

	Alter zum Zeitpunkt des Interviews in Jahren	Zeitspanne zw. Auftreten der Aphasie und Befragung in Jahren
Durchschnitt	51	5
Streuung	38-66	2-8

3.3 Datenaufbereitung

Transkription der Interviews

Von allen acht Hauptinterviews wurden Transkriptionen der für die Fragestellung bedeutungsvollen Äußerungen erstellt. Vom ersten Hauptinterview existiert eine Transkription des gesamten Interviews exklusiv des Teils der Kurzbefragung zu Beginn. Im Anhang ist nur ein Auszug aus diesem Transkript zu finden. Alle weiteren Transkriptionen befinden sich in beschriebener Form im Anhang. Die vollständigen Interviews liegen ausserdem als Audio-Datei vor.

Mundart wurde für die Transkription direkt ins Standarddeutsche übersetzt, wurde also nicht in eine "schöne" deutsche Sprache gebracht.

In der folgenden Tabelle sind die verwendeten Transkriptionszeichen ersichtlich.

Tabelle 3: Übersicht über die verwendeten Transkriptionszeichen

Zeichen	Bedeutung
(3)	Pause in Sekunden
[36:50]	Zeitpunkt im Interview
IMMER	Betonung
jaaaa	gedehnt
()	unverständliche Äußerung, deren Länge mit der Klammerweise dokumentiert wird
(morgen)	schwer verständlich; vermutete Äußerung

[...]	nicht transkribierte Stellen
[lacht]	Auffälligkeiten wie Lachen, Räuspern etc.
XY	Interviewpartner
Y	Interviewerin

(in Anlehnung an Schirmer, 2009, S. 203)

3.4 Datenauswertung

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Die Auswertung der so gewonnenen Daten wurde anhand der qualitativen Inhaltsanalyse gemäss Mayring (2010) vorgenommen. Er unterscheidet für die Bearbeitung der Interviews drei verschiedene mögliche Techniken: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung (S. 65).

Für die Auswertungsschritte haben wir die Zusammenfassung gewählt. Bei dieser Technik werden Inhalte der Interviews auf relevante Aspekte reduziert, paraphrasiert und anschliessend durch Abstraktion und Zusammenfassung auf ein einheitliches sprachliches Level gebracht (ebd.: S. 65-66). Diese Reduktion auf das Wesentliche ermöglicht die Bildung von verschiedenen Kategorien. Lassen sich diese Kategorien direkt aus den erhobenen Daten ableiten, ohne Bezug auf bereits existierende Theorie zu nehmen, nennt man diesen Vorgang induktive Kategorienbildung (ebd.: S. 83). Für die Auswertung der vorliegenden Daten schien ein solches Vorgehen sinnvoll.

Paraphrasierung und Zusammenfassung

Die relevanten Äusserungen aus den Transkriptionen wurden paraphrasiert und anschliessend zusammengefasst. Bei der Paraphrasierung wurde darauf geachtet, die von den Interviewten verwendeten Begrifflichkeiten beizubehalten, um die Information durch Interpretation dieser Begriffe nicht zu verfälschen. Die Paraphrasen sind also nicht nur sinngemäss, sondern teilweise auch wortgetreu. Aussagen ohne ihren Kontext können unter Umständen falsch oder gar nicht verstanden werden. Aus diesem Grund wurden gewisse Paraphrasen mit kontextbezogenen Zusatzinformationen, welche mit eckigen Klammern gekennzeichnet sind, ergänzt.

Als nächster Schritt folgte die Zusammenfassung jeder einzelnen Paraphrase mit dem Ziel, die Kernaussagen hervorzuheben und auf ein einheitliches sprachliches Niveau zu bringen. Dieser Vorgang war eine wichtige Voraussetzung für das weitere Vorgehen bei der Auswertung. Die Zusatzinformationen wurden bei der Zusammenfassung ohne Kennzeichnung sinngemäss eingefügt.

Induktive Kategorienbildung und Zuordnung

Die Zusammenfassungen der relevanten Äusserungen wurden anschliessend auf ihre Gemeinsamkeiten hin geprüft. Mittels induktiver Kategorienbildung wurde folgende Einteilung in sechs Oberkategorien vorgenommen:

Tabelle 4: Übersicht über die Oberkategorien

Kürzel	Oberkategorien (mit Definition)
EBI	Erleben des Betroffenen (PB) in Interaktionssituationen (z.B. Gefühlsäusserungen, Mitteilen von Beobachtungen und Erfahrungen)
UkogB	Kognitiver Umgang mit einer Situation/einem Erlebnis des Betroffenen (PB) (z.B. Wünsche, Bewertungen, durch aktive Denkvorgänge gemachte Erkenntnisse)
KRB	Kommunikations-/ Interaktionsregel für den Betroffenen (PB)
KRM	Kommunikations-/ Interaktionsregel für die Mitbetroffenen (SB) (z. B. etwas sollen/müssen als Indikator)
RM-	Negatives Verhalten von Mitbetroffenen (SB) in Interaktion
RM+	Positives Verhalten von Mitbetroffenen (SB) in Interaktion

Jede einzelne Zusammenfassung konnte nun einer der Oberkategorien zugeordnet werden. Die Trennschärfe der einzelnen Oberkategorien erwies sich als prägnant, die Zuordnung kommt aber dennoch nicht ohne Interpretation aus. Das Erleben des Betroffenen (EBI) und sein kognitiver Umgang mit der Situation (UkogB) liegen zwar nahe beieinander, können aber nicht gleichgesetzt werden. Die Zuordnung zu den Kategorien KRB oder KRM erfolgte meist mittels verbaler Indikatoren wie "sollen" oder "müssen". Bei den Kategorien RM- und RM+ geht es um eine Bewertung des Verhaltens von Mitbetroffenen seitens der Interviewpartner. Manchmal wurde von den Interviewpartnern keine direkte verbale Wertung geäußert, eine solche aber durch den Kontext oder die Prosodie intendiert.

Auf diese Art und Weise wurden alle Zusammenfassungen, welche zu diesem Zeitpunkt noch nach Interviewpartner getrennt waren, eingeordnet. Zur eindeutigen Identifikation wurde jede Paraphrase mit der dazugehörigen Zusammenfassung mit einem Zahlencode (CD) versehen.

Um eine klare Übersicht zu bekommen, wurden die Zusammenfassungen anschliessend pro Oberkategorie und nicht mehr pro Interviewpartner gesammelt.

Die Kategorie KRM stellte einen direkten Bezug zur Fragestellung bzw. deren Beantwortung her, während die anderen fünf Kategorien indirekte Rückschlüsse erlaubten. Um diese herauszuarbeiten und in eine Ordnung zu bringen, fiel der Entscheid, ein Unterkategoriensystem zu bilden – ebenfalls nach dem Prinzip der induktiven Kategorienbildung. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die 19 Unterkategorien und deren Beschreibungen.

Tabelle 5: Übersicht über die Unterkategorien

FARBCODE	UNTERKATEGORIE	BESCHREIBUNG DER UNTERKATEGORIE	ANZAHL NENNUNGEN
SEKUNDÄRBETROFFENER & PRIMÄRBETROFFENER			
A	Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	
B	Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprech-	

		tempo	
C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	
D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	
E	Inhalt/ Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt) / kein Fokus auf ein Thema	
F	Inhalt/ Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	
G	Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	
H	Umgebung/ +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	
I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	
J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	
K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu deren eigenen Gunsten genutzt	
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	
M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	
NUR PRIMÄRBETROFFENER			
O	Ermüdung	Raschere Ermüdung infolge der Aphasie	
P	Resignation	Resignation bei Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck	
Q	Gefühl	Gefühle des PB (z. B. Ohnmacht, Wut)	
R	Informationsverarbeitung	Veränderung der Informationsverarbeitung infolge der Aphasie	
S	Strategie	Strategie zur Verbesserung der Interaktion	

Die zusammengefassten relevanten Äusserungen, welche bereits nach den sechs Überkategorien geordnet waren, wurden nun alle durch Hinterlegung des entsprechenden Farbcodes einer Unterkategorie zugeteilt.

Von grosser Relevanz für die Arbeit waren die Unterkategorien A bis N, da sie sich auf den Primär- sowie den Sekundärbetroffenen beziehen. Aus den Unterkategorien O bis S "nur Primärbetroffener" lassen sich eher Regeln für den Primärbetroffenen ableiten, die für den Sekundärbetroffenen jedoch im Umgang mit dem PB auch Relevanz aufweisen. Die Äusserungen von diesen Unterkategorien wurden also nicht in die Regelbildung einbezogen, wurden jedoch als Ergänzung und der Vollständigkeit halber in Textform gebracht und so verwertet. Der Text wird

im Kapitel 4.2 *Darstellung der Ergebnisse* nach den Kommunikations- und Interaktionsregeln dargestellt.

Die 14 Unterkategorien A bis N berücksichtigen wichtige Parameter in der sozialen Interaktion. Je zwei dieser Unterkategorien (und zwar: A und B, C und D, E und F, G und H, I und J, K und L, M und N) zeigen dichotome Merkmale, sind also ein komplementäres Paar. So entstanden aus den 14 Unterkategorien sieben Paare, welche nachfolgend Paar AB, CD, EF, GH, IJ, KL, MN genannt werden. Die Zusammengehörigkeit dieser Kategorien wurde mittels ähnlicher Farbcodes visualisiert. In einem weiteren Schritt wurden die Äusserungen pro Paar gesammelt, aufgelistet und mit einem passenden Übertitel benannt. In der linken Spalte der Tabelle befindet sich der Zahlencode (CD) zur eindeutigen Identifikation der Äusserung und in der rechten Spalte oben die Anzahl Nennungen pro Unterkategorie. Dies sah dann z. B. für das Kategorienpaar AB folgendermassen aus:

Tabelle 6: Veranschaulichung der Auswertung am Beispiel des Kategorienpaars AB

A		Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	2
23	In einer Diskussion mit Kollegen ist es nicht wichtig, was ich zu sagen habe, da die anderen dann schon längst weiter sind.			
05	Man kommt nicht zu Wort, weil die Leute schnell sprechen und am liebsten sich selbst hören.			
B		Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	1
80	Die Mitmenschen haben nach dem Unfall langsamer mit mir gesprochen, Blickkontakt hergestellt und nur eine Frage aufs Mal gestellt.			

Dass sich in der Folge sieben Kommunikations- und Interaktionsregeln aus diesen 14 Unterkategorien ableiten liessen, erklärt sich durch deren Dichotomie. Die daraus resultierenden Regeln werden im Kapitel 4.1 *Beantwortung der Fragestellung* vorgestellt.

Wie sich der *Tabelle 5: Übersicht über die Unterkategorien* entnehmen lässt, wurde bei den Unterkategorien ein quantitativer Aspekt hinzugenommen: Jeweils alle Äusserungen einer Unterkategorie wurden addiert und die Summe in die Spalte "Anzahl Nennungen" eingetragen. Die ausgefüllten Tabellen finden sich im Anhang. Der quantitative Aspekt darf aber nicht überbewertet werden, sondern soll aufzeigen, wie die Verteilung auf die Kategorien bei der nicht repräsentativen Stichprobe aussieht.

Alle Paraphrasen, Zusammenfassungen und die dazugehörige Einteilung in Ober- und Unterkategorien sind im Anhang verzeichnet.

4. Ergebnisse

4.1 Beantwortung der Fragestellung

Zur Erinnerung folgt zuerst nochmals die Fragestellung, um diese nachfolgend zu beantworten:

Angenommen, Menschen mit einer Aphasie sind Experten ihrer Symptomatik und Adaptation:

Welche Kommunikationsregeln für Sekundärbetroffene können aus Interviews mit Primärbetroffenen abgeleitet werden, damit eine (möglichst) gelingende Interaktion stattfinden kann?

Aus den acht Interviews mit Primärbetroffenen einer Aphasie konnten sieben Kommunikations- und Interaktionsregeln für Sekundärbetroffene abgeleitet werden. Es werden dabei unterschiedliche Themen angesprochen, bei denen die Aphasie meistens eine Anpassung des Verhaltens oder Kommunizierens verlangt. Es geht um...

- das Sprech- und Gesprächstempo (Regel 1)
- Zeit und Geduld (Regel 2)
- Konzentration auf ein Thema und Reduktion des Inhalts (Regel 3)
- Ruhe und Reizminderung (Regel 4)
- ein würdevolles und wertschätzendes Verhalten (Regel 5)
- Vereinfachung der Kommunikation (Regel 6)
- Eine abwartende Haltung und z. B. Offenheit (Regel 7)

Zu den Regeln werden zur Verdeutlichung jeweils Aussagen der Primärbetroffenen aus den Interviews erwähnt.

Kommunikations- und Interaktionsregeln für Sekundärbetroffene einer Aphasie

Regel 1:

Sprechtempo reduzieren / Pausen einlegen

Geben Sie dem Betroffenen genügend Zeit, machen Sie Pausen, damit er sich auch einbringen kann. Vermeiden Sie ein zu hohes Tempo.

Aussagen von PB:

W. sagt: „Die meisten lassen einen gar nicht zu Wort kommen, weil sie schnell sprechen.“

S. sagt: „Wenn Sie in einer Diskussion sind, Sie sind in einem Restaurant, die Kollegen sind ringsherum, es wird über irgendein Thema geredet, und dann will ich da irgendein Sätzchen dazustaggeln [ugs. „dazu sagen“, Anm. d. Verf.], und die anderen sind schon lange weiter bei dem Thema, schon beim nächsten Absatz, und dann komme ich und sage: JA, aber jetzt möchte ich noch zu vorher sagen...“

Regel 2:

Genügend Zeit und Geduld

Geben Sie ihrem Gegenüber genügend Zeit und zeigen Sie Geduld.
Vermeiden Sie dagegen Stress und Ungeduld.

Aussage von PB:

W. sagt: „Es ist wie beim Stottern. Je mehr Stress man macht beim Stottern, desto weniger schnell hört er auf stottern.“

Regel 3:

Fokus auf ein Thema / Inhalt reduzieren

Konzentrieren Sie sich möglichst auf ein Thema und stellen Sie nur eine Frage aufs Mal. Achten Sie darauf, wie viel Ihr Gesprächspartner aufnehmen kann und reduzieren Sie unter Umständen die Erzählmenge.
Vermeiden Sie den schnellen Wechsel von Themen.

Aussage von PB:

E. sagt: „*Sie haben gewusst, also schnell reden oder so was, das müssen sie nicht. Sie haben einfach wirklich mehr geachtet, indem sie mir immer in die Augen geschaut haben, und eigentlich langsam geredet haben und ähm, vielleicht einfach nur ähm, eine Frage und nicht gleich zehn Fragen.*“

Regel 4:

Umgebungsruhe / einer nach dem Anderen

Sprechen Sie in möglichst ruhiger Umgebung mit dem Betroffenen. In einer Gruppe soll einer nach dem Anderen sprechen.
Vermeiden Sie Umgebungslärm und gleichzeitiges Sprechen mehrerer Personen.

Aussagen von PB:

E. sagt: „*Irgendwie, dass genug Ruhe war. Dass man sich nicht irgendwo getroffen hat, wo ein Höllenlärm ist.*“

E. sagt: „*Oder zum Beispiel mal wenn man zusammen reden will, also wenn ich bei jemandem auf Besuch bin, und da läuft irgendwie noch das Radio oder noch der Fernseher oder so, dass das einfach weg sein muss. Da musste ich dann nachher auch fast sagen: Könntest du bitte.*“

Regel 5:

Wertschätzung und würdevolles Verhalten

Nehmen Sie den Betroffenen ernst und trauen Sie ihm etwas zu. Fragen Sie den Betroffenen selbst, was er denkt und fühlt. Zeigen Sie, dass es wichtig ist, was er zu sagen hat. Behandeln Sie den Betroffenen nicht wie ein Kind, bevormunden Sie ihn nicht. Befreien Sie sich von Vorurteilen.
Vermeiden Sie negative Äusserungen zum sprachlichen Verhalten des Betroffenen.

Aussagen von PB:

N. empfiehlt im Umgang mit Menschen mit einer Aphasie: „*Dass sie im Gespräch, eben, Wort aushelfen, aber nicht den Satz fertig sagen. Nicht das Wort übernehmen, sondern einfach helfen, er hat Probleme etwas zu sagen, aber nicht für ihn reden.*“

W. zu möglichen Vorurteilen in Bezug auf Menschen mit einer Aphasie: „*Eben, das Vorurteil, das ich spürte ist, dass man hirngeschädigt ist und im Spital und deshalb nichts wert, nicht ernst zu nehmen.*“

Regel 6:

Ja-/Nein-Fragen stellen / non-verbale Mittel einsetzen

Kommunizieren Sie mit dem Betroffenen und setzen Sie bei Verständigungsproblemen auch non-verbale Mittel wie Zeichnen oder Pantomime ein. Stellen Sie Fragen und helfen Sie, wenn nötig, mit einer Ja-/Nein-Frage. Helfen Sie, wenn Ihr Gegenüber das Wort nicht findet, aber nehmen Sie ihm das Wort auch nicht vorweg. Geben Sie ihm zuerst die Chance, es selbst auszudrücken. Geben Sie positives Feedback und fühlen Sie sich in den Betroffenen und seine aktuelle Situation ein.

Vermeiden Sie Monologe und achten Sie darauf, ob Ihr Gegenüber Interesse zeigt.

Aussage von PB:

E. sagt: „*Also am liebsten möchte ich es [das Wort, Anm. d. Verf.] schon selber herausfinden, wenn halt mein Gegenüber Zeit hat und so Aber ja, das ist schon ok, also wenn jemand mir hilft, dann sage ich nie, also dann ist das ok.*“

Regel 7:

Offen und aktiv sein / eine abwartende Haltung einnehmen

Verhalten Sie sich wie vor dem Ereignis, aber seien Sie offen und aktiv, denken Sie mit. Durch eine abwartende Haltung geben Sie dem Betroffenen eine Chance, sich einzubringen.

Vermeiden Sie eine passive Haltung und seien Sie kontaktfreudig und einfühlsam.

Aussagen von PB:

W. spricht über unterstützende Verhaltensweisen: „*Wenn man inhaltlich nicht wusste, was kommt und offen war und gewartet hat, dann war es positiv.*“

W. sagt: „*Und wenn diese Leute vielleicht nicht das Gespräch nicht richtig mitbekommen oder und sich nicht richtig ausdrücken können, dass man sich einfach Zeit gibt und sagt ok, sag du dieses Sätzchen noch einmal und einfach im Prinzip normal tun. Das ist, nicht irgendwie komische Verrenkungen oder, ganz normal. Das finde ich extrem wichtig.*“

Wichtig bei der Anwendung dieser Regeln ist jedoch, dass je nach Situation und Individualität die Regeln angepasst werden, das eigene Verhalten in Absprache mit dem PB ausgehandelt wird und es dauernder Reflexion unterstehen sollte. Sich widersprechende Äusserungen sind möglich, da es immer individuelle Unterschiede zwischen den Wünschen und Bedürfnissen von

Personen gibt. Manche wünschen sich z. B. korrigiert zu werden, andere fühlen sich dabei verletzt.

Am besten werden die Primärbetroffenen selbst konkret auf diese Regeln angesprochen. So wird es ihnen ermöglicht, Stellung zu nehmen und zu äussern, welche Bedürfnisse und Abneigungen sie haben.

Zur empirischen Gültigkeit dieser Regeln wird auf das Kapitel *5.1 Literaturvergleich und Interpretation der Ergebnisse* in der Diskussion verwiesen.

4.2 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel wird die Entstehung der Interaktions- und Kommunikationsregeln dargestellt.

Vor jeder Regel werden die entsprechenden und relevanten Zusammenfassungen der Äußerungen aus den Interviews aufgelistet. Sie zeigen die Zugehörigkeit zur Unterkategorie und verweisen durch die farblich hinterlegten Stellen auf die Essenz. Anschliessend folgt eine übersichtliche Auflistung der fördernden und hemmenden Faktoren, bevor die eigentliche Regel formuliert wird.

Sprechtempo

Tabelle 7: Übersicht über die Unterkategorien Sprechtempo (A und B) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 1

A		Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	2
23	In einer Diskussion mit Kollegen ist es nicht wichtig, was ich zu sagen habe, da die anderen dann schon längst weiter sind.			
05	Man kommt nicht zu Wort, weil die Leute schnell sprechen und am liebsten sich selbst hören.			
B		Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	1
80	Die Mitmenschen haben nach dem Unfall langsamer mit mir gesprochen, Blickkontakt hergestellt und nur eine Frage aufs Mal gestellt.			

Regel 1:

Sprechtempo reduzieren / Pausen einlegen

Geben Sie Ihrem Gegenüber genügend Zeit, machen Sie Pausen, damit es sich auch einbringen kann. Vermeiden Sie ein zu hohes Tempo.

Zeit

Tabelle 8: Übersicht über die Unterkategorien Zeit (C + D) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 2

C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	8
86	Ich sage es meinem Gegenüber, wenn ich mehr Zeit brauche.		
08	Die Ungeduld der Leute zeigt sich darin, dass sie das Wort übernehmen.		
10	Negativ ist es, keine Zeit zu haben , dafür Vorurteile, da man am Gegenüber nicht interessiert ist, sondern nur an sich selbst.		
20	Aufgrund Zeitmangel und Stress reagiert man selbst oder das Gegenüber ungeduldig , was sich negativ auf die Wortfindung auswirkt.		
30	Unter Stress gingen Leute nicht richtig auf mein Anliegen ein.		
68	[Die einen Mitmenschen waren geduldig in der Kommunikation mit mir] und andere nicht , was mühsam war.		
70	Auf die Ungeduld von Mitmenschen reagierte ich mit Selbsthass und Wut auf mich selber.		
21	Ich hätte mir gewünscht, dass man ohne Stress mehr zugehört hätte.		
D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	16
41	Durch die Aphasie brauchte ich mehr Ruhe, ich nahm mir mehr Zeit .		
85	Am liebsten finde ich ein Wort, das mir gerade fehlt, selbst heraus. Dies erfordert vom Gegenüber aber Zeit .		
15	Geduld wirkt in der Interaktion unterstützend.		
42	Man soll sich Personen mit einer Aphasie gegenüber ganz normal verhalten und allenfalls mehr Zeit geben und geduldig sein .		
69	Die Mitmenschen sollten mir genügend Zeit gewähren, mich auszudrücken.		
75	Im Umgang mit Aphasikern ist Geduld , Einfühlungsvermögen und Mitdenken gefragt. Man soll bei Wortfindungsproblemen helfen, aber nicht für jemanden sprechen.		
88	Das Wichtigste im Umgang mit Aphasikern ist sich genügend Zeit zu nehmen. Bei Schwierigkeiten sollten `ja/nein-Fragen` gestellt werden, damit keine Erklärungen gemacht werden müssen.		
09	Die Leute hatten genug Zeit und machten keinen Stress .		

55	Die meisten Leute reagieren geduldig, wenn ich mehr Zeit brauche , um mich mitzuteilen. Mit den anderen verringert sich der Kontakt, das muss man akzeptieren können.
63	Die Leute waren geduldig, wenn ich mehr Zeit brauchte , etwas sprachlich zu äussern.
68	Die einen Mitmenschen waren geduldig in der Kommunikation mit mir [und andere nicht, was mühsam war].
72	Positiv erlebt habe ich die Geduld gewisser Mitmenschen, und wenn ich Feedback über meine Fortschritte erhalten habe.
77	Ein Arzt hat sich viel Zeit genommen, was ich heute sehr zu schätzen weiss.
84	Ich empfinde es als positiv, wenn sich mein Gesprächspartner genug Zeit für mich nimmt.
87	Es war total motivierend, als mir ein Arzt sagte, dass er immer Zeit für mich hätte und ich ihm jede Frage stellen dürfe .
31	Um mich zu verstehen ist Geduld seitens der Mitmenschen sehr wichtig.

Regel 2:

Genügend Zeit und Geduld

Geben Sie ihrem Gegenüber genügend Zeit und zeigen Sie Geduld.
Vermeiden Sie dagegen Stress und Ungeduld.

Inhalt / Thema

Tabelle 9: Übersicht über die Unterkategorien Inhalt / Thema (E + F) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 3

E	Inhalt/Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt) / kein Fokus auf ein Thema	2
52	Wenn viel erzählt wird, mache ich mir Sorgen, ob ich das alles aufnehmen kann, und ob ich auf Fragen adäquate Antworten geben kann.		
78	Bei Fragen vergesse ich im ersten Moment, was die Frage eigentlich beinhaltet.		
F	Inhalt/Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	2
25	Ich muss mich auf ein Thema konzentrieren, um mitzukommen.		
80	Die Mitmenschen haben nach dem Unfall langsamer mit mir gesprochen, Blickkontakt hergestellt und nur eine Frage aufs Mal gestellt.		

Regel 3:

Fokus auf ein Thema / Inhalt reduzieren

Konzentrieren Sie sich möglichst auf ein Thema und stellen Sie nur eine Frage aufs Mal. Achten Sie darauf, wie viel Ihr Gesprächspartner aufnehmen kann und reduzieren Sie unter Umständen die Erzählmenge. Vermeiden Sie den schnellen Wechsel von Themen.

Umgebung

Tabelle 10: Übersicht über die Unterkategorien Umgebung (G + H) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 4

G		Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	7
26	Gespräche bei Umgebungsärm zu extrahieren ist für mich mühsam und funktioniert nicht immer.			
43	Mir hat es vor allem abgelöscht, wenn um mich herum mehrere Leute gleichzeitig über längere Zeit hinweg sprachen, weil es mich müde macht.			
51	Mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen, überfordern mich.			
54	Es ist schwieriger in einer Gruppe zu kommunizieren, als mit nur einem Gegenüber.			
61	Wenn mehrere Leute miteinander sprechen, muss man sich auf ein Gespräch konzentrieren. Gleichzeitig sprechen und noch bei anderen mithören geht nicht.			
27	Ich darf nicht in lauter Umgebung mit Leuten Kontakt aufnehmen, da die auditive Verarbeitung erschwert ist.			
79	Es ist noch heute so, dass ich Mühe habe, wenn mehr als eine Person spricht. Deshalb gilt die Regel: Bitte einer nach dem anderen sprechen!			
H		Umgebung +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	2
79	Es ist noch heute so, dass ich Mühe habe, wenn mehr als eine Person spricht. Deshalb gilt die Regel: Bitte einer nach dem anderen sprechen!			
83	Genügend Umgebungsruhe ist wichtig für gelingende Kommunikation. Störungsquellen rundherum müssen ausgeschaltet werden.			

Fördernde Faktoren (+)

- Umgebungsruhe
- es spricht einer nach dem Anderen

Hemmende Faktoren (-)

- Umgebungsärm
- mehrere Leute sprechen gleichzeitig
- sprechen in einer Gruppe
- gleichzeitig sprechen und hören ist kaum möglich

Regel 4:

Umgebungsruhe / einer nach dem Anderen

Sprechen Sie in möglichst ruhiger Umgebung mit dem Betroffenen. In einer Gruppe soll einer nach dem Anderen sprechen.

Vermeiden Sie Umgebungslärm und gleichzeitiges Sprechen mehrerer Personen.

Würde

Tabelle 11: Übersicht über die Unterkategorien Würde (I + J) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 5

I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	20
13	Da meine Frau nicht hirngeschädigt war, entschied sie, nachdem sie sich mit mir darüber unterhalten hatte. Ihr glaubte man, mir hätte man jedoch nichts geglaubt.		
23	In einer Diskussion mit Kollegen ist es nicht wichtig, was ich zu sagen habe , da die anderen dann schon längst weiter sind.		
36	Wenn jemand für mich den Satz falsch beendete, fühlte ich mich teilweise wie ein Kind.		
37	Ich verstehe, dass die Leute einen Satz beenden, sie meinen es gut, aber ich fühlte mich dabei etwas bevormundet.		
01	Anstatt mich als Depressiven zu verurteilen , sollte man mich fragen, was ich dazu zu sagen habe.		
75	Im Umgang mit Aphasikern ist Geduld, Einfühlungsvermögen und Mitdenken gefragt. Man soll bei Wortfindungsproblemen helfen, aber nicht für jemanden sprechen.		
02	Viele denken noch heute, dass ich nicht denken kann. Einen hirngeschädigten Patienten wie mich fragt man nicht, weil man es selbst besser weiss.		
03	Es hat keinen Sinn, präzise zu erklären, was ich fühle, wenn die Leute Vorurteile haben und es somit besser wissen.		
04	[Positiv war der Pfleger, der mich ernst nahm,] im Gegensatz zu den Pflegerinnen, die lachten.		
10	Negativ ist es, keine Zeit zu haben, dafür Vorurteile, da man am Gegenüber nicht interessiert ist , sondern nur an sich selbst.		
11	Ich spürte, dass es das Vorurteil gab, dass man als Hirngeschädigter nicht ernst zu nehmen ist. Egal was man sagt, alles kann durch die Hirnschädigung fehlinterpretiert werden. Die Mitmenschen sind narrenfrei, weil das Gehirn an allem schuld sein kann. Damit nimmt man die Betroffenen nicht ernst.		
17	Mündigkeit wird häufig nicht ernst genommen.		
18	Man kann sich als Mensch entwürdigt fühlen, weil man nicht ernst genommen wird.		

19	Bei manchen Menschen gibt es die Menschenwürde allgemein nicht. Man wird als Hirngeschädigter als fehlerhafter Roboter angeschaut.
28	Falsch war die Reaktion, wenn Leute zu mir sagten, dass ich etwas nicht kapiere und mich wiederhole.
32	Alle halfen mir, wie einem kleinen Kind, um die Sätze zu beenden.
33	Wenn man mir das falsche Wort vorschlägt, ist es wie Bevormundung.
45	Häufig sprachen die Leute im gleichen Raum einfach an mir vorbei, mich hat man einfach ignoriert. Dabei sprachen sie aber auch oft über etwas anderes.
71	Negativ finde ich es, wenn sich Leute keine Mühe geben mich zu verstehen.
56	Ich möchte von Mitmenschen nicht darauf reduziert werden, Aphasiker zu sein.

J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	6
01	Anstatt mich als Depressiven zu verurteilen, sollte man mich fragen, was ich dazu zu sagen habe.		
12	Es wäre besser, die Patienten selbst zu fragen, was sie denken und fühlen.		
22	Mein Tipp an die Mitmenschen ist es, die innere Haltung zu haben, dass der andere selbst weiss, was er will.		
04	Positiv war der Pfleger, der mich ernst nahm [im Gegensatz zu den Pflegerinnen, die lachten].		
14	Es ging nicht um meine sprecherischen Fähigkeiten, sondern darum, dass mich meine Frau ernst nahm und mich dadurch verstehen konnte.		
39	Wenn jemand mit meiner Partnerin über mich sprach, fand ich es gut, dass sie auch etwas aus ihrer Sicht sagen konnte, da für sie die Situation ebenfalls schwierig war.		

Regel 5:

Wertschätzung und würdevolles Verhalten

Nehmen Sie den Betroffenen ernst und trauen Sie ihm etwas zu. Fragen Sie Ihr Gegenüber selbst, was es denkt und fühlt. Zeigen Sie, dass es wichtig ist, was es zu sagen hat. Behandeln Sie Ihr Gegenüber nicht wie ein Kind, bevormunden Sie es nicht. Befreien Sie sich von Vorurteilen. Vermeiden Sie negative Äusserungen zum sprachlichen Verhalten.

Vormachtstellung

Tabelle 12: Übersicht über die Unterkategorien Vormachtstellung (K + L) zur Nachvollziehbarkeit der R. 6

K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu deren eigenen Gunsten genutzt	4
07	Im Gespräch konnte man mich besser unterbrechen.		
53	Gewisse Leute reden einfach gerne, egal ob ich es aufnehme oder nicht.		
73	[Wenn mir Mitmenschen mit einem Wort aushelfen, das mir nicht gerade einfällt, bin ich dankbar.] Menschen, die einem aber das Wort vorwegnehmen, und gar nicht die Chance geben es selber zu finden, finde ich mühsam.		

74	Es kränkt mich, wenn mir Mitmenschen dauernd ins Wort fallen und mir keine Chance zum Reden einräumen.		
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	16
40	Der verbale Austausch nützt und ist deshalb wichtig.		
44	Ich glaube, dass es mir hilft, wenn man mir das Wort sagt, welches ich suche. Nach mehrmaligem Hören kommt mir dann dadurch das Wort automatisch.		
16	Zutrauen hilft in der Interaktion.		
46	Ein bisschen zu kommunizieren und Erfahrungen auszutauschen ist das Wichtigste im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie.		
47	Die Mitmenschen sollten alles probieren, was im weitesten Sinne kommunikativ ist. Zum Beispiel Zeichensprache, schreiben etc.		
48	Der Gesprächspartner muss mir eine Frage stellen. Dann soll er mir verschiedene Beispiele zur Auswahl geben, sodass ich dann sagen kann, was ich meine. Ich kann auch etwas umschreiben, um mich auszudrücken. Sie müssen mir eigentlich das sagen, was ich will und ich kann dann das bestätigen.		
67	Um sich mit Aphasikern zu verständigen, sollte man sich möglichst offen und kontaktfreudig geben. Bei Verständigungsproblemen kann mit Gestik nachgeholfen werden.		
88	Das Wichtigste im Umgang mit Aphasikern ist, sich genügend Zeit zu nehmen. Bei Schwierigkeiten sollten `ja/nein-Fragen` gestellt werden, damit keine Erklärungen gemacht werden müssen.		
34	Bei wichtigen Aussagen war ich froh, wenn Hilfe kam.		
64	Wenn Mitmenschen das Wort sagen, welches mir nicht einfällt, betrachte ich das als Zeitersparnis.		
65	Es ist hilfreich, wenn man von Mitmenschen ehrlich gemeintes, positives Feedback, sowie Tipps bekommt.		
66	Es ist positiv, wenn man von anderen Leuten gefordert wird.		
73	Wenn mir Mitmenschen mit einem Wort aushelfen, das mir nicht gerade einfällt, bin ich dankbar. [Menschen, die einem aber das Wort vorwegnehmen, und gar nicht die Chance geben es selber zu finden, finde ich mühsam.]		
81	Die Mitmenschen haben sich immer auf die rechte Seite von mir gestellt, weil sie wussten, dass die Wahrnehmung auf der anderen Seite eingeschränkt war.		
82	Mein Mann konnte anderen Mitmenschen meine Situation erklären und ihnen		

	vermitteln, wie man am besten mit mir umgeht.
38	Rückmeldungen finde ich enorm wichtig.

**Fördernde Faktoren
(+)**

- kommunizieren
- evtl. helfen, wenn PB ein Wort nicht findet
- nicht nur verbal kommunizieren, sondern auch Zeichnen oder Pantomime probieren
- PB etwas Zutrauen
- Fragen stellen, dann Antwortbeispiele geben, um PB im sprachlichen Ausdruck zu unterstützen
- geschlossene Fragen
- positives Feedback und Tipps
- den PB fordern
- sich in Situation des PB einfühlen und sein Verhalten anpassen
- SB soll Mitmenschen erklären, wie man am besten mit PB umgeht

**Hemmende Faktoren
(-)**

- den PB beim Sprechen unterbrechen / das Wort vorwegnehmen und ihm keine Chance zum Sprechen geben
- viel sprechen, ohne Rücksicht, ob es PB interessiert oder nicht

Regel 6:

Ja-/Nein-Fragen stellen / auch non-verbal kommunizieren

Kommunizieren Sie mit dem Betroffenen und setzen Sie bei Verständigungsproblemen auch non-verbale Mittel wie Zeichnen oder Pantomime ein. Stellen Sie fragen und helfen Sie, wenn nötig, mit einer Ja-/Nein-Frage. Helfen Sie, wenn Ihr Gegenüber das Wort nicht findet, aber nehmen Sie ihm das Wort auch nicht vorweg. Geben Sie ihm zuerst die Chance, es selbst auszudrücken. Geben Sie positives Feedback und fühlen Sie sich in den Betroffenen und seine aktuelle Situation ein.

Vermeiden Sie Monologe und achten Sie darauf, ob Ihr Gegenüber Interesse zeigt.

Haltung

Tabelle 13: Übersicht über die Unterkategorien Haltung (M + N) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 7

M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	1
62	Mitbetroffene sollten keine passive Haltung einnehmen und sich raushalten, sondern selber aktiv werden.		
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	8
06	Eine offene und abwartende Haltung seitens des Gesprächspartners ist positiv.		
42	Man soll sich Personen mit einer Aphasie gegenüber ganz normal verhalten und allenfalls mehr Zeit geben und geduldig sein.		
49	Man soll mit Menschen mit einer Aphasie genau gleich umgehen wie vor dem Ereignis.		
62	Mitbetroffene sollten keine passive Haltung einnehmen und sich raushalten, sondern selber aktiv werden.		
60	Leute, welche mit Aphasikern kommunizieren, sollten dies auf eine möglichst normale Art und Weise tun.		
67	Um sich mit Aphasikern zu verständigen, sollte man sich möglichst offen und kontaktfreudig geben. Bei Verständigungsproblemen kann mit Gestik nachgeholfen werden.		
75	Im Umgang mit Aphasikern ist Geduld, Einfühlungsvermögen und Mitdenken gefragt. Man soll bei Wortfindungsproblemen helfen, aber nicht für jemanden sprechen.		

Fördernde Faktoren (+)

Hemmende Faktoren (-)

- eine offene und abwartende Haltung
- sich ganz normal verhalten / gleich wie vor dem Ereignis
- aktiv sein, mitdenken und sich in PB einfühlen
- kontaktfreudig sein

- eine passive Haltung einnehmen

Regel 7:

Offen und aktiv sein / eine abwartende Haltung einnehmen

Verhalten Sie sich wie vor dem Ereignis, aber seien Sie offen und aktiv, denken Sie mit. Durch eine abwartende Haltung geben Sie dem Betroffenen eine Chance, sich einzubringen.

Vermeiden Sie eine passive Haltung und seien Sie kontaktfreudig und einfühlsam.

Ergänzung zum Erleben der Primärbetroffenen

Menschen mit Aphasie ermüden durch das Sprechen viel schneller als früher. Ebenso wirkt es ermüdend, wenn mehrere Leute (über längere Zeit) gleichzeitig sprechen und sich nicht an die Regel "einer nach dem Anderen" halten.

Durch die erheblichen sprachlichen Einschränkungen kann es zu kommunikativem Rückzug oder zur (teilweisen) Verstummung führen, was sich natürlich negativ auf die Interaktion auswirkt. Ermutigen Sie also den Betroffenen, unterstützen Sie ihn, sodass er nicht auf die Idee kommt, sich zu verstecken.

Mit einer Aphasie kann man sich "ohnmächtig" fühlen und es kann "brutal" sein, wenn man sich nicht richtig ausdrücken kann. (Aussage von PB)

Mit einer Aphasie ist man weniger spontan und man kann weniger aufnehmen und verarbeiten als früher.

Fordern Sie, wenn nötig, den Betroffenen auf, bei Unklarheiten etwas anders zu formulieren oder bei einem Wortfindungsproblem etwas zu umschreiben.

Da Sprechen mit einer Aphasie anstrengender ist, werden oft Dinge nicht geäußert, obwohl Sie dem Betroffenen wichtig sind. Ermuntern Sie also den Betroffenen sich zu melden, zum Beispiel wenn er mehr Zeit braucht, als ihm gegeben wird oder wenn ein Satz nicht korrekt vervollständigt wurde.

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Kommunikations- und Interaktionsregeln für Sekundärbetroffene einer Aphasie

Regel 1:

Sprechtempo reduzieren / Pausen einlegen

Geben Sie dem Betroffenen genügend Zeit, machen Sie Pausen, damit er sich auch einbringen kann. Vermeiden Sie ein zu hohes Tempo.

Regel 2:

Genügend Zeit und Geduld

Geben Sie ihrem Gegenüber genügend Zeit und zeigen Sie Geduld. Vermeiden Sie dagegen Stress und Ungeduld.

Regel 3:

Fokus auf ein Thema / Inhalt reduzieren

Konzentrieren Sie sich möglichst auf ein Thema und stellen Sie nur eine Frage aufs Mal. Achten Sie darauf, wie viel Ihr Gesprächspartner aufnehmen kann und reduzieren Sie unter Umständen die Erzählmenge.

Vermeiden Sie den schnellen Wechsel von Themen.

Regel 4:

Umgebungsruhe / einer nach dem Anderen

Sprechen Sie in möglichst ruhiger Umgebung mit dem Betroffenen. In einer Gruppe soll einer nach dem Anderen sprechen.

Vermeiden Sie Umgebungslärm und gleichzeitiges Sprechen mehrerer Personen.

Regel 5:

Wertschätzung und würdevolles Verhalten

Nehmen Sie den Betroffenen ernst und trauen Sie ihm etwas zu. Fragen Sie den Betroffenen selbst, was er denkt und fühlt. Zeigen Sie, dass es wichtig ist, was er zu sagen hat. Behandeln Sie den Betroffenen nicht wie ein Kind, bevormunden Sie ihn nicht. Befreien Sie sich von Vorurteilen.

Vermeiden Sie negative Äusserungen zum sprachlichen Verhalten des Betroffenen.

Regel 6:

Ja-/Nein-Fragen stellen / non-verbale Mittel einsetzen

Kommunizieren Sie mit dem Betroffenen und setzen Sie bei Verständigungsproblemen auch non-verbale Mittel wie Zeichnen oder Pantomime ein. Stellen Sie Fragen und helfen Sie, wenn nötig, mit einer Ja-/Nein-Frage. Helfen Sie, wenn Ihr Gegenüber das Wort nicht findet, aber nehmen Sie ihm das Wort auch nicht vorweg. Geben Sie ihm zuerst die Chance, es selbst auszudrücken. Geben Sie positives Feedback und fühlen Sie sich in den Betroffenen und seine aktuelle Situation ein.

Vermeiden Sie Monologe und achten Sie darauf, ob Ihr Gegenüber Interesse zeigt.

Regel 7:

Offen und aktiv sein / eine abwartende Haltung einnehmen

Verhalten Sie sich wie vor dem Ereignis, aber seien Sie offen und aktiv, denken Sie mit. Durch eine abwartende Haltung geben Sie dem Betroffenen eine Chance, sich einzubringen.

Vermeiden Sie eine passive Haltung und seien Sie kontaktfreudig und einfühlsam.

Zusammenfassung der Ergänzung zum Erleben der Primärbetroffenen

Es gibt verschiedene Faktoren, die auf den PB ermüdend wirken (allgemein sprechen, Gruppengespräche, gleichzeitiges Sprechen). Die Aphasie kann zum kommunikativen Rückzug führen, was verhindert werden soll.

Es gibt Veränderungen in den erlebten Gefühlen (z. B. Gefühl der Ohnmacht) und im Verhalten (man ist weniger spontan, die Reizverarbeitung ist schlechter).

Der PB soll bei Bedarf zum Beispiel zum Umschreiben oder Umformulieren aufgefordert werden. Der PB soll aufgemuntert werden, seine Bedürfnisse mitzuteilen (z. B. wenn er mehr Zeit braucht).

5. Diskussion

5.1 Literaturvergleich und Interpretation der Ergebnisse

Im Folgenden finden ein Vergleich und eine Interpretation der Ergebnisse mit relevanten Aussagen aus der Literatur, welche im Theorieteil zu finden sind, statt. Die Statements der Primär-betroffenen aus dem Theorieteil werden nicht miteinbezogen. Stattdessen soll ein Bezug von Äusserungen aus der Literatur zu den Kommunikations- und Interaktionsregeln hergestellt werden.

Im letzten Teil des Kapitels folgt eine Konklusion und es werden Kommunikationsstrategien aus dem Theorieteil aufgelistet, die sich nicht mit den abgeleiteten Kommunikations- und Interaktionsregeln decken.

Regel 1

Sprechtempo reduzieren / Pausen einlegen

Geben Sie dem Betroffenen genügend Zeit, machen Sie Pausen, damit er sich auch einbringen kann. Vermeiden Sie ein zu hohes Tempo.

Die Regel 1 wird durch verschiedene Angaben aus der Literatur bestätigt. So verweist Tesak (2010) bei seinen Sprecherstrategien auf die Punkte "langsam, klar und deutlich sprechen" und "Pausen zwischen die Äusserungen legen". In Steiners Dialogkonventionen wird die Wichtigkeit von Pausen ebenfalls erwähnt, damit sich der Gesprächspartner einbringen oder eigene Beiträge einflechten kann (Steiner, 2010). Bei den drei Hauptsäulen des gelingenden Gesprächs wird die Säule Tempo mit dem Ziel eines langsameren Gesprächs aufgeführt (Steiner, 2010).

Regel 2

Genügend Zeit und Geduld

Geben Sie ihrem Gegenüber genügend Zeit und zeigen Sie Geduld. Vermeiden Sie dagegen Stress und Ungeduld.

Mickel und Steiner (2003) äussern die Vermutung, dass sich Zeitdruck im Pflegealltag negativ auf die Verständigung auswirkt. Die Hörerstrategien "Geduld haben" und "Zeit lassen" von Tesak (2010) sind nahezu deckungsgleich mit dem Inhalt der Regel 2. Auch Lutz (2010) erwähnt in ähnlichem Wortlaut, wie wichtig es ist, geduldig zu sein und dem Aphasiebetroffenen genug Zeit für seine Äusserung zu lassen. Tesaks (2010) Grundregel "Nehmen Sie der aphasischen Person nicht das Wort weg" erscheint in diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnenswert, da sie eine geduldige Grundhaltung impliziert.

Regel 3

Fokus auf ein Thema / Inhalt reduzieren

Konzentrieren Sie sich möglichst auf ein Thema und stellen Sie nur eine Frage aufs Mal. Achten Sie darauf, wie viel Ihr Gesprächspartner aufnehmen kann und reduzieren Sie unter Umständen die Erzählmenge. Vermeiden Sie den schnellen Wechsel von Themen.

Auch für die Regel 3 finden sich verschiedene relevante Literaturbezüge, die eine Einschränkung der Multi-Tasking-Fähigkeiten andeuten. Im partnerschaftlichen Lernprogramm von Engl und Thurmeier (2001) wird beispielsweise erwähnt, dass es förderlich für eine gelingende Kommunikation ist, wenn man beim Thema bleibt.

Tesak (2010) warnt davor, abrupte Themenwechsel durchzuführen. Steiner (2010) führt in seinen Dialogkonventionen aus, dass Themenwechsel angekündigt werden sollen. Ebenso werden Signale des Verstehens beachtet und der Sprecher passt sich an, indem er zum Beispiel die Sprechmenge dosiert. Dass auf Zeichen der aphasischen Person geachtet werden soll, wird von Tesak (2010) bestätigt. Sowohl jener, als auch Lutz (2010) verweisen auf die Nützlichkeit von kurzen Äußerungen im Gespräch mit Menschen mit einer Aphasie.

Regel 4

Umgebungsruhe / einer nach dem Anderen

Sprechen Sie in möglichst ruhiger Umgebung mit dem Betroffenen. In einer Gruppe soll einer nach dem Anderen sprechen.

Vermeiden Sie Umgebungslärm und gleichzeitiges Sprechen mehrerer Personen.

Lutz (2010) und Tesak (2010) empfehlen dem Sekundärbetroffenen, Hintergrundgeräusche zu Gunsten einer besser funktionierenden Kommunikation zu minimieren. Der Ratschlag, dass einer nach dem anderen sprechen soll, wird durch Lutz implizit bestätigt: „Ein Gespräch zu zweit ist für den Menschen mit Aphasie einfacher als Gespräche in einer Gruppe.“

Regel 5

Wertschätzung und würdevolles Verhalten

Nehmen Sie den Betroffenen ernst und trauen Sie ihm etwas zu. Fragen Sie den Betroffenen selbst, was er denkt und fühlt. Zeigen Sie, dass es wichtig ist, was er zu sagen hat. Behandeln Sie den Betroffenen nicht wie ein Kind, bevormunden Sie ihn nicht. Befreien Sie sich von Vorurteilen.

Vermeiden Sie negative Äußerungen zum sprachlichen Verhalten des Betroffenen.

Zur Regel 5 lassen sich Literaturbezüge von diversen Autoren finden, wodurch die Relevanz dieser Interaktionsregel bestätigt werden kann. Tesak (2010) listet Grundhaltungen auf, die man Betroffenen gegenüber sinnvollerweise einnehmen sollte. An erster Stelle wird Respekt im Umgang mit Primärbetroffenen genannt, aphasische Personen sind keine Kinder, sondern erwachsene Menschen ohne geistige Behinderung. Des Weiteren soll nicht für die Person mit Aphasie gesprochen werden, eine Bevormundung ist zu vermeiden.

Für ein gelingendes Gespräch nennt Steiner (2010) Akzeptanz, Respekt, Neugier und Interesse: Man soll der anderen Person vermitteln, dass sie im Moment die wichtigste ist. Dies geht mit einer verbalen und non-verbalen Wertschätzung des Gegenübers einher. In den Dialogkonventionen wird deutlich, dass eine Äußerung grundsätzlich ernst gemeint und Ironie die Ausnahme sein soll (Steiner, 2010).

Rogers Basisvariablen "Empathie, Akzeptanz und Authentizität" des klientenzentrierten Ansatzes passen ebenfalls gut zu Konzept und Inhalt der Regel 5 (vgl. Büttner & Quindel, 2005).

Regel 6

Ja-/Nein-Fragen stellen / non-verbale Mittel einsetzen

Kommunizieren Sie mit dem Betroffenen und setzen Sie bei Verständigungsproblemen auch non-verbale Mittel wie Zeichnen oder Pantomime ein. Stellen Sie Fragen und helfen Sie, wenn nötig, mit einer Ja-/Nein-Frage. Helfen Sie, wenn Ihr Gegenüber das Wort nicht findet, aber nehmen Sie ihm das Wort auch nicht vorweg. Geben Sie ihm zuerst die Chance, es selbst auszudrücken. Geben Sie positives Feedback und fühlen Sie sich in den Betroffenen und seine aktuelle Situation ein.

Vermeiden Sie Monologe und achten Sie darauf, ob Ihr Gegenüber Interesse zeigt.

Die Verwendung von Gestik und Mimik findet sich im Vergleich mit der Literatur einmal als Sprecherstrategie bei Tesak (2010) und einmal als Hörerstrategie bei Lutz (2010). Sie empfiehlt dem Sekundärbetroffenen, nicht auf verbaler Kommunikation zu bestehen, sondern auch Gesten und Mimik zuzulassen. Weiter verweist sie auf die Möglichkeit des Einsatzes von Schrift und Bild als Alternative zur verbalen Kommunikation. Die Strategie geschlossene, anstatt offene und Alternativfragen zu verwenden, stammt ebenfalls von Lutz (2010). Tesak (2010) rät den Sekundärbetroffenen zusätzlich Hilfe anzubieten und Blickkontakt zu erzeugen.

Regel 7

Offen und aktiv sein / eine abwartende Haltung einnehmen

Verhalten Sie sich wie vor dem Ereignis, aber seien Sie offen und aktiv, denken Sie mit. Durch eine abwartende Haltung geben Sie dem Betroffenen eine Chance, sich einzubringen.

Vermeiden Sie eine passive Haltung und seien Sie kontaktfreudig und einfühlsam.

Vorweg gilt es zu erwähnen, dass eine abwartende Haltung immer mit Geduld verbunden ist. Eine abwartende und geduldige Haltung kann nur einnehmen, wer sich für das Gespräch genügend Zeit nimmt, wie in Regel 2 bereits beschrieben wird.

Zu einer offenen und einfühlsamen Haltung gehört auch das Anbieten von Hilfestellungen (Tesak, 2010). Den Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit erscheint in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Hilfe nicht aufgezwungen wird, sondern durch Empathie und Mitdenken zustande kommt. Lutz (2010) verweist auf zwei hilfreiche Massnahmen bei Perseverationen: Der Primärbetroffene soll unterbrochen und abgelenkt werden. Konzentration ist nicht sinnvoll, hilfreich ist beispielsweise ein Satz wie: „Vielleicht kannst du es später sagen!“ (Lutz, 2010).

Durch genaues Beobachten und eine empathische Grundhaltung kann laut Lutz (2010) die Mitteilungsabsicht des Betroffenen erkannt werden. Auf dieselbe Art und Weise sollte auch ein Nicht-Verstehen des PB ersichtlich sein. Bei Problemen im Verständnis eignet sich eine Variation der Formulierung (Lutz, 2010). Tesak (2010) erwähnt in diesem Zusammenhang die Möglichkeit von Verständnis-sichernden Massnahmen (z. B. nachfragen, ob etwas verstanden wurde).

Die Aufforderung, sich wie vor dem Ereignis zu verhalten, entspricht sinngemäss Tesaks (2010) Grundregel: „Verhalten Sie sich normal!“. Folgende wünschenswerte Verhaltensweisen werden dadurch impliziert: „Blickkontakt beim Sprechen“ (Tesak, 2010) und „normale Lautstärke und Prosodie verwenden“ (Lutz, 2010).

Konklusion

Nach dem Vergleich aller sieben Kommunikations- und Interaktionsregeln mit Literaturangaben aus dem Theorieteil ergibt sich folgende Bilanz: Jede Regel wird durch Aussagen verschiedener Autoren belegt und somit bestätigt sich die Relevanz der Ergebnisse aus den Interviews.

Im Theorieteil finden sich Kommunikationsstrategien für den Sekundärbetroffenen, die in keinem direkten Zusammenhang zu den Ergebnissen bzw. Regeln stehen. Diese werden hier mit dem Vermerk auf den Autor aufgeführt:

- Hinweissignale vor Kommunikationsbeginn setzen (Tesak, 2010)
- Aufmerksamkeit erwecken (Tesak, 2010)
- wichtige Wörter betonen (Tesak, 2010)
- einfachen Satzbau bevorzugen (Tesak, 2010)
- Aussagen und wichtige Wörter wiederholen (Tesak, 2010)
- Korrigieren Sie nicht! (Tesak, 2010)
- auf Inhalt statt Form der Äusserung achten (Tesak, 2010)
- Missverständnisse werden geklärt (Steiner, 2010)

Weshalb sich diese nicht mit den vorliegenden Ergebnissen decken, wird im Kapitel 5.3 *Reflexion* erläutert.

5.2 Zusammenfassung des Literaturvergleichs und der Interpretation

Wie der *Tabelle 14: Übersicht Vergleich der Ergebnisse mit Literaturangaben* zu entnehmen ist, konnten alle sieben Regeln mit zwei oder mehr Literaturangaben untermauert und dadurch abgesichert werden. Die Informationen der Interviewpartner, die mittels Interviews gewonnen werden konnten, decken sich zu grossen Teilen mit den Erfahrungen und Empfindungen anderer Primärbetroffener.

In der rechten Spalte findet sich eine Übersicht zusätzlicher Ratschläge aus der Literatur zur entsprechenden Regel.

Des Weiteren werden in der Literatur (z. B. Tesak, 2010 und Steiner, 2010) Kommunikationsstrategien für den SB als Sprecher und Hörer genannt, welche in keinem direkten Zusammenhang mit den Ergebnissen bzw. Regeln stehen. Diese werden im letzten Teil des Kapitels 5.1 *Literaturvergleich und Interpretation der Ergebnisse* beschrieben.

Tabelle 14: Übersicht Vergleich der Ergebnisse mit Literaturangaben

Kommunikations- und Interaktionsregel	Vergleich mit der Literatur	Autoren	Ergänzungen aus der Literatur
Regel 1: Sprechtempo reduzieren / Pausen einlegen	✓	Tesak (2010) Steiner (2010)	Langsam, klar und deutlich sprechen Ziel: langsames Gespräch
Regel 2: Genügend Zeit und Geduld haben	✓	Mickel & Steiner (2003) Tesak (2010) Lutz (2010)	Der aphasischen Person nicht das Wort wegnehmen
Regel 3: Fokus auf ein Thema / Inhalt reduzieren	✓	Engl & Thurmeier (2001) Steiner (2010) Tesak(2010)	Themenwechsel ankündigen Kurze Äusserungen machen
Regel 4: Umgebungsruhe / einer nach dem Anderen	✓	Lutz (2010) Tesak (2010)	Zweiergespräche sind einfacher als Gruppengespräche
Regel 5: Wertschätzung und würdevolles Verhalten	✓	Rogers (in Büttner & Quindel, 2005) Steiner(2010) Tesak (2010)	Empathie, Akzeptanz, Authentizität Akzeptanz / ernst gemeinte Äusserungen als Regel, Ironie als Ausnahme
Regel 6: Ja-/Nein-Fragen stellen / non-verbale Mittel einsetzen	✓	Tesak (2010) Lutz (2010)	Blickkontakt erzeugen / Hilfe anbieten
Regel 7: Offen und aktiv sein / eine abwartende Haltung einnehmen	✓	Lutz (2010) Tesak (2010)	Hilfestellungen / Mitteilungsabsicht des PB versuchen zu erkennen Hilfe anbieten / Verständnissicherung und verständnissichernde Massnahmen

5.3 Reflexion

5.3.1 Reflexion des methodischen Vorgehens und der Ergebnisse

Besonderheiten bei Interviews mit Aphasiebetroffenen

Nach dem Erleiden einer Aphasie verändern sich Ressourcen und Defizite im sprachlichen Bereich. Obwohl sich alle Interviewpartner zum Zeitpunkt des Interviews wieder gut ausdrücken konnten, darf nicht vergessen werden, dass dennoch mit sprachlichen Unsicherheiten und Schwierigkeiten gerechnet werden muss. Diese können sowohl den sprachlichen Ausdruck als auch das Sprachverständnis und die Verarbeitung betreffen. Es wurde versucht, dem sprachlichen Niveau des jeweiligen Interviewpartners gerecht zu werden und die Leitfragen gegebenenfalls entsprechend zu modifizieren. Bei Unklarheit über eine Aussage des Betroffenen wurde von unserer Seite zugunsten der Verständnissicherung nachgefragt. Vor den Interviews wurden die Primärbetroffenen ebenfalls zum Nachfragen ermutigt, falls Unklarheiten auftreten sollten.

Durch die sprachliche Beeinträchtigung werden womöglich das Verständnis der Fragen und die Formulierung von Antworten erschwert. Die Fähigkeiten des Interviewers sind daher speziell gefordert. Sprachtherapeuten erweisen sich als besonders geeignet für eine Interviewführung mit Aphasiebetroffenen. Sie können dem PB Hilfestellungen anbieten, sowie verständnisprüfende und –sichernde Massnahmen durchführen. Durch ihr geschultes Auge erkennen Sprachtherapeuten Anzeichen von Müdigkeit und Stress beim Interviewpartner und können darauf eingehen (vgl. Papathanasiou et al., 2013, S. 23 [aus dem Englischen übersetzt]).

Ein weiterer erschwerender Punkt bei den Interviews sind die möglicherweise eingeschränkten Gedächtnisleistungen der Betroffenen. Es ist schwierig über die Akutphase Auskunft zu geben, da diese in allen Fällen schon mindestens zwei Jahre zurückliegt. So kann es zur Vermischung von Gedächtnisinhalten kommen, und Erlebnisse aus der Akut- und Postakutphase nicht mehr auseinandergehalten werden. Diese Problematik in Bezug auf das Erinnerungsvermögen kann aber auch bei sprachgesunden Menschen ein Interview erschweren.

Fragestellung und Offenheit der Fragen

Durch unsere Fragen haben wir versucht, möglichst offen an das Thema heranzugehen. Manche Fragen verweisen aber direkt oder indirekt auf ein mögliches Problem in der Kommunikation. Mit unseren Fragestellungen haben wir also gewisse problematische Aspekte angesprochen und die Antworten der Primärbetroffenen wurden evoziert. Ihre Angaben beruhen also nicht nur auf freien Erzählungen, die angesprochenen Fragen könnten als suggestiv bezeichnet werden. Dazu wäre es wichtig, die Beeinflussbarkeit der Interviewpartner mit einem geeigneten Instrument zu messen.

Relevante und nicht relevante Äusserungen

Ob eine Äusserung relevant oder irrelevant für die Fragestellung sein wird, war nicht immer eindeutig. Bei einigen Aussagen wurde die Relevanz auf den ersten Blick sichtbar, bei anderen waren kleine Indikatoren ausschlaggebend, die auf ein Potential an verwertbarer Information hinwiesen. Durch wiederholte Selektion und Streichung wurden schliesslich Kernaussagen für die Auswertung eruiert. Die zwei Verfasserinnen wählten die relevanten Äusserungen im Diskurs aus, wodurch eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit angestrebt wurde. In Anbetracht

der Intersubjektivität wäre jedoch eine Diskussion in einer grösseren Gruppe besser gewesen. „Die eigentliche Zuordnung von Textmaterial zu inhaltsanalytischen Kategorien bleibt aber ein ... Interpretationsvorgang“ (Mayring, 2010, S. 8).

Induktive Kategorienbildung

Es stellt sich die Frage, ob die Bildung der Oberkategorien sinnvoll war, da die Unterkategorien keine logische Folge der Oberkategorien sind. Trotzdem scheint eine Oberkategorienbildung, wie sie erfolgte, naheliegend zu sein. Zu Beginn konnte schlecht eingeschätzt werden, wie relevant z. B. das Thema „Zeit“ werden würde. Durch die Einteilung der Äusserungen in die Oberkategorien wurde aber ein Überblick geschaffen, der dies langsam ersichtlich werden liess. Da die Datenmenge nach Einteilung der Äusserungen aber noch immer zu gross und zu unstrukturiert für die Ableitung von Regeln war, wurden weitere Kategorien gebildet, welche in der vorliegenden Arbeit Unterkategorien genannt werden.

Rückblickend wäre die Bildung der Oberkategorien nicht unbedingt nötig gewesen, da der Wert dieser Unterteilung nicht genutzt wurde. Positiv wäre die geringe Anzahl an Oberkategorien im Vergleich zu den Unterkategorien gewesen. Durch die Oberkategorien wird z. B. ersichtlich, wo persönliche Schwerpunkte der Interviewpartner liegen. Betroffene, die eine grössere Anzahl an verwertbaren Äusserungen gemacht haben, erzählten auch mehr Negatives. Interessanterweise erzählten manche Interviewpartner hauptsächlich über ihr Erleben, während andere viele Aussagen machten, die sich der Kategorie UkogB zuordnen liessen. Dies würde möglicherweise Schlüsse auf deren Umgang mit der Krankheit erlauben. Da jedoch nicht der Vergleich einzelner Interviewpartner, sondern die Bildung von Kommunikationsregeln das Ziel der Arbeit war, kann dies als nebensächlich betrachtet werden.

Die Bildung von Kategorien hätte auch nach anderen Kriterien stattfinden können. Es wäre z. B. möglich gewesen, eine Unterteilung in verschiedene sprachliche Modalitäten vorzunehmen: rezeptiv/produktiv (PB als Hörer oder Sprecher bzw. SB als Hörer oder Sprecher) bzw. verbal/nonverbal. Diese Kategorienbildung könnte auch zusätzlich zu einem anderen Kategoriensystem verwendet werden und würde u. U. zu einer besseren Übersicht beitragen.

Einbezug eines quantitativen Aspekts bei den Unterkategorien

Neben der qualitativen Vorgehensweise kam bei der Auswertung der vorliegenden Arbeit und der damit verbundenen Kategorienbildung noch ein quantitativer Aspekt hinzu (Anzahl der Äusserungen pro Unterkategorie), welcher nicht überbewertet werden darf. Er soll viel mehr aufzeigen, wie die Verteilung der Aussagen auf die Kategorien bei der nicht repräsentativen Stichprobe aussieht. Ebenfalls problematisch bei der Anzahl Nennungen pro Kategorie ist die eingeschränkte Vergleichbarkeit der einzelnen Unterkategorien. Sie sind unterschiedlich weit bzw. eng gefasst und können somit einem direkten Vergleich miteinander nicht standhalten. Die quantitativen Erhebungen stehen bei dieser Arbeit jedoch nicht im Vordergrund und bedürften einer Interpretation. Mayring (2010) sagt, dass quantitative Operationen nicht selbständig existieren können. Sie sind vielmehr eine Hilfe, um Erkenntnisse über das Forschungsobjekt zu gewinnen. Sie benötigen einen Bezugsgegenstand für eine anschliessende Interpretation. Zahlen sind nie selbsterklärend, sondern müssen stets interpretiert werden. Daraus lässt sich eine im Forschungsprozess immer wieder kehrende Abfolge formulieren: Von der Qualität zur Quantität und wieder zurück zur Qualität (S. 21-22).

Regelbildung

Die Regeln sind teilweise weit gefasst und beinhalten diverse Aufforderungen und Ratschläge. Kürzere Regeln könnten zu einer besseren Übersicht für Sekundärbetroffene beitragen. Der Grund, weshalb die Regeln aber trotzdem längere Ausführungen enthalten ist folgender: Es sollten alle relevanten Äusserungen einfließen, die von den Interviewpartnern gemacht wurden. Die Bildung einer Regel erfolgte jeweils durch die vorangehende Ausarbeitung von fördernden und hemmenden Faktoren, welche sich aus den Unterkategorien ablesen liessen.

Manche Aufforderungen innerhalb einer Regel führen zur Implikation von Äusserungen, die bereits in einer anderen Regel vorkommen (z. B. verweist Geduld in der Regel 2 auf eine abwartende Haltung, die zur Regel 7 gehört). Da diese Begriffe jedoch nicht gleichbedeutend sind, machte es trotzdem Sinn, die Regeln so beizubehalten.

Die Regel 7 beinhaltet teils gegensätzliche Verhaltensweisen, die vom SB eingenommen werden sollten: aktiv sein, aber eine abwartende Haltung einnehmen. Hierbei muss beachtet werden, dass beides je nach Situation seine Berechtigung haben kann. Dafür werden wiederum genaues Beobachten und Empathie von Seiten des SB verlangt.

Vergleichbarkeit der Interviewpartner

Die Vergleichbarkeit der einzelnen Interviewpartner ist eingeschränkt: Zwar bestehen durch die von uns vorgegeben Kriterien gewisse Gemeinsamkeiten, welche aber für einen direkten Vergleich zu wenig scharf gefasst sind. So reicht die Bandbreite des Alters der Betroffenen zum Zeitpunkt des Interviews von 38 bis zu 66 Jahren, und die Zeitspanne zwischen Auftreten der Aphasie und Zeitpunkt des Interviews von zwei bis hin zu acht Jahren. Von Vergleichbarkeit kann man bei den acht Interviewpartnern insofern sprechen, dass alle die Veränderungen der Interaktion durch eine Aphasie vor der Pension erlebt haben.

Probleme bei der Erforschung des Erlebens

Die Erforschung von emotionalem Erleben ist nach wie vor mit erkenntnistheoretischen Problemen verbunden. Lüdtkke (2002) stellt das Erleben grob als „die subjektive Wahrnehmung spezifischer Bewusstseinsinhalte“ dar (Steiner, 2002, S. 124). Durch diese skizzenhafte Definition wird deutlich, dass das Erleben stark an Subjektivität und Individualität gebunden ist, und somit nicht leicht erfass- und messbar ist.

5.3.2 Reflexion des Literaturvergleichs und der Interpretation

Eingeschränkter Literaturvergleich

Beim Vergleich der Ergebnisse mit Literaturangaben wird auf Vollständigkeit der Literatur verzichtet. Es wird nur auf die Auswahl der im Theorieteil aufgeführten Literatur Bezug genommen (Lutz, Tesak, Steiner, Engl & Thurmeier, Rogers). Die Ergebnisse werden nicht mit den Erlebnissen und Beschreibungen der Primärbetroffenen aus dem Theorieteil verglichen, da es nicht um einen direkten Vergleich von Einzelaussagen geht. Stattdessen sollen Äusserungen mit Regelbezug verglichen werden.

Zusätzliche Regeln aus der Literatur

In der Literatur (z. B. Tesak, 2010 und Steiner, 2010) werden Kommunikationsstrategien für den SB als Sprecher und Hörer genannt, welche in keinem direkten Zusammenhang mit unseren Ergebnissen bzw. Regeln stehen. Dies könnte verschiedene Ursachen haben. Einerseits

könnte es an den Leitfragestellungen liegen, die kein absolut offenes Gespräch zulassen, sondern Antworten evozieren. Andererseits beruhen die Aussagen der Interviewpartner auf individueller Erfahrung und persönlichem Erleben und unterliegen somit der Zufälligkeit.

Fehlende Kritik

In der vorliegenden Arbeit werden keine kritischen Forschungsergebnisse genannt. Die Ergebnisse wurden jedoch mit bestehender Literatur verglichen, die selbst in der Fachwelt als anerkannt gelten kann. Durch die unterschiedlichen Bestätigungen der Ergebnisse muss keine Kritik daran geübt werden, bis es nicht neue empirische Studien gibt, die das Gegenteil beweisen.

Die vorliegende Arbeit hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es werden nur gewisse Aspekte berücksichtigt und aufgegriffen. Weitere Studien zum Thema und benachbarten Bereichen sind wichtig und erwünscht.

6. Schlusswort

Gelingende Gespräche sind durch eine Aphasie erschwert. Wenn sie aber gelingen, hat dies weitreichende positive Konsequenzen: Sie können z. B. den Genesungserfolg verbessern (Derdich und Grüber; zitiert nach Hafsteinsdottir, 1997 und Bendz, 2003) oder sind Ansporn für weitere Interaktionen. Kurz gesagt, erhöht eine funktionierende Kommunikation sowohl die Lebensqualität Primär-, als auch Sekundärbetroffener.

6.1 Konsequenzen für die Mitbetroffenen

Depressionen und andere psychische Folgen sind aufgrund des schweren Einschnitts ins Leben durch eine Aphasie häufig. Mitbetroffene können aber positiv auf den Primärbetroffenen einwirken, indem sie ihm vermitteln, dass sie ihn zumindest ansatzweise verstehen und ihm entgegenkommen möchten. Die eruierten Kommunikations- und Interaktionsregeln können bei der Umsetzung einer Verhaltensmodifikation zu Gunsten des Primärbetroffenen hilfreich sein. Sie sollen dem Sekundärbetroffenen zur Orientierung und als Stütze dienen und ihm helfen, den Primärbetroffenen und seine Bedürfnisse besser zu verstehen.

Folgende sieben Kommunikations- und Interaktionsregeln wurden für Sekundärbetroffene formuliert (hier auf die bedeutendsten Inhalte reduziert):

Sprechtempo reduzieren / Pausen einlegen
Genügend Zeit und Geduld
Fokus auf ein Thema / Inhalt reduzieren
Umgebungsruhe / einer nach dem Anderen
Wertschätzung und würdevolles Verhalten
Ja-/Nein-Fragen stellen / non-verbale Mittel einsetzen
Offen und aktiv sein / eine abwartende Haltung einnehmen

6.2 Konsequenzen für die logopädische Praxis

Beratung von Sekundärbetroffenen

Für die Logopädie sind die Ergebnisse relevant, da sie für die Beratung von Sekundärbetroffenen genutzt werden können. Durch Einbezug der Primärbetroffenen können diese direkt auf solche Regeln eingehen und dazu persönlich Stellung nehmen. Wenn der Betroffene sprachlich stark eingeschränkt ist, besteht die Möglichkeit, seine Präferenzen durch geschlossene Fragen zu eruieren und gegebenenfalls zu sichern.

Interdisziplinäre Beratung

Eine Aphasie hat fast immer Folgen auf die Psyche des Betroffenen. Da Psychologen normalerweise für die Kommunikation mit sprachlich beeinträchtigten Menschen nicht geschult sind, ist ein interdisziplinärer Austausch mit einer Logopädin als wichtig einzustufen. Die Sprachtherapeutin nimmt dabei die Rolle der Beraterin ein. Hier wird der Nutzen dieser fachübergreifenden Beratung am Beispiel der psychologischen Disziplin dargestellt, er lässt sich aber natürlich auf weitere Berufe und deren Zuständigkeitsbereiche beziehen. Durch die Präsentation der Regeln zu einer (besser) gelingenden Interaktion mit Aphasiebetreffenden, würde die Logopädin im Interesse ihres Patienten handeln.

Aufklärungsarbeit

Es ist sehr wichtig, dass Sekundärbetroffene wie Angehörige, Pflegepersonen und Ärzte von der Logopädin über Aphasie und ihre Folgen aufgeklärt werden. Ein Fehlverhalten gegenüber Primärbetroffenen resultiert oft aus Unwissen oder Unsicherheit, wie folgendes Zitat deutlich macht: „Ich weiss nicht, ob ich in der Pflege das mache, was der Patient auch wirklich will. Ich spreche für ihn und entscheide oft über seinen Kopf hinweg“ (Mickel & Steiner, 2003). Diese Äusserung signalisiert die Wichtigkeit von Aufklärungsarbeit. Die Kommunikations- und Interaktionsregeln könnten der Logopädin im Rahmen der Aufklärung als Grundlage dienen.

Wenn man noch einen Schritt weiter gehen möchte, lohnt sich auch eine „Aufklärung zur Aufklärung“. Damit ist gemeint, dass die Logopädin die Mitbetroffenen ermutigt, die neu angeeigneten Erkenntnisse über Aphasie weiterzuverbreiten und so selbst Aufklärungsarbeit zu betreiben. Eine solch umfassende und weitreichende Aufklärung soll der Sprachstörung Aphasie zu mehr Popularität verhelfen. Geht man davon aus, dass aufgeklärte Mitbetroffene eine Verhaltensänderung zugunsten des PB anstreben, zeigt sich die Bedeutsamkeit, möglichst viele SB zu informieren. Damit dürfte sich die Lebensqualität und -zufriedenheit der PB erhöhen, was wiederum positive Auswirkungen auf den Rehabilitationserfolg zur Folge hätte.

6.3 Ausblick

Mit dem Ergebnis der vorliegenden Arbeit sind wir sehr zufrieden, und es ist uns ein grosses Anliegen, die Situation für Primär- und Sekundärbetroffene mit Hilfe der eruierten Kommunikations- und Interaktionsregeln zu verbessern.

Weitere Forschungsarbeiten zu dieser Thematik sind vor allem zu einer Verbesserung der Situation von schwerbetroffenen Aphasiepatienten nötig und wünschenswert. Im Rahmen qualitativer Forschung wären diesbezüglich Einzelfallstudien hilfreich, um so einen persönlichen Zugang zu erhalten.

Literaturverzeichnis

- Bendz, M. (2003). The first year of rehabilitation after stroke. From two perspectives. *Scandinavian Journal of Caring Science*, 17, 215-222.
- Bongartz, R. (1998). *Kommunikationstherapie mit Aphasikern und Angehörigen. Grundlagen - Methoden - Materialien*. Stuttgart: Thieme.
- Büttner, C. & Quindel, R. (2005). *Gesprächsführung in der logopädischen Therapie: Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch* (1. Aufl.). Berlin: Springer Medizin.
- Dederich, M. & Grüber, K. (Hrsg.). (2007). *Herausforderungen: Mit schwerer Behinderung leben; eine Veröffentlichung des Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW)*. Frankfurt, M: Mabuse-Verl.
- Friebertshäuser, B. (1997). *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim ;, München: Juventa-Verl.
- Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München: Reinhardt.
- Grefe, U., Steiner, J. & Babbe, T. (2004). 3 + 4: 8. *Vergraben und verschüttet sind meine Worte!* (3. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Hafsteinsdottir, T. & Grypdonck, M. (1997). Being a stroke patient. A review of the literature. *Journal of Advanced Nursing*, 26 (3), 580-588.
- Krüger-Brand, H. E. (2009). Kommunikation bedeutet Lebensqualität. *Deutsches Ärzteblatt*, 106 (17), 813–814.
- Lutz, L. (2010). *Das Schweigen verstehen. Über Aphasie*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Mayring, P. (2002) *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (11. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mickel, B., & Steiner, J. (2003). Sprachheilpädagogik/ Logopädie als Beratung am Beispiel der Aphasie: Mit einer empirischen Untersuchung zum Kooperationsbedarf des Pflegepersonals in Krankenhäusern. *Interdisziplinär*, 11 (3), 164–175.
- Middeldorf, V. (1999). *Komm doch aus dem Schweigen: Sprachliche Handicaps und ihre erfolgreiche Behandlung*. Berlin: Verl. Gesundheit.
- Papathanasiou, I., Coppens, P. & Potagas, C. (2013). *Aphasia and related neurogenic communication disorders*. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.

Pfeifer, V. (2009). *Didaktik des Ethikunterrichts. Bausteine einer integrativen Wertevermittlung* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Salathé, C. (2009). „*Ich möchte so gerne mit Dir reden...*“: *Das gelingende Gespräch im Paartag mit Aphasie*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung: Grundlagen und Techniken*. Stuttgart: UTB.

Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2012). *Aphasie: Wege aus dem Sprachdschungel* (5. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer.

Schulz, K. (2011). *Ethik in der Sprachtherapie. Das Gesundheitsforum: Bd. 1*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Siegler, R. (2008). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akad.-Verl.

Steiner, J. (2002). „*Von Aphasie mitbetroffen*“. *Zum Erleben von Angehörigen aphasiebetroffener Menschen*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Steiner, J. (2010). *Sprachtherapie bei Demenz: Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis*. München: E. Reinhardt.

Steiner, J. & Venetz, M. (2011). Sprachabbau bei Demenz - ein Thema für die Sprachtherapie?: Ergebnisse einer Befragung von Logopädinnen in der Schweiz. *Forum Logopädie*, (6), 26–31.

Taylor, R. (2010). *Alzheimer und ich: "Leben mit Dr. Alzheimer im Kopf"*. (Müller-Hergl, C., Hrsg.). Bern: Huber.

Taylor, R. (2011). *Der moralische Imperativ des Pflegens* (1. Aufl.). Bern: Huber.

Tesak, J. (2001). *Grundlagen der Aphasietherapie* (3., überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Tesak, J. (2006). *Das "Bild" der Aphasie: Ein Essay zur Sprachlokalisation* (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Tesak, J. (2010). *Aphasie: Sprachstörung nach Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma : ein Ratgeber für Angehörige und medizinische Fachberufe* (3. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Tropp Erblad, I. (1999). *Katze fängt mit S an: Aphasie oder der Verlust der Wörter*. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl.

Watzlawick, P. (2011). *Man kann nicht nicht kommunizieren: Das Lesebuch*. (Trunk, T., Hrsg.). Bern: Huber.

Weikert, K. (Hrsg.). (2004). *Auf einmal hat sich alles geändert: Beratung bei psychosozialen Problemen von Aphasikern und ihren Angehörigen*. Köln: ProLog.

Internet-Quellen

Engl, J. & Thurmaier, F. (2001). *Kommunikationstraining für Paare*. Internet: <https://www.familienhandbuch.de/familienbildung/programme/kommunikationstraining-fur-paare> [15.2.13]

Guzlas, G. R. (o. J). The blind men and the elephant. Internet: http://www.nature.com/ki/journal/v62/n5/fig_tab/4493262f1.html [12.2.13]

Keller, U. (2010). *Plötzlich sprachlos. Diagnose: Schlaganfall. Schritt für Schritt und Wort für Wort zurück ins aktive Leben* (3. Auflage). Internet: <http://www.bdh-reha.de/wAssets-bdh/docs/downloads/Uwe-Keller-Sprachlos.pdf> [11.2.13]

ThinkTank FRAGILE Suisse (1998/2004). *Hirnverletzung aus hirnverletzter Sicht. Betroffene setzen sich mit dem Leben mit einer Hirnverletzung auseinander*. Internet: <http://www.fragile.ch/Download.cfm/Hirnverletzung%20aus%20hirnverletzter%20Sich.pdf?ID=120&Type=2&status=w> [6.5.2012]

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die Stichprobe.....	34
Tabelle 2: Durchschnittswerte und Bandbreiten der Stichprobe	34
Tabelle 3: Übersicht über die verwendeten Transkriptionszeichen	34
Tabelle 4: Übersicht über die Oberkategorien.....	36
Tabelle 5: Übersicht über die Unterkategorien	36
Tabelle 6: Veranschaulichung der Auswertung am Beispiel des Kategorienpaars AB.....	38
Tabelle 7: Übersicht über die Unterkategorien Sprechtempo (A und B) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 1	43
Tabelle 8: Übersicht über die Unterkategorien Zeit (C + D) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 2	44
Tabelle 9: Übersicht über die Unterkategorien Inhalt / Thema (E + F) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 3	46
Tabelle 10: Übersicht über die Unterkategorien Umgebung (G + H) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 4.....	47
Tabelle 11: Übersicht über die Unterkategorien Würde (I + J) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 5.....	48
Tabelle 12: Übersicht über die Unterkategorien Vormachtstellung (K + L) zur Nachvollziehbarkeit der R. 6	50
Tabelle 13: Übersicht über die Unterkategorien Haltung (M + N) zur Nachvollziehbarkeit der Regel 7.....	53

Tabelle 14: Übersicht Vergleich der Ergebnisse mit Literaturangaben..... 61

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: The blind men and the elephant

Abbildung 1: Grundregeln für die Kommunikation mit aphasischen Menschen..... 21

Abbildung 2: Die drei Hauptsäulen des gelingenden Gesprächs 22

Anhang

Anhangsverzeichnis

A1. INTERVIEW: KURZFRAGEN UND LEITFADEN	IV
A1.1. Kurzfragen	IV
A1.2. Leitfaden	V
A2. TRANSKRIPTION	X
A2.1. Hinweise zur Transkription	X
A2.2. Transkripte	X
A2.2.1. TRANSKRIPT Interview W	X
A2.2.2. TRANSKRIPT Interview S (Auszug aus dem Gesamttranskript; 7 von 21 Seiten).....	XIV
A2.2.3. TRANSKRIPT Interview T	XXI
A2.2.4. TRANSKRIPT Interview R.....	XXIII
A2.2.5. TRANSKRIPT Interview J	XXV
A2.2.6. TRANSKRIPT Interview B.....	XXVIII
A2.2.7. TRANSKRIPT Interview N	XXX
A2.2.8. TRANSKRIPT Interview E.....	XXXIII
A3. DATENAUFBEREITUNG UND AUSWERTUNG	XXXVII
A3.1. Legende und tabellarische Übersicht über die Interviewpartner	XXXVII
A3.2. Datenaufbereitung pro Interviewpartner	XXXVIII
A3.2.1. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung W	XXXVIII
A3.2.2. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung S.....	XLII
A3.2.3. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung T.....	XLVI
A3.2.4. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung R	XLVIII
A3.2.5. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung J	XLIX
A3.2.6. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung B	LI
A3.2.7. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung N	LIII
A3.2.8. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung E.....	LVI
A4. ÜBERSICHT ÜBER ALLE ÄUSSERUNGEN PRO OBERKATEGORIE UND UNTERKATEGORIENZUORDNUNG.....	LIX
Übersicht über die Unterkategorien.....	LIX
A4.1. Auflistung aller Aussagen der Kategorie EBI	LX
Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie EBI	LXI
A4.2. Auflistung aller Aussagen der Kategorie KRB	LXII
Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie KRB	LXII
A4.3. Auflistung aller Aussagen der Kategorie KRM	LXIII
Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie KRM	LXIV

A4.4. Auflistung aller Aussagen der Kategorie RM-	LXV
Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie RM-	LXVI
A4.5. Auflistung aller Aussagen der Kategorie RM+	LXVII
Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie RM+	LXVIII
A4.6. Auflistung aller Aussagen der Kategorie UkogB	LXIX
Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie UkogB	LXIX
Übersicht total der Nennungen pro Unterkategorie	LXXI

A1. Interview: Kurzfragen und Leitfaden

A1.1. Kurzfragen

1) Organisatorisches

- Anonymisierung, Datenschutz, vertrauliches Gespräch
- Einverständniserklärung für Video-/Audioaufnahme
- Voraussichtliche Dauer: 1.5h

- Gesprächsregeln: Soll man helfen, wenn Wort nicht einfällt?
- Bei Fragen: fragen!

2) Kurzfragebogen

- Diagnose Arzt /Logopädin
- Wer wurde über Ihren Zustand informiert? Wie ausführlich?
- Arbeit/Beruf: früher/heute
- Wie lange waren Sie im Spital/in der Reha?
- Andere Probleme?
- Was war sprachlich noch möglich?
- Welche Therapien hatten Sie?

3) Erläuterungen zur Bachelorarbeit

- Thema
- Ziel der Arbeit
- Unsere Fragestellung

4) Schluss

- Rückmeldungen zum Interview
- Noch Fragen? (Interview, Bachelor-Arbeit)
- BATH per Mail erwünscht im 2013?

A1.2. Leitfaden

Themenbereich	Fragen
Einstiegsfragen	<ul style="list-style-type: none"> • Was sind Ihre ersten Erinnerungen nach dem Schlaganfall/Unfall...Können Sie erzählen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sind die Menschen in der ersten Zeit nach dem Schlaganfall mit Ihnen umgegangen? (allgemeines Verhalten/sprachliches Verhalten) ○ Welche Unterschiede gab es zwischen den verschiedenen Personen: Angehörige, Bekannte, Pflege, Ärzte (vielleicht durch Unterschiede im fachlichen Wissen, durch die gute Beziehung oder durch die Rolle, die eine Person innehatte)
Kommunikation	Eigenes Verhalten
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie war ihr Bedürfnis nach Kommunikation? Gleich wie früher oder hat verändert?
	<ul style="list-style-type: none"> • Konnte dieses Bedürfnis nach Kommunikation befriedigt werden? Inwiefern/ inwiefern nicht?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie hat sich Ihr Kommunikationsverhalten durch die Aphasie verändert? Wie fühlten Sie sich dabei? Und wie wirkte sich dies auf ihre Mitmenschen aus?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie hat sich ihr Verhalten in Bezug auf die Kontaktaufnahme in dieser Zeit verändert? (eher zurückhaltender oder offensiv?) Warum genau? Was für Probleme gibt es dabei?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie haben Sie in der Zeit des Spital-/Rehaaufenthalts mit ihren Mitmenschen kommuniziert?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Hürden, zum Beispiel Ängste, gab es bei Ihnen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sind Sie vorgegangen, wenn Sie ein Anliegen oder einen Wunsch äussern wollten? <ul style="list-style-type: none"> ○ Wie haben die Leute darauf reagiert? Was löste die Reaktion bei Ihnen aus? ○ Welche Reaktion wäre besser gewesen? Und wie genau hätte sie aussehen müssen? ○ Wie sind sie vorgegangen, wenn sie spürten, dass Ihr Gegenüber Sie nicht verstanden hat? (Resignation oder neuer Versuch?)
	Verhalten der Mitmenschen
	<ul style="list-style-type: none"> • Wurden Sie früher häufiger oder seltener ins Gespräch einbezogen?

	<ul style="list-style-type: none"> • Wurden Sie früher häufiger oder seltener angesprochen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie erlebten Sie den Gesprächsfluss? Wie wurde er durch Ihr Gegenüber gestört? Und wie durch Sie?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie hat sich ihr Verhalten durch die Aphasie verändert? Welche Reaktionen lösten Sie damit aus?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen Sie etwas über allfällige Ängste oder Unsicherheiten bei Ihren Mitmenschen? Was war für sie schwierig?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Verhaltensweisen Ihres Gegenübers haben Sie in der Kontaktaufnahme unterstützt?
Strategien (= Methode, Vorgehen, Taktik, Tricks)	<ul style="list-style-type: none"> • Was für Strategien hatten Sie, um sich verständlich machen zu können?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Strategien führten nicht zum erwünschten Ziel? (Sie und Gegenüber)
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie und wofür haben Sie Hilfsmittel wie Zeichnen, Gestik oder Bilder eingesetzt?
	<ul style="list-style-type: none"> • Um welche Hilfen waren Sie dankbar? Um welche nicht?
Gefühle	<ul style="list-style-type: none"> • Wie fühlten Sie sich zu Beginn der Aphasie mit ihren eingeschränkten sprachlichen Möglichkeiten?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was hatten Sie für Gefühle, wenn Sie mit Leuten in Kontakt waren? Gab es bestimmte Auslöser dafür?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie Ihre Gefühlswelt von damals mit derjenigen von heute vergleichen, was hat sich da verändert?
	<ul style="list-style-type: none"> • Gab es eine Situation, in der Sie nicht mehr weiter wussten? (Verzweiflung, ...) Was war der Grund dafür? Was fühlten Sie dabei?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Gefühle konnten Sie bei den Mitmenschen wahrnehmen? (Unsicherheit, Angst...) Was ging dabei möglicherweise in ihnen vor?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie fühlen Sie sich, wenn die Leute ungeduldig reagieren, wenn Sie etwas sagen wollten?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Gefühle zeigten sich bei Ihnen in Gesprächen mit ihren Mitmenschen? (Wut, Verzweiflung, Dankbarkeit) (Gruppendiskussion, PartnerIn, mit einer fremden Person)

	<ul style="list-style-type: none"> • Wie erfuhren die Leute um Sie herum, wie es Ihnen ging? (von wem?)
	<ul style="list-style-type: none"> • Was empfanden oder dachten Sie, wenn jemand mit Ihnen Mitleid hatte?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie hätten Sie die Leute Ihrer Meinung nach sehen sollen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie hätten Sie sich als Mensch im Unterschied zu vorher beschrieben?
Interaktion (= Umgang, Kontakt mit anderen Menschen)	<ul style="list-style-type: none"> • Was haben Sie für positive Erlebnisse in der Interaktion gemacht?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was haben Sie für negative Erlebnisse in der Interaktion gemacht?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie hat sich ihr Freundeskreis verändert? Warum?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie hat sich das Verhältnis zur Familie verändert?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie reagierten die Leute, wenn Sie mehr Zeit brauchten, um sich sprachlich zu äussern? Was ging in Ihnen dabei vor?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was geht in Ihnen vor, wenn jemand Ihnen das Wort sagt, das Sie selbst im Moment nicht sofort wissen? (regt es Sie eher auf oder sind Sie froh um Hilfe? Scham ja oder nein?)
	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde Ihnen die Zeit gegeben, die sie brauchten, um sich auszudrücken? ○ Wie fühlten Sie sich, wenn man Ihnen keine Zeit zum Sprechen liess?
	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass über Sie in ihrem Beisein gesprochen wurde? Wie empfanden Sie das?
Ethische Fragen <i>Mündigkeit/Autonomie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konnten Sie eigenständig handeln und sich autonom fühlen? Was gab es für Hilfsmittel, um dies zu ermöglichen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Vorurteile hatten die Kontaktpersonen möglicherweise? Und welche Folgen hatten diese auf die Interaktion? Wie fühlten Sie sich dabei?
	<ul style="list-style-type: none"> • Gab es Erlebnisse, die Sie kränkten? Welche? Warum? (geistige Behinderung, betrunken sein, als doof betrachtet werden)

	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Themen, die man als Mensch mit einer Aphasie nicht so gerne anspricht? Kritik an ihren Mitmenschen? • Oder gibt es Themen, die die Mitmenschen nicht gerne ansprechen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wurden Sie in Entscheidungen miteinbezogen? Falls ja, wie?
	<ul style="list-style-type: none"> • Übernahm jemand stellvertretend für Sie Entscheidungen? Wie war Ihnen da zumute?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Möglichkeiten wurden Ihnen gegeben, um eigenständig/selbstbestimmt zu handeln?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was sagten die Leute über Sie? Was für ein Bild machten Sie sich von Ihnen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie schätzten Sie ihre Fähigkeiten selbst ein?
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Was hat Sie in der Therapie motiviert? Und ausserhalb? Und was am meisten? • Wer hat sie in der schwierigen Zeit der Sprachwiederfindung am meisten motiviert? Und wie?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was hat Ihnen Auftrieb gegeben?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was haben Sie in dieser Zeit gelernt, das Sie ohne die Aphasie nicht hätten lernen können?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was war für Sie wichtig, um motiviert zu bleiben?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was hat Ihnen geholfen, den Mut nicht zu verlieren?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was hätten Sie selber rückblickend zusätzlich tun können, um die Situation zu verbessern?
	<ul style="list-style-type: none"> • Mit welchen Mitteln konnte man Sie in der damaligen Situation unterstützen? (Geduld, Zeit geben, Wortvorschlag geben, Zutrauen)
Defizite	<ul style="list-style-type: none"> • Wie bewerten Sie den Umgang Ihrer Mitmenschen mit Ihnen? Fühlten Sie sich ernst genommen? Oder ging eventuell ein Teil ihrer Autonomie verloren?
	<ul style="list-style-type: none"> • Hat sich etwas an Ihrem Selbstvertrauen verändert? Falls ja, was oder wer war dafür verantwortlich?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was haben Sie in Unterhaltungen/Gesprächen in dieser Zeit vermisst?

Abschliessende Fragen	<p>Wenn noch Zeit bleibt (Zeit lassen für Antwort, aber nur etwas sagen, wenn etwas dazu einfällt):</p> <p>Assoziation in Bezug auf Erfahrungen durch die Aphasie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Was fällt Ihnen dazu in Bezug auf Erfahrungen mit der Aphasie ein? 2) (kognitiv): Welche Wünsche oder Gedanken tauchen dazu im Hinblick auf die Interaktion auf? <ul style="list-style-type: none"> ○ Mündigkeit ○ Entwürdigung ○ Menschenwürde ○ Anerkennung ○ Ungeduld ○ Akzeptanz ○ Teilhabe
	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie einen Wunsch, wie mit Ihnen hätte kommuniziert werden müssen? Wie hätte Umgang/Interaktion im Idealfall aussehen sollen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist das Wichtigste im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welchen Tipp möchten Sie ihren Mitmenschen (Angehörige, Pflegepersonal, Logopädinnen, Ärzten) mit auf den Weg geben?
	<ul style="list-style-type: none"> • Welchen Rat möchten Sie Betroffenen weitergeben?

A2. Transkription

A2.1. Hinweise zur Transkription

Mundart wurde für die Transkription direkt ins Standarddeutsche übersetzt, also nicht in eine "schöne" Deutsche Sprache gebracht. Stockungen innerhalb von Wörtern oder Sätzen wurden nicht berücksichtigt, da sie von der Aphasie herrühren und für die Auswertung keine Rolle spielen sollen.

Folgend eine tabellarische Übersicht über die verwendeten Transkriptionszeichen:

Zeichen	Bedeutung
(3)	Pause in Sekunden
[36:50]	Zeitpunkt im Interview
IMMER	Betonung
jaaaa	gedehnt
()	unverständliche Äußerung, deren Länge mit der Klammerweise dokumentiert wird
(morgen)	schwer verständlich; vermutete Äußerung
[...]	nicht transkribierte Stellen
[lacht]	Auffälligkeiten wie Lachen, Räuspern, etc.
T	Interviewpartner
Y	Interviewerin

(in Anlehnung an Schirmer, 2009, S. 203)

A2.2. Transkripte

A2.2.1. TRANSKRIPT Interview W

Datum: 27.12.12
Ort: zu Hause bei W
Dauer des Interviews: 70 Minuten
Interviewpartner: W, männlich, 55-jährig, verheiratet, drei Kinder
Diagnose: Schlaganfall, als Folge Aphasie (mit 51 Jahren)
Arbeitsleben vor Schlaganfall: in führender Position und als Lehrer
Arbeitsleben nach Schlaganfall: arbeitet reduziert wieder am alten Ort

1	Y	[17:33] Aber es hat dich nicht irgendwie gekränkt, eben irgendwelche Reaktionen so, die dann kamen? Egal von wem. Ich meine, das ist ja nicht der Normalfall, dass...
2	W	Eben, dass man mich als Depressiver angeschaut hat.
3	Y	Mhm, einfach so. Also eben, dass man dich nicht erkannt und nicht merkte, was eigentlich los ist, mhm. (6) Ja und was für eine Reaktion hättest du dir denn erwünscht? Was hätten die besser machen sollen, anstatt dir Anti-Depressiva zu geben?
4	W	Sie hätten mich fragen können. Aber ich war, für viele war ich einfach ein hirngeschädigter Patient, der nicht denken kann und nicht fühlen kann.
5	Y	Mhm. (3) Also hattest du wirklich das Gefühl, die denken, dass du nicht mehr denken kannst. Weil eigentlich, wenn man ein bisschen etwas weiss, dann

		weiss man, dass es eigentlich nicht ein Problem des Denkens ist, sondern von der Sprache.
6	W	Ja (4) Ich glaube, das ist noch heute so. Die Normalbürger und auch die Ärzte wussten ja, dass ich durch den Hirnschlag im Gehirn geschädigt bin, also bin ich ein hirngeschädigter Patient und den fragt man nicht, da weiss man es besser.
7	Y	Also und eben, sie hätten dich fragen können, wie es dir geht eigentlich so zum Beispiel oder was? Was hätten sie fragen sollen?
8	W	Ich hätte ihnen präzise erklären können, was ich fühle, aber, wenn die anderen innerlich schon besser wissen, was ich fühle, dann hat es ja keinen Sinn.
9	Y	Du meinst, das ist bei den meisten ein Problem, also jetzt auch bei Pflegepersonen und auch bei Ärzten, dass die nicht zuhören.
10	W	Also je besser ausgebildet jemand ist, desto mehr weiss er und desto mehr hat er seinen Filter und der ist
11	Y	Also desto mehr Vorurteile hat er oder?
12	W	Ja, der ist eben voller Vorurteilen.
13	W	[21:49] Ah, meinst du den Deutschen?
14	Y	Ah ja, genau. Der war ja anders gewesen. Da hatte man das Gefühl, der ist wirklich nett und bemüht sich. Und er hat sich auch ein bisschen entschuldigt für die anderen, oder nicht?
15	W	Ja sicher.
16	Y	Was war denn bei dem anders? Was machte er besser?
17	W	Eben die Pflegerinnen hatten eben gelesen im Büchlein, ein Hirngeschädigter ist eben ein Stück Fleisch, das geschädigt ist und lachten und der andere nahm mich ernst.
18	Y	Eben, das ist in dem Fall schon wünschenswert. Er nahm dich ernst und fragte auch nach und ging wahrscheinlich wirklich auf dich ein, oder er hat es versucht jedenfalls.
19	Y	[26:04] Und ist er denn durch das Gegenüber zum Teil gestört worden, der Gesprächsfluss? Durch irgendwelche Verhaltensweisen
20	W	Die meisten lassen einen gar nicht zu Wort kommen, weil sie schnell sprechen. (3) Und, jeder hört sich selbst am liebsten sprechen. Das ist ein bekanntes Phänomen.
21	Y	Mhm (3) Es hat ja nichts direkt eigentlich mit dem zu tun, aber es kommt einfach mehr zum Tragen oder? Wenn jemand weniger gut kann.
22	W	Also heute kann ich einfach nicht mithalten so schnell und deshalb sage ich lieber gar nichts. Und früher hätte ich noch schneller sprechen können.
23	Y	[28:04] Gab es irgendwelche Verhaltensweisen von deinem Gegenüber, die dich unterstützten, auch in der Kontaktaufnahme vielleicht?
24	W	Wenn man inhaltlich nicht wusste, was kommt und offen war und gewartet hat, dann war es positiv. Und wenn man inhaltlich sich selbst einbringen wollte, ging es besser, mich zu unterbrechen.
25	Y	[37:16] Wie war es denn für dich, oder heute noch, wenn jetzt Leute ungeduldig reagieren? Wenn du etwas sagen wolltest oder sagen möchtest?
26	W	(10) Die Leute reagieren gar nicht ungeduldig.
27	Y	Gar nicht?
28	W	M-m. Die sprechen selber. Also ich merke es schon, aber die Leute nicht.
29	Y	Ja was, jetzt komme ich nicht draus. Du...
30	W	Sie haben mehr Zeit, um selber zu sprechen, weil ich wenig sage.
31	Y	[40:46] Gibt es sonst noch irgendwelche Verhaltensweisen, die die

		auszeichnet, diese Leute [die positiv reagierten]?
32	W	Die stressten nicht. Die hatten genug Zeit.
33	Y	[41:40] Aber eben, ich meine, das ist sicher keine optimale Verhaltensweise. Was ist denn das, was es weniger gut macht?
34	W	Dass sie keine Zeit haben, dass sie Vorurteile haben, einfach das Normale. (4) Dass sie kein Interesse haben, (4) dass sie Interesse haben an sich selbst.
35	Y	[Audio 2, 1:52] Ja was für Vorurteile gab es denn, was denkst du? Von deinen Mitmenschen. Also eben, ob jetzt näher, ob Familie oder auch Leute, die dich weniger gut kennen. (4) Ich nehme jetzt mal an, es hat schon Vorurteile gegeben, oder? Kannst du dir das vorstellen?
36	W	Eben, das Vorurteil, das ich spürte ist, dass man hirngeschädigt ist und im Spital und deshalb nichts wert, nicht ernst zu nehmen.
37	Y	Und welche Folgen hatte das denn auf die Interaktion? Hast du das zu spüren bekommen?
38	W	Nein nein.
39	Y	Aber trotzdem, ist das bei dir angekommen, hattest du das Gefühl, für viele Leute bist du nichts mehr wert, jetzt, durch diesen Hirnschlag.
40	W	Nicht nichts mehr wert, nicht ernst zu nehmen. Was man auch sagt, wird unter der Brille der Hirnschädigung angeschaut. Wenn man nichts sagt, dann heisst es eben, er kann es nicht, wenn man es falsch sagt, heisst es auch das und wenn man andere Gedanken macht, dann ist auch das Gehirn schuld. Also immer ist das Gehirn schuld und entschuldigt alles. Man ist dann narrenfrei. Und damit auch nimmt man einen nicht ernst.
41	Y	Wie könnte man dann denn besser damit umgehen?
42	W	Eben, wenn man den Patienten fragen würde, was er denkt. Und was er fühlt. Das machte niemand.
43	Y	[06:35] Und so in Entscheidungen wurdest du miteinbezogen? Gab es das nie, dass du gar nicht gefragt wurdest, wo es um wichtigere Dinge gegangen ist, im Spital oder auch nachher?
44	W	(10) Also ich hatte es nie so gehabt den Entscheid, weil ja meine Frau für mich gesprochen hatte.
45	Y	Was hattest du den Entscheid nicht gehabt? Welchen Entscheid?
46	W	Überhaupt Entscheidungen. Ich sprach mit meiner Frau und sie entschied.
47	Y	Ah so eben. Du hast mit deiner Frau gesprochen und sie hat es einfach weitergeleitet.
48	W	Weil sie war ja nicht hirngeschädigt oder. Ihr glaubte man.
49	Y	Ging es denn darum, meinst du?
50	W	Was?
51	Y	Ums Glauben?
52	W	Ja mir hätte man ja nichts geglaubt, als Hirngeschädigter.
53	Y	Meinst du, ja?
54	W	Sicher. (4) Beim Gehirn kannst du alles erklären. Wenn du Stumpfsinn sprichst, dann meinst du es nicht so, dann ist das Gehirn schuld, wenn du etwas sagst, das ihnen nicht passt, dann ist auch wieder das Gehirn schuld. Du kannst sagen, was du willst, wenn es entgegen ihrer Meinung ist, dann ist immer das Gehirn schuld.
55	Y	Mhm. (6) Aber deiner Frau konntest du sagen, was du willst, konntest du dich verständlich machen, dort?
56	W	Zum Glück, ja.
57	Y	Aber du weisst nicht wie genau sie mit dir gesprochen hat, dass es eben ging oder ging es einfach darum, dass sie dich ernst nahm?

58	W	Es ging nicht ums Sprechen. (4) Es ging ums Ernstnehmen.
59	Y	[16:57] Gab es Sachen, wo man dich damit unterstützen konnte früher, damit du dich ausdrücken konntest? Zum Beispiel Geduld. Hiess das dann, wenn man dir Geduld gab, dass du dich besser ausdrücken konntest, dass man dich eher verstand? Zeit geben oder...
60	W	Ja sicher.
61	Y	[17:35] Und so das Zutrauen, eben wenn man, wenn du vielleicht gespürt hast, dass diese Person dir das zutraut, dass du es sagen kannst, hat dir das dann auch genützt?
62	W	Mhm.
63	Y	[20:01] Also jetzt habe ich hier noch so ein paar Begriffe, wo du spontan irgendwie irgendwelche Assoziationen dazu sagen oder eben, Erfahrungen, die du damit gemacht hast durch diese Aphasie. Oder auch irgendwelche Wünsche, oder Gedanken, die dir in den Sinn kommen dazu. Aber eben immer in Bezug auf die Aphasie. Mündigkeit ist der erste Begriff.
64	W	Die wird vielfach nicht ernst genommen.
65	Y	[21:01] Entwürdigung. (10) Du kannst auch nichts sagen, wenn dir nichts dazu einfällt.
66	W	Nicht ernst genommen werden.
67	Y	[21:32] Menschenwürde.
68	W	Man wird als fehlerhafter Roboter angeschaut, von einigen. (4) Also, Menschenwürde ist bei denen auch nicht da, wenn man gesund ist.
69	Y	Was, bei den Gesunden ist sie auch nicht da diese Menschenwürde?
70	W	Also wenn man die Menschenwürde hat, dann hat man sie. () krank oder einem Gesunden. Wenn man sie nicht hat, dann hat man sie auch nicht beim Kranken.
71	Y	[22:46] Ungeduld.
72	W	(10) Die meisten Leute sind im Stress. Oder haben zu wenig Zeit. (5) Und, je ungeduldiger man ist, desto weniger schnell findet man das Wort.
73	Y	Also, je ungeduldiger dein Gegenüber ist? Oder du selber auch?
74	W	Beides. Es ist wie beim Stottern. Je mehr Stress man macht beim Stottern, desto weniger schnell hört er auf Stottern.
75	Y	[24:22] Hast du jetzt einen speziellen Wunsch, wie man mit dir hätte müssen kommunizieren oder einfach allgemein umgehen?
76	W	Eben, mehr hören, was man sagt und denkt, oder schlecht sagt.
77	Y	Und was ist das wichtigste im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie? Auch das, oder fällt dir noch etwas anderes ein?
78	W	Keinen Stress haben. (10) Weil Stress spürt man körperlich. Und der verhindert alles.
79	Y	[25:14] Hast du noch einen konkreten Tipp für deine Mitmenschen oder eben einfach Angehörige zum Beispiel von Leuten mit einer Aphasie? Wie sie mit Leuten mit einer Aphasie umgehen sollten?
80	W	Eben dass man die innere Einstellung hat, dass der andere schon weiss, was er will.

A2.2.2. TRANSKRIPT Interview S (Auszug aus dem Gesamttranskript; 7 von 21 Seiten)

Datum: 18.08.12
Ort: Gartenbeiz, Nähe Rotkreuz
Dauer des Interviews: 165 Minuten (Kurzfragen 30min)
Interviewpartner: S, männlich, 54-jährig
Diagnose: Schlaganfall, als Folge eine Aphasie (mit 52 Jahren)
Arbeitsleben vor Schlaganfall: arbeitete als Informatiker, selbständig
Arbeitsleben nach Schlaganfall: zum Zeitpunkt des Interviews macht er ein Arbeitstraining, 5h pro Tag, 4 Tage pro Woche (kann nur noch 50% arbeiten)

1	Y	[30:00] Ja ich denke die erste Frage erübrigt sich schon ein bisschen, weil es war ja nicht so, dass Sie die Hirnblutung hatten und dann wie das Bewusstsein verloren haben oder so.
2	S	Nein, das war nie so.
3	Y	Es ist eigentlich mehr so plötzlich gekommen, so ein bisschen etwas.
4	S	Aber ist also wirklich, EINFACH so gekommen hä. Fünf nach Vier, eines Tages so ein bisschen. Ohne Anmeldung
5	Y	Überraschend.
6	S	Ohne Schmerz (2) Ohne Vorlauf (2) Nichts, oder (3) Es ist einfach gekommen.
7	Y	Ja, schon speziell. Sanft, einfach so wie hereingeflossen
8	S	Ja so, ist ganz interessant. [lacht]
9	Y	Wie ist das, hatten Sie spezielle Erfahrungen jetzt gerade am Anfang gehabt, nachdem das passiert ist, wie die Leute mit Ihnen umgegangen sind? Haben Sie da irgendwie spezielle Erinnerungen?
10	S	(3) Ja also mich hat es einfach ein bisschen befremdet, dass man mit mir so komische Übungen gemacht hat oder. Auf einem Bein stehen, eben, wie der Polizist wenn ich jetzt früher war, ob ich jetzt besoffen war oder nicht
11	Y	Also wie haben Sie sich dann gefühlt, wo die Ärzte mit Ihnen
12	S	Ich habe immer gedacht, „dammi“, was ist los? Was hab ich denn da? Oder sie sollen mir einfach irgendwie ein Säcklein mit Medikamenten geben und mich dann gehen lassen. Einfach ja...
13	Y	Also eben hat es auch damit zu tun gehabt, dass Sie sich nicht so bewusst waren, dass etwas Schlimmeres vorliegt (2) darum war es auch komisch?
14	S	Ich dachte schon, irgendwie, wenn die die Ärzte rundherum standen und irgendwie mich so angeschaut haben, als ob ich von einem anderen Stern kommen würde, habe ich gedacht „dammi“, ist das denn wirklich so schlimm vielleicht?
15	Y	Also Sie haben das vermutet oder, dass es schon schlimm ist eigentlich.
16	S	Ja, ich habe gedacht „dammi“, ist das schlimm oder was haben die auch? Oder bin ich von einem anderen Stern? Schauen mich so komisch an oder. Dort dachte ich...
17	Y	Ist das unangenehm wahrscheinlich oder wie hat sich das angefühlt?
18	S	Ja, hilflos oder. Was ist es, was geht da los oder? Was geht da ab? Ich dachte schon irgendwie etwas Gröberes oder. Aber eben, es tut nicht weh, dann kann es auch nicht so tragisch sein oder? [lacht]
19	Y	Ja, das ist so [lacht] Und wie war es mit der Partnerin. Haben Sie irgendwie gemerkt, dass sie anders mit Ihnen umgeht?
20	S	Die ist natürlich fast ausgeflippt oder. Weil ich fragte zehn Mal das Gleiche

		oder.
21	Y	Aha, ja.
22	S	Dass ich eine Aphasie habe, das, hat sie gesagt, ja was ist das? Und ich 10 MAL du, wie heisst jetzt dieses Wort? Was habe ich jetzt da ganz genau? Ein Hämatom im Kopf, haben sie dann gesagt. Was ist das? Was ist das genau? Wie heisst das? Es ist krass, ich konnte mir die Sachen nicht merken. Die sagten mir irgendetwas, ich kann mir das zum Teil auch nicht, irgendetwas, was haben die jetzt gesagt?
23	Y	Allgemein das Gedächtnis ist wie auch, sehr schlecht geworden?
24	S	Ist schlecht geworden, also am Anfang krass schlecht oder.
25	Y	Und nicht nur auf einzelne Wörter bezogen, sondern auch Erinnerungen? Wenn Sie sich versuchten zurückzuerinnern, an den Tag gestern.
26	S	Momoll, das ist gegangen, aber irgendetwas das gesprochen war, das aufnehmen und wiedergeben oder aufnehmen und ablegen und wieder abrufen, das, nein, das nicht.
27	Y	Also dann hatten Sie Bilder eigentlich, so wie die Erinnerung als Bild, aber Sie konnten es nicht ausdrücken.
28	S	Bilder, Erinnerungen, das ist eigentlich alles da. Aber irgendwie, etwas GANZ Konkretes, wenn Sie mir sagen irgendwie, wir haben das und dieses und jenes gemacht, das war weg. Ich konnte so wie die Gedanken nicht ablegen und wieder abrufen. Weil wie der Speicher kaputt ist, also zum Abrufen, huere mühsam [34:28].
29	Y	Ja schon. Wie schauten denn Sie Ihre Partnerin an, wenn sie komisch reagiert hat vielleicht sag ich jetzt mal, anders einfach reagiert hat?
30	S	Nein, Sie hat natürlich mich traurig angeschaut, „DAMMI“ was ist mir dir los und so? Und ich was soll auch los sein, ist ja gut oder?
31	Y	Aber eben, was dachten Sie über sie? Fühlten Sie sich dann auch schlecht?
32	S	Nein, ich hatte dann einfach irgendwie das Gefühl es ist wirklich etwas Gröberes oder. Und sie hat sich natürlich unsinnig Sorgen gemacht und in dieser Situation war mir eigentlich alles ein bisschen egal (3) Das ist noch krass, ich hatte gar nicht das Gefühl, „dammi“ jetzt ist was Schlimmes und jetzt ist hast du rüdig Glück oder irgendwie, das ist eine richtige gröbere Krankheit und so (2) oder? Das war einfach locker. Also, einfach (3) Also nicht irgendwie beunruhigt, schon gedacht.
33	Y	Selbstschutz irgendwie etwas
34	S	Ja, ich dachte schon, doch, es war was Gröberes, aber jaa, so schlimm wird das nicht sein oder? (2) Erstaunlich, erstaunlich, echt. Und sie hat das natürlich alles selber empfunden, dass dieser Freund, so locker ist oder. Und sie hat dann nichts mehr gegessen und hat sich Sorgen gemacht und „dammi“ was geht das los, was läuft da ab mit dem und mit dem ganzen Umfeld hier rundherum (2) Ja, bei mir war das ganz locker.
35	Y	Aber hat Sie das nicht betroffen gemacht, dass Ihre Partnerin so schlecht dran ist?
36	S	Moll, ich habe dann schon gedacht jetzt mach nicht so einen Aufstand, ist nicht so tragisch oder. [lacht]
37	Y	Sie konnten es nicht so nachvollziehen.
38	S	Ja [lacht] so
39	Y	Und wie war es denn, als Sie so locker waren, hatten Sie dann das Bedürfnis zum Kommunizieren wie auch weniger gehabt, waren Sie wie ein bisschen in einem Zustand, so locker und irgendwie. Hat sich das dann verändert?
40	S	Nein, nein. Es war alles ein bisschen auf Standby gesetzt, das ganze System.

		Kommunikation und Reden und so. War alles ein bisschen auf Standby.
41	Y	Also eben schon weniger in diesem Fall?
42	S	Ja, einfach so ein bisschen, Standby, sag ich dem, einfach so ein bisschen, runtergefahren.
43	Y	[36:50] Mhm. Und vor dem Hirnschlag, haben Sie dann, waren Sie ein sehr kommunikativer Mensch
44	S	Jaa, aktiv natürlich ein bisschen.
45	Y	Viel und gerne gesprochen. Und dann in diesem Moment, war es da denn wirklich ein grosser Unterschied?
46	S	Nein, ich fragte da dann natürlich immer das gleiche Zeug. Immer das gleiche Zeug. Wo sind wir jetzt da genau? Oder wie heisst jetzt dieses Spital? Wie heisst jetzt diese Stadt? Wo sind wir jetzt da?
47	Y	Das realisierten Sie nicht, dass Sie immer das Gleiche gefragt haben. Das haben Sie gehört dann.
48	S	Ja sie hat dann schon gesagt, du fragst ja immer das gleiche Zeug. Habe ich dann gesagt jaa, schon, aber. Wenn ich jetzt noch einmal frage, dann weiss ich es. Dann war es wieder weg.
49	Y	Aber eben Sie persönlich hat das nicht gestört, dass Sie jetzt anders gesprochen haben?
50	S	Nicht gross. Dann habe ich gedacht das ist ja nicht so tragisch.
51	Y	Gar nicht so bewusst, es war einfach so.
52	S	Nein, nicht so tragisch. Also (2) Wie ein Selbstschutz quasi. Also, Sie haben das vorher gesagt und das ist wirklich, das ist erstaunlich (2) in dieser Situation, jedenfalls für mich.
53	Y	Ja (2) Aber wie lange ging denn das, diese Phase, wo Sie immer so locker waren und es ist gar nicht so schlimm.
54	S	Ja das ist eigentlich bis wir nach Hause gegangen sind.
55	Y	Zwei Wochen in diesem Fall.
56	S	Ja-a, dann in diesem Spital die Ärzte, die deutsch gesprochen haben mit mir und so oder. Schweizerdeutsch und dann habe ich doch gedacht, ouu, ist glaube ich doch ein bisschen gröber. Kann ich nicht einfach so links wegstecken und so zum allgemeinen Tagesablauf übergehen und so. Und dort (2) und dann habe ich gedacht „DAMMI“, wenn kommt denn das, oder, diese Hirnblutung, kommt denn das wieder? Kommt denn das nicht mehr? Kommt das einfach so? Oder (3) was habe ich jetzt gemacht, dass das gekommen ist?
57	Y	Also haben Sie sich das überlegt oder überlegen Sie sich das heute manchmal noch?
58	S	Dort überlegt und jetzt auch noch manchmal oder. Die Ärzte haben gesagt, ja, Sie haben nichts Falsches gemacht, das kann einfach passieren oder.
59	Y	Ja, das ist schon extrem.
60	S	Ja, und dann habe ich gedacht, ja, möchte einfach so Zeug nicht mehr, ist nicht praktisch oder. Aber (3) was wollen Sie tun? Sie können dieser Situation einfach nicht ausweichen, also dann müssen Sie sich dieser Situation stellen. (39:16) Okay, also, gut, dann denke ich manchmal ein bisschen den pragmatischen Ansatz, sage ich, ja-a es funktioniert ja alles noch gut, so ein bisschen, also [lacht]
61	Y	Eben, Sie haben jetzt sicher Glück gehabt im Vergleich zu anderen Leuten.
62	S	Sehr Glück gehabt. Also wenn ich da so ein bisschen die Leute sehe, die da so ein bisschen komisch rumlaufen oder so
63	Y	Ja ja, es kann ja schlimme Sachen geben. Oder auch rein das Sprachliche, auch wenn es NUR das ist, wenn Sie nur noch ja und nein sagen könnten, das ist ein

		riesiger Unterschied.
64	S	Nein, da habe ich sehr Glück gehabt.
65	Y	Und wie hat sich Ihr Kommunikationsverhalten jetzt einfach so nach diesen zwei Wochen grundsätzlich so verändert im Vergleich zu eben vorher?
66	S	Viel mehr zuhören, weniger sagen [lacht].
67	Y	Und da fühlen Sie sich wohl dabei oder wie ist das? [lacht] Oder wie fühlen Sie sich dabei?
68	S	Nein, nein, also ich möchte, wenn ich jemandem zuhöre in einer Diskussion oder so, möchte ich auch meine Meinung dazu sagen. Am Anfang war wirklich viel zuhören und ja-a, ist ja gut so und gehen wir weiter. Also (3) Ich bin dann wirklich weniger zu diesen Themen mich aktiv eingebracht. Sehen Sie, jetzt hatte ich auch ein huere ().
69	Y	Ja, war nicht so schlimm [lacht].
70	S	Ja-a [lacht], aber jetzt hat es sich ein bisschen () oder. So Zeug habe ich auch oder (40:43)
71	Y	Aber dann war es eine Art von Resignation eigentlich?
72	S	Jjjjaa-a, wissen Sie, wenn Sie in einer Diskussion sind, Sie sind in einem Restaurant, die Kollegen sind ringsherum, es wird über irgendein Thema geredet, und dann will ich da irgendein Sätzchen dazustaggeln, und die anderen sind schon lange weiter bei dem Thema, schon beim nächsten Absatz, und dann komme ich und sage: JA, aber jetzt möchte ich noch zu vorher sagen... Jaja, ist gut, ist erledigt. Weil das sind ja Leute, die kein psychologisches Know-how haben oder, das sind vielleicht Arbeiter oder so. Und dann sage ich: Ja, komm, ist gut.
73	Y	Aber können Sie beschreiben was dann in Ihnen vorgeht in einer solchen Situation?
74	S	Ohnmächtig (2) und das ist huere brutal, Sie können nicht reden und können das Zeug nicht sagen.
75	Y	Also löscht es Ihnen dann ab mit der Zeit? Wenn das Gespräch etwas andauert und Sie an einem Tisch sitzen mit vielen Leuten und nach einer Stunde denken Sie: keine Lust mehr.
76	S	Ja, es kommen dann auch noch andere Probleme. Früher, an einem Tisch, an dem x Themen behandelt werden, Ich sage jetzt eine Beiz. Die zwei links diskutieren über dies, die auf der rechten Seite über jenes und ich sitze in der Mitte. Da habe ich mit einem Ohr früher (1) auf dem linken gehört und auf dem rechten gehört. Da habe ich vielleicht bei beiden Diskussionen mitgemacht, habe ich mal links gesagt das stimmt nicht, das geht anders und mal rechts gesagt, nein, das läuft anders. Heute kann ich das nicht mehr, ich muss mich wirklich auf ein Thema oder eine Ecke konzentrieren, die rechte Ecke muss ich ausschalten (1) und die Linke, da muss ich mir Mühe geben, damit ich mitkomme.
77	Y	Und das geht dann? Machen Sie das oder ist es das häufig auch zu anstrengend?
78	S	Es geht, manchmal ist es anstrengend. Ich sage Ihnen, was ich in meinem Hirn habe, das ist wie ein Bach. Wenn Sie den durch eine Röhre hindurch leiten, wenn weniger kommt, als es in der Röhre Platz hat, dann geht alles hindurch. Wenn mehr kommt, als durch die Röhre passt, dann gibt es entweder einen Stau oder (2) es läuft über die Röhre hinüber. Bei mir gibt es keinen Stau im Gehirn, es läuft einfach vorbei, also das heisst, gewisse Teile kann ich nicht aufnehmen. Es läuft einfach wie an mir vorbei, ich merke das gar nicht. Es ist wie wenn diese Röhre gefüllt ist mit Wasser und dann kommt noch mehr Wasser, das drüber schwappt .Das kann ich gar nicht verarbeiten, das ist

		manchmal mühsam. Wenn es dann hektisch (2) zu und her geht oder engagiert diskutiert wird, dann kann ich manchmal nicht mehr ganz genau diesen Nuancen folgen. Also dann kann ich einfach nicht mitmachen. Ist noch schwierig oder?
79	Y	Ja sicher, das tönt schon so.
80	S	Und wenn es dann noch eine Beiz ist, bei der es viel Gerede oder Musik rundherum hat, dann höre ich es plötzlich nicht mehr genau richtig, dann kann ich nicht richtig raus filtern. Es ist interessant. Ich muss quasi wie die Musik oder die anderen Gespräche versuchen zu extrahieren, also herauszufiltern, und das macht es nicht immer. Da habe ich Mühe, ein Durcheinander.
81	Y	Also Sie sind sich das bewusst aber es klappt nicht immer? [45:05]
82	S	Es geht nicht immer, nein (2). Ich brauche einfach mehr Kraft für das, zum Herausfiltern. Ist krass oder? [lacht]
83	Y	Ja schon. Ist unvorstellbar für jemanden, der das nicht hat [lacht]. Wie sieht es aus in Bezug auf Kontaktaufnahme im Vergleich auch zu früher?
84	S	Das geht gut.
85	Y	Geht das gut, ist es nicht ein grosser Unterschied?
86	S	Neeein, das geht gut. Das kann ich gut machen. Ich muss einfach schauen, dass ich die Kontaktaufnahme nicht gerade in lauter Umgebung mache, weil sonst kann ich nicht richtig reagieren. Dann sagt der hallo und erzählt was und ich verstehe die Hälfte nicht. Also (2) ich verstehe es schon, das Gehör funktioniert ja richtig, aber ich kann es nicht richtig aufnehmen. Und nachher gebe ich komische Antworten.
87	Y	Also dann müssen Sie sich wie die Situation besser auslesen, wo sie jemanden ansprechen und wo nicht? Früher konnten Sie es überall oder?
88	S	Ja, das ist so.
89	Y	Haben Sie Erinnerungen wie sie im Spital anders mit Leuten geredet haben?
90	S	Nein, nein.
91	Y	Ist das einfach gelaufen?
92	S	Das ist gelaufen, und mich hat einfach interessiert, wie es ganz genau um mich steht, und was da kaputt ist und was wieder gut kommt, und welche Risiken es gibt, dass es wieder anfängt.
93	Y	Ja. Hatten Sie irgendwelche Ängste vor allem im Bezug auf den Umgang mit den Leuten, in der Kommunikation?
94	S	Nein, das nicht. Aber ich hatte natürlich ganz persönlich eine Angst, dass das wieder anfängt und dann gröbere Ausfälle in dem System nachzieht.
95	Y	War das die grosse Angst?
96	S	Ja.
97	Y	Und nicht, dass Sie Angst davor hatten, dass Sie etwas Falsches sagen und dann gar nichts gesagt haben?
98	S	Nein, aber dass ich körperlich zum Beispiel spontan einen Abgang mache. Das gibt es. Das wollte ich nicht, und will ich auch heute nicht unbedingt. [lacht]
99	Y	Ich denke, es gab es wohl hie und da, dass Leute falsch reagiert haben auf Sie, so wie Sie sich ausgedrückt haben. Können Sie mir da irgendwelche Situationen nennen?
100	S	Ja. Ja dann haben sie gesagt, tu nicht so (), oder du kommst schon wieder nicht draus, oder du erzählst schon wieder dasselbe zum zweiten oder dritten Mal. Das waren solche Situationen.
101	Y	Wie hat sich das dann für Sie angefühlt?
102	S	Jaaaa, schon nicht so wirklich toll.
103	Y	Ja, das kann ich schon verstehen.

104	S	Aber eben, ich konnte dann sagen, das ist wegen dieser Krankheit, das sind die Symptome, die sich hier zeigen.
105	Y	Also konnten Sie es sich erklären, warum sie so reagiert haben?
106	S	Ja, meine Kollegen wissen ja alle, dass ich diese Hirnblutung hatte. Und dann sagte ich, dass es deswegen ist (2) works as designed – ist jetzt halt so. [lacht]
107	Y	Ja. [lacht]
108	S	Nicht praktisch, aber ist jetzt eben so. [lacht]
109	Y	Wie hätte denn die ideale Reaktion von Leuten auf ihre sprachliche Andersartigkeit ausgesehen? Wie wäre die Reaktion von ihnen besser gewesen?
110	S	Die Leute auf mich?
111	Y	Ja, wie hätten sie reagieren sollen?
112	S	Wissen Sie(2), Personen, die ein Einfühlungsvermögen haben, die reagieren natürlicher etwas weicher und verständiger, und es ist immer etwas abgefedert: Ja, jaja, ich sage es Dir jetzt noch einmal. Und Leute, die etwas holzbockartig strukturiert sind, die sagen: ()immer der gleiche Scheissdreck. Aber diese Leute kenne ich ja, die auf diese Art reagieren.
113	Y	Mhm, also konnten sie trotzdem gut damit umgehen? [50:05]
114	S	Ja, ja. MUSS ich ja, also ich muss einfach die Situation, in der ich drin bin, annehmen und damit umgehen. Wenn ich nur ein Bein habe, dann muss ich halt so laufen, wie es geht. [räuspert sich]
115	Y	Aber es kann trotzdem in einer Übergangsphase sehr kränkend und deprimierend sein (2), oder?
116	S	Ich denke deprimierend, dass ich vielleicht, meinen Ausdruck farbig und umfassend, und etwas darzulegen, das war schwierig. Dass ich irgendwelche komplexen Sachverhalte wahrheitsgetreu wiedergebe. Das ist heute noch manchmal so, dass es nicht wirklich gut gelingt. Die Farbigkeit(2). Das ist das, was mich manchmal ein bisschen, jaa-a, ich denke es ist schon ein Verlust.
117	Y	Mmhm. Aber das merken wahrscheinlich vor allem SIE und nicht die anderen Leute oder?
118	S	Jaa-a, vor allem ich, das ist psychisch für mich. Das ist für mich. Für die anderen, die älteren Leute sagen, was hast denn du, man merkt ja gar nichts. Und einer, der mich nicht kennt sagt, jaa-a, ich merke nichts. Aber Leute, die mich intensiv schon seit längerer Zeit kennen, sagen, jaa-a, es ist halt schon nicht mehr so genau wie früher. Das ist halt schon so. Also meine Partnerin zum Beispiel sagt, jaa-a, manchmal ist es schon, die kennt mich halt gut oder, die sagt, es ist halt schon nicht mehr genau wie früher. Aber es ist machbar in meiner Situation.
119	Y	Wie ist es denn mit fremden Leuten, wie die reagiert haben?
120	S	Die merken das nicht.
121	Y	Also früher, gab es nicht eine Zeit, wo sie es gemerkt haben? Zum Beispiel wenn sie einen Satzteil wiederholt haben oder sich sonst nicht so klar ausgedrückt haben?
122	S	Am Anfang schon, aber das ist weg.
123	Y	Aber eben bezogen auf früher, also Reaktionen von fremden Leuten auf Sie, was sie da für Erfahrungen gemacht haben.
124	S	Ach so, die sind meistens etwas geduldig. Ja, die kamen zu mir und wussten, der hat ein gesundheitliches Problem.
125	Y	Also die haben das dann gemerkt oder was waren denn das für Leute?
126	S	Oder vielleicht gewusst. Jaaa, nein, jä...
127	Y	An welche Situation denken Sie jetzt gerade?

128	S	Am Anfang (2) gab es natürlich schon Situationen, in denen ich etwas komisch reagiert habe(2) für andere Leute. Aber es gibt so viele komische Leute auf dieser Welt (2), vielleicht bin ich einfach einer von denen.
129	Y	Aber eben, vielleicht ist ja dann auch eine komische Reaktion von Ihnen zurückgekommen von Ihnen?
130	S	Ja genau, ().
131	Y	Wie haben Sie dann reagiert?
132	S	Dann habe ich gesagt, GOPFERDOORI, versteht mich denn eigentlich niemand?
133	Y	Das haben sie dann gesagt?
134	S	Nein, nicht gesagt, aber natürlich gedacht. Ich habe gedacht, haaaaiii, das ist jetzt eine dumme (4) irgendwie Kuh gewesen, oder was auch immer.
135	Y	Also frustriert?
136	S	Jaa-a, so ein bisschen, jaa-a das ist es.
137	Y	Aber was haben die dann gesagt, was war die Reaktion?
138	S	Also nicht wirklich bezugnehmend auf mein Leiden, aber vielleicht das Anliegen, das ich nicht richtig formuliert habe, wenn ich irgendetwas wollte von einer Person (3)erfragen, oder etwas einkaufen und dann kommt einfach etwas Andere raus, das Falsche.
139	Y	Also Sie sagen das Falsche oder wie jetzt?
140	S	Ja, also wenn ich sage, ich will das und dies und jenes, dann kommt, kann man nicht. Dann denke ich, jetzt muss man irgendwie nachbohren, noch einmal etwas formulieren. Und dann bin ich sprachlich irgendwie angestanden und fand, ok, dann lassen wir es sein. Hart.
141	Y	Also Sie haben gedacht, dass die andere Person hätte nachfragen müssen, oder wie?
142	S	Ja, einfach, wenn ich etwas frage, und es kommt eine doofe Antwort (2) zurück für mich, dann muss ich halt noch einmal die Frage präzisieren und noch einmal nachhaken. Dann habe ich manchmal gedacht, es hat keinen Wert, lassen wir es sein. Ich habe dann einfach meine eigenen Limitationen gespürt. Und das war dann für mich wirklich psychisch ungeschickt. Ich dachte, ja, aber ich wollte doch das und jenes, und jetzt geht es nicht, jetzt geh ich halt wieder
143	Y	Mhm. Was hat das dann genau ausgelöst? Wie könnte man das beschreiben?
144	S	Ja etwas Frustration schon. Dass die Krankheit halt wirklich auf den täglichen Umgang ungeschickt ist. Ein Brot kaufen kann ich schon, aber einfach etwas genauer können, oder jemand der etwas pampig getan hat oder nicht richtig reagiert hat oder mich bedient hat, dazubringen, dass mich diese Person mit Informationen bedient, richtig bedient.

A2.2.3. TRANSKRIPT Interview T

<p>Datum: 28.08.12</p> <p>Ort: HfH, Zürich</p> <p>Dauer des Interviews: 120 Minuten</p>
<p>Interviewpartner: T, männlich, 66-jährig, verheiratet, 3 Kinder, 2 Enkelkinder</p> <p>Diagnose: Schlaganfall (mit 59 Jahren)</p> <p>Arbeitsleben vor Schlaganfall: arbeitete die letzte 10 Jahre in der Unternehmensberatung als Informatiker</p> <p>Arbeitsleben nach Schlaganfall: hat noch 50 % gearbeitet, jetzt ist er in Pension</p>

81	T	[21:50] Also, zum Beispiel im Spital, war natürlich oder, nur äh ding (3) äh zu Essen, das musste man im Voraus, äh etwa zwei oder drei Tage im Voraus sagen oder, was man essen möchte. Und ich habe irgendwie angerufen oder, aber irgendwie falsch natürlich, oder, weil der Tag und so das habe ich durcheinandergebracht oder und habe natürlich immer das falsche Essen bekommen oder. Und das regte mich so auf, oder, aber ich konnte natürlich nichts machen oder. [lacht]
82	Y	Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das nervt, das denke ich.
83	T	[22:50] Und auch, und dann auch in der Rehaklinik, da gaben sie mir teilweise meine Medikamente nicht. Oder ein falsche Medikament. Das regte mich natürlich auch auf, oder. Und äh eben, ich wollte irgendwie etwas sagen oder. Und ja-a, ging irgendwie nicht oder. Und äh, auch die Zeiten brachte ich durcheinander oder, das war so. Da war man in einem Zimmer oder und dann hatte man verschiedene Therapien, selber gehen glaube ich und dann bin ich in irgendeinen Raum oder in ein Zimmer gegangen oder und eine falsche Zeit oder [lacht] Zum Teil sagten sie es mir, das ist ja eine Stunde zu früh oder so oder. Ja ok, dann ging ich wieder und bin eine Stunde später wieder gekommen. Das ging ja noch oder.
84	Y	Oder dass dich jemand gestresst hat oder so?
85	T	[57:08] Nein ja-a, also, nein, also wenn einfach um mich herum gesprochen, vor allem mehrere Leute gleichzeitig gesprochen haben, dann war natürlich, dann hat es mir abgelöscht oder
86	Y	Also war es dann einfach wie zu anstrengend? Oder warum hat es dir dann abgelöscht?
87	T	(4) Wenn mehrere Leute gleichzeitig sprechen oder (2)
88	Y	Dann ist es wie zu viel, was reinkommt?
89	T	Ja-a, ja-a, oder und dann (2) so fünf Minuten oder zehn Minuten macht mir nichts, aber ständig oder, dann [lacht] (2) macht mich müde oder (2) und ja-a (6) Also, ich glaube, diese Situationen eigentlich möglichst meiden oder, also (3) wenn mehrere Leute dann gleichzeitig sprechen.
90	Y	[1:04:16] Und eben, wie ist es für dich, wenn jetzt jemand dieses Wort sagt, das du suchst. Stört dich das? Eben es kann ja sein, dass es dich stört. Ich habe

		auch schon von Leuten gehört, die das gar nicht gerne haben, dann.
91	T	Hm nein, also (4)
92	Y	Oder bist du froh?
93	T	Ich glaube schon
94	Y	Bist du eher dankbar, wenn man dich unterstützt?
95	T	Ich glaube schon. Natürlich, ja
96	Y	Nicht dass du dich dann schlecht fühlst und dir sagst oh, jetzt habe ich es selber nicht geschafft. [beide lachen]
97	T	Nein, ich glaube nicht.
98	Y	Ist das gut eigentlich, ist das positiv für dich.
99	T	Ja, ist klar, ja. (2) Äh weil ich, ich glaube, das hilft mir oder, weil ein zweites oder drittes Mal kann ich es dann selber sagen oder.
100	Y	Also meinst du eben das nächste Mal, wenn man dir ein Wort anbietet, dann ist es auch schon wie wieder ein bisschen mehr drin, sodass du es auch brauchen kannst.
101	T	Genau, das sicher, ja. Wenn ich ein Wort häufig höre, dann plötzlich kommt es eigentlich automatisch.
102	Y	[1:08:30] In dieser Zeit, wo du jetzt nicht sprechen konntest, oder wo du eben nur ein paar Worte sagen konntest, hat es das gegeben, dass im gleichen Raum Leute über dich gesprochen haben, anstatt mit dir? (2) Weil sie wussten, du kannst keine Auskunft geben.
103	T	(2) [lacht] Hä? Ja, ja-a (2) natürlich, (3) ja (2) häufig einfach an mir vorbei einfach oder einfach.
104	Y	Also eben es ging um dich, aber sie haben nicht dich angesprochen. So, das gab es auch?
105	T	Ja-a
106	Y	Nicht so oft?
107	T	Nein. Häufig wurde einfach (2) über etwas anderes oder (2) mich einfach, einfach ignoriert eigentlich oder, ja-a
108	Y	Wie war denn das für dich? Fandst du, das ist normal oder hat es dich gestört?
109	T	Nein, das hat mich eben eigentlich gar nicht so gross gestört oder. (4) Oder und ich habe zugehört und so.
110	Y	Dann war es auch noch gut.

111	T	Ja-a, oder, und ich hatte gar nicht das Bedürfnis (2) oder, irgendetwas zu sagen, ausser ich wollte etwas oder
112	Y	[1:40:33] Was ist vielleicht das wichtigste jetzt im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie?
113	T	Ja jetzt ist es eigentlich eben (4) einfach ein bisschen kommunizieren und ein bisschen Erfahrungen austauschen das ist alles, oder (4) ich glaube schon, dass es eigentlich früher noch wichtiger gewesen wäre, oder (2) und eigentlich zu spät eigentlich in die Gruppe reinkam. Ich wusste es nicht, oder [...]
114	Y	[1:44:44] Oder sonst eben, bei Leuten, die jetzt nichts mit der Therapie zu tun haben. Sollen die sich einfach ganz normal verhalten oder wäre es gut, wenn sie irgendwelche Strategien hätten vielleicht, dass es besser funktioniert, also der Austausch?
115	T	Das ist noch schwierig. Also ich glaube schon, alles probieren, was irgendwie kommunikativ ist oder. (4) Also Zeichensprache oder schreiben oder irgend so etwas. Das ist natürlich sehr wichtig, das ist klar. Das fehlte mir am Anfang auch ein bisschen, das ist klar.

A2.2.4. TRANSKRIPT Interview R

Datum: 11.09.12
Ort: Praxis Unterstrass, ZH
Dauer des Interviews: 50 Minuten
Interviewpartner: R, weiblich, 40-jährig, verheiratet
Diagnose: Schlaganfall, als Folge Aphasie (mit 36 Jahren)
Arbeitsleben vor Schlaganfall: war CEO einer bekannteren Firma
Arbeitsleben nach Schlaganfall: kann nicht mehr arbeiten

116	R	[36:50] Ich weiss es wirklich noch nicht ganz.
117	Y	Was ich meine oder was?
118	R	Ja genau. Sagen Sie es einmal WAS, wo Sie machen können.
119	Y	Eben ich meine, wenn ich jetzt etwas genau beschreiben muss, etwas Abstraktes oder, etwas, das eigentlich nur im Kopf
120	R	WAS, was?
121	Y	Zum Beispiel, wie ich die Ferien fand. Wie genau. Einfach diese verschiedenen Wörter, die man braucht, um das auszudrücken, um das zu erzählen.
122	R	WANN waren Sie weg? WANN waren Sie? Dann müssen Sie ja sagen, sonst geht es ja auch nicht. Oder nicht? Sonst weiss ich nicht. Das heisst so nichts oder.
123	Y	Das sind so die Grundinformationen.
124	R	Also gut, dann können Sie sagen, wann gehen Sie weg? Wann sind Sie weg sind? Wenn Sie weg sind.
125	Y	Ja, das ist einmal eins.
126	R	Gut, wenn Sie weg. Ja genau. () Miami, New York. Was wollen Sie am liebsten?

127	Y	Dann wo. Also wann und wo und nachher auch
128	R	Aber Sie sagen ja das. Und dann wenn Sie es sagen, dann kann ich es sagen ich war da, da gewesen. Und dann kann ich sagen, wo sind ihr denn dort gewesen? Dann kann ich sagen Amerika waren wir, dann gingen wir auf Miami, dann gingen wir auf New York. Richtig. Dann können Sie wieder fragen, was es ist.
129	Y	Ja das stimmt schon, ja. Ja so geht es wirklich.
130	R	Also ich weiss nicht. Und wenn Sie nicht wegen was, dann kann ich sagen. Wollen Sie jetzt wissen, wenn es Schnee hat oder wenn es warm ist? Dann könnte ich sagen, wenn es warm gewesen waren wir dort oder () auch dorthin gehen.
131	Y	Eben, ob das oder das, eine Auswahl.
132	R	NEIN, ist es auch nicht. Sie müssen sagen WAS. Sie müssen sagen, was ich will und dann kann ich sagen, was es ist.
133	Y	Eben ja, ich verstehe Sie schon, also eben, ich muss Ihnen die Auswahl geben. Wenn Sie in New York waren, frage ich, waren Sie in New York oder in Miami, dann sagen Sie, in New York.
134	R	Ist gleich, was ich will, genau, was Sie wollen, genau.
135	Y	[39:07] Können Sie sagen, was das Wichtigste ist im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie?
136	R	Bei den anderen Leuten?
137	Y	Ja, wie ich zum Beispiel mit einer Person mit einer Aphasie umgehen soll. Was ist das Wichtigste?
138	R	Der, der es hat oder die anderen?
139	Y	Die anderen. Was sie beachten müssen.
140	R	Die Anderen?
141	Y	Die Anderen, ja.
142	R	Also irgendwie die Mutter oder was auch immer oder wer?
143	Y	Ja, zum Beispiel, ja
144	R	[lacht laut] Der finde ich den Wahnsinn, der finde ich den Wahnsinn
145	Y	Wieso?
146	R	Der, der es hat, geht man ja schauen, eigentlich, oder nicht?
147	Y	Ja schon, aber es geht ja auch um die anderen Leute, weil die können verschieden mit Ihnen umgehen, oder?
148	R	Genau gleich wie vorher.
149	Y	Ja
150	R	GLEICH wie vorher. Genau gleich. [40:00]

A2.2.5. TRANSKRIPT Interview J

<p>Datum: 21.08.12</p> <p>Ort: Privathaushalt in AG</p> <p>Dauer des Interviews: 120 Minuten</p>
<p>Interviewpartner: J, männlich, 66-jährig, verheiratet</p> <p>Diagnose: Hirnblutung (mit 60 Jahren)</p> <p>Arbeitsleben vor Schlaganfall: arbeitete im Finanzbereich bei der IBM</p> <p>Arbeitsleben nach Schlaganfall: pensioniert</p>

1	J	[19:17] Ich glaube wir sind halt schwieriger, wir Aphasiker, auf eine Art. Wir können nicht mehr ganz so spontan reden, manchmal geht es ein bisschen (2) um die Ecken rum. Und vielleicht nehmen wir auch weniger auf. Mit einer Person geht es noch gut.
2	J	[19:40] Ich bin ja noch im Männerchor in Widen. Gestern war ich auch wieder. Da bin ich vielfach fast etwas überfordert, wenn die Lehrerin, also die Dirigentin was erzählt und die anderen reden damit, manchmal. Oder wenn wir zusammen eins trinken gehen. Das machen wir meistens. Dann hocken alle zusammen, und alle schwatzen zusammen.
3	Y	[27:15] Wie war dein Bedürfnis nach Kommunikation in dieser Situation? War es gleich wie vorher oder hat es sich irgendwie verändert?
4	J	Sehr wahrscheinlich habe ich schon das Glück, dass ich relativ gerne auf Leute zukomme. Spontan wie sie sind, und, das hat geholfen generell, dass ich auf Personen zu gehen kann, und ja, beidseitig ist das irgendwie einfacher.
5	Y	[36:35] Dein Verhalten in Bezug auf Kontaktaufnahme, wenn du mit jemanden Kontakt aufnehmen wolltest, hat sich das verändert, war es eher zurückhaltender oder eher offensiver? Weisst du das?
6	J	Ich bin schon spontan, nach wie vor. Das kommt schon aus mir raus, da muss ich nicht gross... Nein ich glaube, für mich ist das ein Glück auf eine Art, es kommt auch gut an bei den Leuten, dünkt es mich.
7	Y	[37:15] Gab es irgendwelche Ängste, die du hattest, oder Hürden, wenn du mit jemandem reden wolltest?
8	J	(3) Vielleicht realisierst du das, wenn du eine Gruppe getroffen hast, oder eine Person getroffen hast, die sehr viel erzählt hat schlussendlich. [...]Wenn sehr viel erzählt wird, damit ich das alles aufnehmen kann, und wenn ich eine Antwort geben muss: auf was muss ich jetzt genau eine Antwort geben?
9	Y	[39:00] Wenn du einen Wunsch hattest, oder irgendein Anliegen, wie bist du dann vorgegangen?
10	J	(5) [...] Ich versuche das zu sagen, was ich denke und ich bin relativ auch noch offen. Auf eine Art bin ich fast noch offener als vorher.
11	Y	[49:28] Gab es auch negative Reaktionen von deinem Gegenüber, magst du dich da an etwas erinnern?
12	J	Ja, was du realisieren musst, du hast bestimmt nicht mehr diesen intensiven Kontakt wie früher. Das ist eine Tatsache. Früher war ich oft der Mittelpunkt, von Natur aus. Tatsache ist, ich habe sehr guten Kontakt mit Frauen, dünkt es mich, (2) von Natur aus. Und dort passieren weniger solche Sachen, dünkt es mich. Hingegen mit den Männern, obwohl ich vorher sehr gut mit denen reden und machen konnte, die nehmen ein bisschen mehr Abstand auf eine Art, weil sie realisieren, wir können nicht mehr spontan mit ihm reden, wie wir

		das vorher gemacht haben.
13	Y	[52:45] Wenn du merkst, dass sie (sie = die Ehefrau) dich nicht verstanden hat, wie gehst du dann vor?
14	J	Dann sag ich manchmal dann nichts mehr.
15	Y	Dann sagst du nichts mehr. Dann gibst du auf?
16	J	Ja, auf eine Art. Also je nach dem, manchmal sag ich es zweimal, manchmal dreimal oder.
17	Y	[57:30] Wurde vor dem Unfall vielleicht anders mit dir geredet?
18	J	[...] Ich bin oft im Mittelpunkt gewesen, hatte gute Kontakte, ich bin aufgestellt gewesen, es war schon positiv. Das muss ich im Nachhinein... Bin nicht mehr dort, wo ich gewesen bin, das realisiere ich auch. Dieser Mittelpunkt bin ich nicht mehr, ich kann es nicht mehr bringen. Ich glaube das musst du auch akzeptieren und das Beste daraus machen halt oder.
19	Y	[1:05:40] Wie hat sich dein Verhalten allgemein verändert durch die Aphasie?
20	J	(4) Du bist sicher schwieriger. Als Person wirst du schwieriger.
21	Y	Kannst du das etwas genauer beschreiben?
22	J	Ja du nimmst zum Teil Dinge gar nicht unbedingt wahr, dass du nicht mehr 100 Prozent bist. Im Nachhinein dann, was habe ich jetzt abgemacht, was habe ich gesagt, und es ist dann manchmal plötzlich nicht mehr so gut, wie du mal geplant hast eigentlich. [...] Wenn ich ein Mail schicke, habe ich immer das Gefühl, jetzt habe ich es gut im Griff oder. Dann schicke ich es meistens weg und wenn ich dann nachher reinschaue, plötzlich, was wollte ich jetzt da sagen eigentlich?
23	Y	[1:07:20] Weisst du etwas über Ängste und Unsicherheiten bei deinen Mitmenschen, die aufgetreten sind durch diese Aphasie?
24	J	(3) Ist noch schwierig. Also(3), das gibt es natürlich auch, dass Menschen auf diese Art viel mehr gerade Abstand nehmen (). Aber das realisiere ich einfach.
25	Y	Also weil sie unsicher sind mit dir in Kontakt zu treten?
26	J	Genau, dann muss ich es auch akzeptieren. Ich bin nicht unbedingt auf die frustriert dann, ich sage, es ist halt ihre Art jetzt, sie machen wie sie können und sind. Das passiert, ich glaube, ist naheliegend wahrscheinlich.
27	Y	[1:14:20] Hatten deine Mitmenschen Strategien, die sie anwendeten, wenn sie mit dir in Kontakt getreten sind?
28	J	(6) Ja (2), die reden zum Teil halt auch, obwohl sie gut reden oder, und die realisieren gar nicht, dass ich das ja zum Teil gar nicht richtig aufnehme. Und dann, aber irgendwie, manchmal muss ich realisieren, dass sie das gar nicht stört, wenn sie reden können, ist das für sie auch schon etwas Wertvolles. Aber per Saldo gibt es dann für mich trotzdem nicht eine gefreute, ...oder ich hör dann manchmal auf, und sage, jetzt war ich mit dir zusammen, jetzt hören wir auf wieder. Weil etwas muss man mal fertig machen, wenn etwas nicht...nur immer zuhören, (dass du zuhörst), das liegt mir nicht unbedingt oder.
29	Y	[1:21:45] Gab es einmal eine Situation, in der du gar nicht mehr weiter wusstest?
30	J	Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das in, in (3) Bellikon [...] Da hatte ich glaube ich mal eine Phase irgendwie, das müsste nicht mehr unbedingt weitergehen. [...] Phasen, wo ich mich nicht mal gross gestört hätte, wenn es nicht mehr weitergehen würde.
31	Y	[1:23:45] Wenn du etwas auf Anhieb nicht gerade richtig sagen kannst, wie geht es dir, wenn die Leute dann ungeduldig sind?

32	J	(4) Ich glaube dann, dann lasse ich das Sterben und sage ok, ich kann es auf eine andere Art nochmals aufnehmen vielleicht, oder. Aber, dass das für die eben wahrscheinlich schwieriger ist, als ich meine [lacht]. Dass die andere Person das gar nicht unbedingt verstanden hat, oder, das liegt dann ein Stück weit schon auch an mir, oder.
33	Y	[1:25:10] Welche Gefühle hast du jeweils, wenn du mit Mitmenschen im Kontakt bist, also mit Mitmenschen redest? [...]
34	J	Am Anfang bin ich noch aktiv. Am Anfang bin ich irgendwie noch recht aufgestellt. Aber es wird immer ruhiger. Ich werde müder. Ich ziehe mich mehr zurück, auf meine Art. Und kann mit dem Ganzen auch umgehen, und merke, die anderen können miteinander reden irgendwie, also, und realisiere auch, mich lassen sie dann eher langsam etwas sein, weil sie merken, er (kann) nicht mehr unbedingt die Antwort geben, die wir gerade haben wollen.
35	Y	[1:29:20] Was war positiv und was negativ in der Interaktion mit anderen Menschen?
36	J	[...] Dann gingen wir essen, und nachher realisierte ich, es war schon schwieriger, wenn wir zu viert zusammen sind dort, konnte ich nicht mehr so intensiv dran, das war eine Tatsache oder, da musste ich mich dann etwas zurückziehen oder.
37	Y	Also hast du, kann man generell sagen, dass du positive Erlebnisse eher machst, wenn du in einer Zweier-Situation bist, als wenn mehrere Leute da sind?
38	J	Ja, absolut, genau.
39	Y	[1:36:00] Wie reagieren die Leute, wenn du mehr Zeit brauchst um etwas zu äussern?
40	J	Ja das kommt wahrscheinlich eben auch auf die Leute selber drauf an, ob sie das realisieren, dass ich ein bisschen schwieriger bin, und sie das wollen.
41	Y	Was konntest du denn da für Reaktionen beobachten?
42	J	In vielen Fällen ist es überhaupt kein Problem, dann gehen sie auf das ein, oder. Und andere, es gibt solche, das gibt es halt auch (immer wieder), dann gibt es halt weniger Kontakt in Zukunft in dem Bereich, oder, mit dem muss man auch umgehen können.
43	Y	[1:38:00] Hat es das mal gegeben, dass man dir zu wenig Zeit eingeräumt hat, um zu reden?
44	J	Ich glaube, das ist normal, dass man irgendwie anders weitergeht halt, das muss ich manchmal auch realisieren, hä.
45	Y	[1:57:25] Was denkst du, ist das Wichtigste im Umgang mit aphasischen Personen? Was ist das Wichtigste für die Mitmenschen zum beachten?
46	J	Also Tatsache ist, ich möchte nicht alleine nur Aphasiker sein.
47	Y	Also dass sie dich nicht darauf reduzieren?
48	J	Genau.
49	Y	[1:58:35] Welchen Tipp würdest du deinen Mitmenschen mit auf den Weg geben für den Umgang mit Aphasikern, die Sprachprobleme haben?
50	J	[...] Es hilft nur schon, auf die anderen zuzukommen. [...]
51	Y	Das waren jetzt Dinge, die du einem anderen Aphasiker mit auf den Weg geben würdest.
52	J	Sich vor allem immer versuchen, offen zu bleiben. Kann nur besser werden
53	Y	Aber was würdest du den Mitmenschen, dem Gegenüber mit auf den Weg geben? [...]
54	J	Ja frag nur, frag mich auch. Geh auf die Leute zu auch. Also nicht nur wir, müssen auf die anderen zukommen, es kann nur helfen, das früher fertig zu

		bringen.
55	Y	Also du findest einfach, beide Seiten sollten möglichst offen sein und möglichst unvoreingenommen aufeinander zugehen, und dann denkst du, funktioniert es am besten.
56	J	Genau. [...] Und Tatsache ist halt, der der noch weniger gut (sprechen) kann, für den ist es noch schwieriger, das ist klar, wenn er plötzlich ganz zurückgeht und sich nicht mehr äussert, das ist halt auch, dann wird es halt schwieriger oder.

A2.2.6. TRANSKRIPT Interview B

<p>Datum: 18.10.12</p> <p>Ort: Privathaushalt in ZH</p> <p>Dauer des Interviews: 90 Minuten</p> <p>Interviewpartner: B, männlich, 38-jährig, ledig</p> <p>Diagnose: Schlaganfall (mit 30 Jahren), hoher Hirndruck, Hörprobleme</p> <p>Arbeitsleben vor Schlaganfall: Biologiestudium an der ETH, war gerade am Schreiben seiner Dissertation</p> <p>Arbeitsleben nach Schlaganfall: arbeitet bei einem Seifenunternehmen</p>

1	B	[18:00] Zwischendurch ist die Ermüdungsphase beim Sprechen einfach höher. Wenn ich 1 oder 2 Stunden spreche, mag ich einfach irgendwann nicht mehr. Und brauche eine Pause.
2	Y	[25:05] Wie sind diese Leute [Angehörige und Pflegepersonal] sprachlich auf dich zugegangen? Als du dich noch nicht gut äussern konntest.
3	B	Die sollen einfach ganz normal sein, denk ich. Man kann ja auch mit Gesten zeigen, dies und jenes. Es kommt wirklich auf die Leute selber drauf an, ob sie mit der Situation umgehen können oder nicht. Und ein paar Leute sind einfach verdattert mit dieser Situation und dann (3), die helfen dir nichts aber es ist ja egal. Sie sind einfach da, und es ist trotzdem schön.
4	Y	[33:10] Wie hast du mit den Mitmenschen kommuniziert in dieser Zeit im Spital? Hast du Hilfsmittel benutzt?
5	B	Hände und Füsse halt. (2) Von einem Kollegen, habe ich einen Bleistift bekommen. Ich habe noch recht viel geschrieben und gezeichnet und so Zeugs. Vielleicht habe ich das noch, muss mal schauen. Ich versuchte zu zeichnen was ich halt wollte. Auf verschiedene Arten muss man ausprobieren, was (2), man muss alles im Prinzip ein bisschen ausprobieren, zwischendurch ein bisschen zeichnen, reden oder vielleicht kommt das Wort über die Schrift schneller.
6	Y	[40:40] Wie haben die Mitmenschen mit dir kommuniziert nach dem Schlaganfall?
7	B	Ich denke, es kommt extrem auf die Leute drauf an. Die einen sind ganz normal damit umgegangen, weil sie keine Probleme hatten mit der ganzen Situation, und andere, die eher etwas zurückhaltend sind, gehen eher etwas auf Distanz.
8	B	[45:45] Zwischendurch ist es noch schwierig. Wenn es ein grosser Tisch ist, und es sind zehn Leute miteinander am schwatzen, ist es noch schwierig, dann muss man sich wirklich extrem konzentrieren auf irgendjemanden. Man kann nicht irgendwie zwei Gespräche gleichzeitig verfolgen. Man kann nicht dort

		hören, und gleichzeitig noch schwatzen, das geht nicht
9	Y	Mhm, das ist etwas, das mir schon andere Interviewpartner gesagt haben, dass es einfach eine Quelle geben muss, und die anderen Störungsquellen ausgeblendet werden müssen.
10	Y	[49:50] Welche Strategien hatten deine Mitmenschen, um verständlich zu sein für dich?
11	B	Ja eigentlich etwa dieselben Sachen wie ich auch. Gestik, Schreiben, Zeichnen, so lernt man es ja wieder. Sie zeichnen eine Tomate und schreiben daneben Tomate. So lernt man alles wieder, denk ich.
12	Y	[50:55] Welche Strategien führten nicht zum erwünschten Ziel? Also Strategien deiner Mitmenschen.
13	B	Wenn sie einfach nur passiv da sitzen, und sich raushalten, das bringt nichts. Sie müssen halt selber auch etwas aktiv sein, also die Leute, die einem besuchen kommen.
14	Y	Und welche deiner Strategien haben nicht gefruchtet?
15	B	Ich bin halt recht ein Ungeduldiger, und man muss halt schon Geduld haben. Also wenn man ungeduldig ist, führt das dazu, dass man extrem viel flucht [lacht laut]. Also bei mir sicher. Es braucht einfach extrem viel Geduld. Mit der Zeit kommt immer mehr. Es dauert einfach, es geht nicht von heute auf morgen.
16	Y	[1:10:30] Wie reagierten die Menschen, wenn du mehr Zeit gebraucht hast, um etwas sprachlich zu äussern? Waren sie eher geduldig oder ungeduldig?
17	B	Ich denke eher geduldig. Ich habe wahrscheinlich auch nicht alles realisiert, was rundherum gelaufen ist.
18	Y	[1:11:20] Gab es Situationen, wo dir ein Wort nicht eingefallen ist, und Personen versuchten, dir das Wort in den Mund zu legen oder so?
19	B	Jaja.
20	Y	Und hat dich das gestört?
21	B	Nein, ist doch gut, geht schneller [lacht, aber nicht ironisch].
22	Y	[1:19:20] Wie hast du deine eigenen Fähigkeiten eingeschätzt? Hast du gemerkt, ah, das funktioniert nicht mehr?
23	B	Ja, das merkt man, schon klar. Zum Beispiel wenn man in der Schlange steht um ein Ticket zu kaufen, ist man sich nicht mehr sicher. Einfach wegen der Sprache, geht es jetzt, ohne zu `gaxxen`. Und nachher, wenn man halt trotzdem `gegaxxt` hat, tja scheiss drauf, du hast ja trotzdem dein Ticket, was soll der Scheiss [lacht laut]. (4) Nein, aber weisst du, das war im Prinzip halt nur so, damit man die Schüchternheit verliert, irgendwie muss man sich halt sagen, ja scheiss drauf, hast du dein Ticket. Man muss sich selber einfach auch ein bisschen pushen.
24	Y	[1:23:30] Welche Hilfestellungen haben dir in deiner schwierigen Situation am meisten gebracht? Wenn man dir gut zugeredet hat, oder dir viel Zeit gegeben hat, oder was war da hilfreich?
25	B	Ich denke, positive (1), positives Feedback war sicher gut, wenn man was gut gemacht hat, (2), es darf nicht zu viel sein. Und zwischendurch kann man auch Tipps geben, das und das könnte man auch so machen.
26	Y	Also Verbesserungsvorschläge oder was?
27	B	Mhm, jaa. Oder man könnte noch auf das und das schauen. Ob es so geht.
28	B	[1:26:15] Meine Logopädin hat mich gefordert, das war eben gut, wenn man jemanden hat, der einem ein bisschen pusht.
29	Y	[1:29:05] Was findest du, ist das Wichtigste im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie?

30	B	Man sollte ganz normal sein. Kontakt suchen, und irgendeinen Weg gibt es immer. Ich meine, wenn es mit der Sprache nicht geht, kann man auch mit den Händen.
31	Y	[1:29:45] Welchen Tipp würdest du deinen Mitmenschen mit auf den Weg geben? Das ist ja wahrscheinlich im Prinzip das Gleiche, einfach ganz normal zu sein und offen zu kommunizieren.
32	B	Ja, ich denke es schon. Ich meine das gibt es ja. Das sind ganz normale Leute(3), normal mit denen umgehen, und (2) das kann ja jedem passieren eigentlich, so ein Scheiss.
33	Y	[1:30:55] Noch die letzte Frage: Welchen Rat möchtest du Betroffenen mitgeben?
34	B	Betroffenen. (3) [mit erhobener, befehlender Stimme:] Chlüb di in Arsch! [lacht laut] Du schaffst das! Nein, geduldig muss man sein, das ist es.
35	Y	Mit sich selbst meinst du jetzt?
36	B	Geduldig, man kann nicht zu viel wollen. Es kommt mit der Zeit. Man muss sich schon etwas in den Arsch kneifen, man muss auch was machen dafür. Aber ja, bei mir war es schon so, dass zwischendurch, der Frust war einfach so, weil es zu wenig schnell ging, der Seich nicht von heute auf morgen kommt. Da muss man einfach Geduld aufbringen, so ist das halt einfach. (3)Und das Beste daraus machen.

A2.2.7. TRANSKRIPT Interview N

Datum: 18.12.12
Ort: Praxis Unterstrass, ZH
Dauer des Interviews: 90 Minuten
Interviewpartner: N, männlich, 39-jährig, verheiratet
Diagnose: Hirnschlag nach Thrombose in linker Halsarterie (mit 37 Jahren),
Arbeitsleben vor Schlaganfall: CEO in Start-Up-Company (zuständig für Finanzen/Personal/ Projekte/Softwareentwicklung), alles in englischer Sprache
Arbeitsleben nach Schlaganfall: Arbeit auf freiwilliger Basis im Treuhand-/Buchhaltungsbereich

151	Y	[18.05] Wie war dein Bedürfnis nach Kommunikation in der Akutphase?
152	N	Ja, gross, aber [lacht] das HABE ich. Die Info fehlte, was habe ich eigentlich. Eigentlich will ich es wissen, aber ich kann ja nicht fragen.
153	Y	[21:40] Wie hat sich dein Kommunikationsverhalten nach diesem Vorfall verändert?
154	N	Am Anfang (2) () war es ganz mühsam. Eben Zeichnungen. Und ääh, du (2) wie heisst das (2), du schränkst sehr ein, was dich noch interessiert, was du wissen willst und so.
155	Y	Also hast du weniger gesprochen als vorher?
156	N	Ja klar. Gar, gar nichts am Anfang. Dann einzelne Wörter. Häufig sagst du, das ist nicht so wichtig, lohnt sich nicht Aufstand zu machen. Aber so Streit und so, da muss schon ganz schlimm sein, dass du etwas machst. Die Zeit, die du brauchst, um etwas zu erklären, hast du gar nicht.
157	Y	Mmhm. Und wie ist das JETZT, wie hat sich das verändert?
158	N	Wird immer besser, ich kann immer mehr sagen, aber immer noch (2),also, ich mache für mich immer noch Abwägungen lohnt sich Aufstand zu machen

		oder was zu sagen, oder soll ich mich Kraft sparen, weil irgendwann werde ich müde, dann mag ich nicht mehr. Also, die, das, die Kraft zum Reden sparen von wichtigen Dingen.
159	Y	[28:20] Wie bist du vorgegangen, wenn du einen Wunsch oder ein Anliegen äussern wolltest? Also in der ersten Phase, wo es schwierig war mit sprechen.
160	N	Mit Zeichnungen und äääähm, zeigen Bildern und Büchlein mit Bildern, die ich hatte und so Frage-Antwort-Spiel.
161	Y	Und wie haben die Leute darauf reagiert? Haben sie es verstanden?
162	N	Die einen hatten mehr Geduld, dann geht's, und die anderen hatten die Geduld nicht, dann wurde es mühsam.
163	Y	[30:20] Welche Reaktion der Mitmenschen wäre wünschenswert für dich?
164	N	Ääh, mir Zeit geben, zum Erklären oder Zeichnen oder Frage-Antwort-Spiel machen.
165	Y	[31:10] Wie bist du vorgegangen, wenn du gemerkt hast, dass dich das Gegenüber nicht so versteht?
166	N	Bei den einen habe ich mich genervt, und bei den anderen bin ich weggelaufen.
167	N	[36:02] Ich bin zurückhaltender geworden, würde ich sagen. Eben, sprachbehindert bin ich. Und das ist schon eine Challenge für sich. Ich verstecke mich nicht hintendran, aber eben neue Leute anquatschen und so, mache ich sehr zurückhaltend. Wenn ich Info brauche, mache ich. Aber eben, in der Bar, wird es eher mühsamer.
168	Y	[36:48] Wenn du dich versucht hast auszudrücken, zum Beispiel mit Zeichnungen oder Zeichen, und du merktest, es bringt nichts(2), führt nicht zur gewünschten Reaktion, wie bist du dann damit umgegangen?
169	N	Hmm, neu versuchen.
170	N	Eben, ich habe sehr selektiv (2), ääh, ausgesucht, was ich will übermitteln. Aber das habe ich dann geübt und geübt bis es angekommen ist.
171	Y	[40:10] Könntest du das Gefühl beschreiben, welches du hattest? War es unsicher sein, oder ängstlich sein oder hast du dem Ganzen eher optimistisch entgegen geschaut?
172	N	Es war eher Wut eigentlich. [...] Das konnte ich alles, und jetzt kann ich das nicht mehr. Das ist schon (2) ja Wut eigentlich, wieso kann ich das nicht mehr. Und äähm, dank Sport, das hat mich am Leben gehalten.
173	Y	[56:25] Wie hast du dich gefühlt, wenn die Leute ungeduldig reagiert haben, wenn du ihnen etwas erklären wolltest?
174	N	Ohnmacht. (2) Ja. Eigentlich wieder Hass auf mich.
175	Y	Nicht Hass auf andere? Hast du alles auf dich projiziert?
176	N	Ja, ICH habe Probleme. ICH kann nicht gut reden, ICH kann nicht gut schreiben. [lacht] ICH bin das Problem im Umzug. ICH habe das Problem, nicht der andere.
177	Y	[1:03:10] Welche negativen Erlebnisse hattest du in der Interaktion mit anderen Menschen?
178	N	(3) Also, richtig negativ eingefahren ist einfach, Leute, wo: ich verstehe dich nicht, was willst du sagen?!
179	Y	Haben sie sich auch keine Mühe gegeben, dich zu verstehen?
180	N	Nein, eben NICHT. Das ist sehr negativ. Und ein Berufskollege von dir, äähm, der mir ganz am Anfang gesagt hat: Ouu, ouuu, Aphasie, vielleicht kannst du am Schluss ja/nein sagen, und vielleicht noch auf zehn zählen und so, aber mehr geht nicht mehr.
181	Y	[1:04:20] Hat es auch positive Erlebnisse gegeben diesbezüglich?

182	N	Feedback, das ich bekommen habe, was ich gelernt habe. Oh, mehr als ja und nein [lacht]. Äähm (3), auch zum Teil Geduld, die andere bewiesen haben, also meine Frau hatte ja eben Geduld ohne Ende gehabt, und eigentlich auch andere Leute.
183	Y	[1:07:27] Wenn du ein Wort suchst, und es fällt dir nicht ein, und es sagt es dir jemand, es hilft dir jemand, wie fühlt sich das an für dich? Findest du es eher positiv oder eher negativ? (2) Bist du froh um die Hilfe?
184	N	Kommt drauf an. (2) Die einen Leute (2), die einen helfen mir, dann ist (2) - schwierig zum beschreiben - Die einen helfen mir einfach, () Wort und den Rest kann ich wieder sagen. Die anderen nehmen mir das (2) eigentlich den - wie heisst das- reden die Zeit weg. Sie machen den Satz fertig und lalalala. Dann steh ich da und so: aha, danke [lacht, ironischer Tonfall].
185	Y	Also die, die etwas ungeduldig sind, und dir wie das Wort vorwegnehmen, und dir gar nicht die Chance geben das Wort selber zu sagen, das findest du mühsam wahrscheinlich.
186	N	Genau. Ja, deutlich ja. Und wenn ich ein Wort nicht finde, oder aushelfen, dann danke, dann kann ich weiterreden, das ist ok. Die, die einfach die Zeit beschränken, finde ich eher mühsam.
187	Y	[1:11:30] Gab es sonst Erlebnisse, die dich gekränkt haben?
188	N	(3) Ja, gibt es.
189	Y	Kannst Du eines erzählen?
190	N	Äähm, eben, man hat gebaut, immer noch dran gewesen am bauen, zu Hause, uuund, dann irgendwann, man hat ganz viele Mängel, und die mögen nicht fertig und so. Und dann haben wir ein Meeting gehabt, (), Bauberater und alles. Und er hat selber einen Architekten mitgenommen. Der Rest von denen weiss was ich habe, und die wissen, man muss Geduld haben, ich kann nicht so schnell reden. Offensichtlich der Architekt vom Geo hat das nicht gewusst, oder ist einfach als Arschloch auf die Welt gekommen. Sorry, ().
191	Y	[lacht] Was hat er gemacht?
192	N	Jaaa (2), mir immer ins Wort gefallen, also keine Chance, es ist so und so, also immer bääääm, ins Wort. Das habe ich selten so erlebt. Und dann habe ich zweimal, also, halt die Klappe, ich will meinen Satz fertig machen.
43	Y	Hat er dann nicht reagiert auf das?
44	N	Gar nicht, der ist Arschloch geboren.
45	Y	[1:15:40] Wie schätzt du deine Fähigkeiten nun selber ein? [...]
46	N	[...] Ich habe einfach leicht länger zum Reden, und wenn ich ein E-Mail mache, hat es zwei, drei Fallfehler drin, aber die Message kommt an, die Leute können das verstehen. [...] Irgendwann am Abend ist einfach mein Quantum an Wörtern aufgebraucht.
47	Y	[1:19:10] Was hat dich motiviert in der Therapie?
48	N	Ich will das wieder lernen!
49	Y	Also der Drang in dir selber, der dich motiviert und anspornt. Aber konnte vielleicht auch die Therapeutin etwas dazu beitragen, dass sich die Motivation noch erhöht hat?
50	N	Sie macht einen super Job. (2) Ähm, gibt sich richtig Mühe, die macht auch mehr als sie müsste. Und ähm, das schätze ich auch.
51	Y	[1:27:05] Was ist das Wichtigste im Umgang mit Leuten, die eine Aphasie haben?
52	N	(5) Kommt drauf, für meine Situation (2), ist ja sehr Unterschied. Äähm, (3), Geduld haben(3), uuund (4), -wie heisst das- einfühlen, also, mitdenken, was

		will er sagen. Also nicht einfach, erzähl mal. [...] Geduld und mitdenken.
53	Y	[1:28:10] Was würdest du denn den Menschen für einen Tipp mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt mit jemanden wie mit dir in Kontakt treten? Eben einfach sie sollen geduldig sein, oder gibt es sonst noch was?
54	N	Von Fall zu Fall unterschiedlich, aber, Geduld garantiert. Und, und, dass sie im Gespräch, eben, Wort aushelfen, aber nicht den Satz fertig sagen. Nicht das Wort übernehmen, sondern einfach helfen, er hat Probleme etwas zu sagen, aber nicht für ihn reden.
55	Y	[1:29:] Und welchen Tipp würdest du Betroffenen mit auf den Weg geben?
56	N	Geduld [lacht]. Ähm (5), von Anfang an Vollgas geben. Von Anfang an, also so früh wie möglich arbeiten.
57	Y	Also mit einer Therapeutin ? oder auch sonst?
58	N	Mit der Therapeutin, mit anderen Leuten. Nicht verstecken, gar nicht verstecken. Es gibt häufig Leute, die gar nicht sprechen, einfach versteckt zu Hause eingeschlossen.

A2.2.8. TRANSKRIPT Interview E

<p>Datum: 23.08.12 Ort: HfH ZH, Oerlikon Dauer des Interviews: 100 Minuten</p>
<p>Interviewpartner: E, weiblich, 48-jährig, verheiratet, zwei Kinder Diagnose: Schädel-Hirn-Trauma nach Unfall (mit 43 Jahren), 3 Tage Koma, amnestische Aphasie Arbeitsleben vor Schlaganfall: Sekretärin, danach Freiwilligenarbeit Arbeitsleben nach Schlaganfall: Beraterin bei Pro Integral</p>

193	E	[21:00] Es hatte dort einen Assistenzarzt, der war Neurologe, und der hat sich eigentlich extrem äähm, immer viel Zeit genommen für mich, als ich eigentlich, äähm, also im Nachhinein bin ich sehr froh, dass er das getan hat, aber damals, dachte ich jeweils, äähm, wenn er sowas gefragt hat, was macht er jetzt eigentlich, es war immer so streng für mich, wenn jemand was gefragt hat. Ich musste nachher ja auch wider, äähm, eine Antwort formulieren und so.
194	Y	Mhm. Und ist es für dich auch jetzt noch streng, wenn du jetzt auf meine Fragen antworten musst?
195	E	Ähm, es ist einfach jeweils so, wenn mir eine Frage gestellt wird im ersten Moment, dann ist das wie, dann weiss ich im ersten Moment gar nicht mehr: was hat sie jetzt genau gefragt? Dann habe ich immer das Gefühl, ich bin kurz weg, und weiss gar nicht ääh, wo eigentlich der Punkt war.
196	Y	[22:15] Hattest du überhaupt ein Bedürfnis nach Kommunikation in diesem ersten Moment?
197	E	Nein, ich kann dir auch sagen, was ich machte, damit ich das nicht machen musste. [...] Das habe ich aber schon immer gemacht, es hat mit meinem Unfall eigentlich nichts zu tun. Aber ich habe schon immer gemalt, ich habe ganz häufig gemalt.[...] Ich habe einfach gemerkt, die lassen mich dann in Ruhe. Weil ich wusste, wenn ich reden muss, das ist so anstrengend, das tut so weh. [...] Ich wusste einfach, wenn ich irgendwo an einem Tisch sitze und male, dann gehen die Leute an mir vorbei. Ich äähm, ich hatte eigentlich gar keine Lust zu reden, weil ich habe gemerkt, das ist SO SCHWER.
198	Y	[25:00] Als du dann wieder angefangen hast du kommunizieren, wie hast du

		das gemacht? Als du wieder das Bedürfnis hattest mal zu sprechen, vielleicht mit deinem Mann oder deinen Kindern, die sind dich ja bestimmt besuchen kommen, weisst du das noch?
199	E	Also ich glaube, wenn sie mit mir, also, wenn sie begonnen haben zu reden oder mich etwas gefragt haben, dann ist das schon gegangen. Ich bin nicht die gewesen, die gerade angefangen hat zu reden. Aber wenn sie zu mir ääh, zu mir gesessen sind, und mit mir geredet haben, ist ok. Aber es war nachher auch so, ääh, am besten nur eine Person. Also wenn ich nur schon drei Personen um mich hatte, dann wusste ich schon, das kann ich gar nicht! [...] Das ist eigentlich noch immer so, also, ich kann eigentlich machen was ich will, das ist einfach so. Wenn, wenn, wenn mehr, also wenn nicht nur das Gegenüber ist, also wenn man zu viert ist, ääh, manchmal redet man ja übers Kreuz oder so, das wird dann echt schwierig, dann kann ich mich schon eigentlich ausklinken. Da müsste ich selber eine Strategie machen und sagen: Wenn wir jetzt hier sind, bitte einfach einer nach dem anderen, es ist einfach zu schwierig.
200	Y	[34:25] Weisst du noch wie deine Mitmenschen nach dem Unfall mit dir kommuniziert haben, also hat sich da was verändert?
201	E	Ähm, also ja, das habe ich schon gemerkt. Sie haben gewusst, (2) also schnell reden oder sowas, das müssen sie nicht. Sie haben einfach wirklich mehr geachtet, indem sie mir immer in die Augen geschaut haben, und eigentlich langsam geredet haben und ähm, (3) vielleicht einfach nur ähm, eine Frage und nicht gleich zehn Fragen.
202	Y	Und gab es da Unterschiede zwischen deiner Familie, also Angehörigen einfach und Pflegepersonal und Ärzten, gab es Unterschiede wie sie mit dir geredet haben?
203	E	Nein, das finde ich nicht, also ich finde, sie haben das wirklich gut gemacht. Und sie haben nachher auch Strategien, also der Begriff `neglect` ist dir sicher auch ein Begriff, und das habe ich nachher auch gemerkt im Spital, sie sind immer auf der rechten Seite von mir gewesen, weil sie wussten, da drüben nehme ich es eh nicht wahr. Und das haben sie schon gut gemacht.
204	Y	[36:05] Kann es sein, dass dann wie langsamer und einfacher mit dir geredet wurde?
205	E	Ja, eben, ja, einfach, ja das finde ich. Also ich denke, das hat sicher nachher mein Mann den anderen gesagt, ich glaube wegen ihm konnten sie nachher so mit mir umgehen, weil er ihnen gesagt hat, was die Situation ist, er hat das ja gewusst und sagte, du, wenn du nachher zu E. gehst, dann musst du einfach so und so und so.
206	Y	Und woher wusste denn er das alles, wie es am besten wäre? War er zu der Logopädin in die Beratung oder so?
207	E	Nein, er musste nicht in die Beratung, es war nachher jeweils so ein Gesamtgespräch oder er ist manchmal mit, und sie sagte ihm nachher, ääh.
208	Y	Dann hat sie ihm schon ein bisschen Tipps und so mitgegeben?
209	E	Ja, und er ist, gut, mein Mann ist Sozialpädagoge und arbeitet mit behinderten Kindern, also, von dem her ist das kein Problem. Er ist vom Fach, und er konnte das nachher Verwandten und Bekannten sagen, um was es geht und wie man eben mit solchen Leuten umgehen muss.
210	Y	[37:55] Wie war der Gesprächsfluss in diesen Gesprächen? [...]
211	E	Also, ich sage von mir selber halt häufig, ich bin eigentlich mehr die Zuhörerin. Ich bin nicht die, die redet.
212	Y	War das denn vorher schon so?
213	E	Im Verhältnis eher ja. Und das hat nachher sogar noch mehr zugenommen,

		weil ich dann merkte, wenn ich selber reden muss, ist das viel anstrengender.
214	Y	[38:50] Weisst du vielleicht, was deine Mitmenschen für Unsicherheiten und Ängste hatten in dieser Situation?
215	E	Ja also ich glaube, so einfach war es manchmal nicht für sie. Also es gibt auch Leute, welche gar nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Das gibt es auch. [...]
216	Y	[43:25] Welche Strategien hatten deine Mitmenschen? (5) Wenn du jetzt ans Sprachliche denkst, damit du sie verstehst, was hatten sie da für Strategien?
217	E	Also eben, da haben sie auf jeden Fall, ähm,(3) nicht so schnell geredet.
218	Y	[44:00] Gab es auch Strategien, die nicht zum Ziel geführt haben?
219	E	Also, was soll ich noch sagen von Strategie. Irgendwie, dass genug Ruhe war. Dass man sich nicht irgendwo getroffen hat, wo ein Höllenlärm ist. Oder zum Beispiel mal wenn man zusammen reden will, also wenn ich bei jemanden auf Besuch bin, und da läuft irgendwie noch das Radio oder noch der Fernseher oder so, dass das einfach weg sein muss. Da musste ich dann nachher auch fast sagen: Könntest du bitte. ja
220	Y	Ja, einfach, dass die Störungsquellen rundherum ausgeschaltet werden.
221	E	Ja, mmhm, genau, ja.
222	Y	[44:45]Hast du ähm Hilfsmittel verwendet, Zeichnen, Gestik, Bilder, um dich ausdrücken zu können? Du sagtest vorhin, du zeichnest sehr gerne, aber hast du das auch gebraucht, wie anstatt zum reden, dass du etwas aufgezeichnet hast oder nicht?
223	E	Doch, das habe ich manchmal schon gebraucht, weil da habe ich vielleicht effektiv mal ein Wort nicht gefunden.
224	Y	Und dann hast du das gezeichnet?
225	E	Ja.
226	Y	[55:25] Gab es Leute, die vielleicht etwas ungeduldig reagiert haben, wenn du etwas sagen wolltest, aber es vielleicht nicht gerade gekommen ist?
227	E	Nein, ich glaube nicht unbedingt ungeduldig, aber sie sind selber nicht nachgekommen zum Teil. [...] Wenn ich zum Beispiel äähm (3) etwas gefragt habe, wenn mir etwas, es gibt viele Sachen, die ich ja wieder neu lernen musste, wissen. Wenn ich irgendwie ein Wort nicht verstanden habe, und ich ein Wort gefragt habe, (dann kam:) Ja, wieso fragst du das, weisst denn du das nicht?! Und das musste ich mir oft anhören.
228	Y	[1:05:05] Welche positiven Erlebnisse hast du gemacht, wenn jemand mit dir ins Gespräch getreten ist?
229	E	(4) Also, ist das eine Antwort: Wenn ich es einfach toll finde, wenn sich jemand Zeit für mich nimmt ?
230	Y	Ja sicher, ja, das ist eine Antwort, das ist eine gute Antwort [...] Und gibt es auch negative Erlebnisse, die du gemacht hast?
231	E	Ja , also, nein , ich glaube..
232	Y	Wenn jemand gestresst ist?
233	E	[...] Also doch, sagen wir so, wenn jemand mir sagt: ich möchte, dass du das und das machst bis dann und dann. Dann mache ich es einfach gar nicht. Dann sage ich ääh, das kann ich nicht, also das will ich einfach gar nicht. (3) Weil ich habe mich angefreundet mit der Langsamkeit, und wenn jemand mit dem nicht umgehen kann, dann ist das nicht mein Problem.
234	Y	[1:11:20] Was geht in dir vor, wenn dir jemand das Wort, das du gerade suchst und im Moment selber nicht gerade weisst, bist du froh, oder findest du es eher mühsam? [...]
235	E	[...] Also am liebsten möchte ich es schon selber herausfinden, wenn halt mein

		Gegenüber Zeit hat und so.
236	Y	Aber wenn es wirklich nicht kommt, bist du froh, wenn dir jemand hilft?
237	E	Ja klar. Also eigentlich schon ja, dann kann ich sagen, ich meine das und das und das und sie finden es dann ja in der Regel schon raus. Aber eigentlich, also, am ganz liebsten, finde ich es schon selber raus. Aber jaaa, das ist schon ok, also wenn jemand mir hilft, dann sage ich nie, also dann ist das ok.
238	Y	[1:12:45] Wie geht es dir, wenn man dir zu wenig Zeit lässt?
239	E	Wenn man mir zu wenig Zeit lässt, dann sage ich einfach, gib mir mehr Zeit!
240	Y	[1:22:15] Was hat dir in schwierigen Zeiten geholfen, den Mut nicht zu verlieren?
241	E	[...]Also ich glaube, äähm, das muss (2) der Neurologe gewesen sein auf der Abteilung. [...] Und er sagte zu mir immer, er hätte immer Zeit für mich, wenn ich eine Frage hätte, ich könnte jede Frage stellen. Und er wusste auch, wenn ich eine Frage habe, ich will keine elend lange Antwort, ich will einfach auf die Frage, die ich habe, eine ganz kurze Antwort und das hat er gemacht. Und ich habe gemerkt, ok, das ist wirklich die absolute äähm, Motivation, äähm, ja, dass er mir das immer gesagt hat. [...] Und es ist eben, von wegen Sprache, er hats ja gesagt, kurz und klar, und das habe ich verstanden, das hat mir gereicht.
242	Y	[1:30:00] Was würdest du sagen, was ist das wichtigste im Umgang mit aphasischen Patienten?
243	E	Also das Wichtigste ist auf jeden Fall äähm, sich eben wirklich diese Zeit zu lassen, und es ernst zu nehmen. Und eben, wie ich auch gesagt habe, am besten ääh, wenn es schwierig ist, stellt man einfach eine Frage, wo sie ja und nein sagen können, und nicht Erklärungen machen müssen.
244	Y	[1:32:44] Aber jetzt eben Leute, die nicht vom Fach kommen, welchen Rat würdest du denen mitgeben?
245	E	Ich glaube das Wichtigste ist, dass man, ääh, nicht einfach so schnell von einem Mensch ausgeht, der etwas nicht kann, dass man dem nicht einfach sagt: bist du eigentlich behindert oder was? Also das, das finde ich dann..
246	Y	Hast du denn das erlebt?
247	E	Nein, ich ja gar nicht. Aber ich habe das von vielen gehört. [...] Oder mit dem Gleichgewicht ist nicht gut, und dann denken die Leute man ist besoffen oder so, oder stellt eine Frage und dann denken sie, ja aber hallo äh. Also das, das finde ich wirklich echt nicht in Ordnung, ja.
248	Y	[1:32:30] Welchen Rat würdest du solchen Leuten mitgeben, die selber betroffen sind ? Also jemand, der jetzt eine Aphasie hat, und noch nicht so erfahren ist in dieser Situation? [...]
249	E	Ja also ganz sicher, so jemand braucht natürlich einen äähm Begleiter, der muss nicht einfach alleine (). Also das finde ich, ja, also jemand der, der mit ihm zusammen ist und versteht um was es geht, also dass er nicht alleine irgendwo auftreten muss.
250	Y	[1:34:20] Ich sage dir jetzt eben einfach ein Wort, und du versuchst mir dann einfach mitzuteilen, was du damit verbindest. Wenn du jetzt dabei an die Zeit denkst, wo du sprachliche Probleme hattest.
251	Y	Entwürdigung
252	E	(5) Wenn jemand sagt, sag es doch jetzt endlich!
253	Y	Akzeptanz
254	E	(6) Wenn jemand sagt, ich kann mit dem umgehen, es ist ok.

A3. Datenaufbereitung und Auswertung

A3.1. Legende und tabellarische Übersicht über die Interviewpartner

Abkürzungen

CD: Code

ÄUSS: Äusserung

KAT: Kategorie

Definitionen

Paraphrasierung: Die Äusserungen wurden umformuliert, für den Interviewpartner charakteristische Begriffe wurden jedoch beibehalten, um den Aussagewert nicht zu verändern.

Zusammenfassung:

In der Zusammenfassung wird das Wichtigste der Paraphrase auf den Punkt gebracht und Ergänzungen zum Verständnis ohne Kennzeichnung eingefügt.

Es folgt ein Überblick über die Interviewpartner, u.a. mit Übersicht über die zugehörigen Codes der Zusammenfassungen:

Nr. Interview	Kürzel	CODE	Anzahl Jahre seit dem Ereignis zum Zeitpunkt des Interviews
11	W	01 - 22	4.5 Jahre
12	S	23 - 42	2 Jahre
13	T	43 - 47	7 Jahre
14	R	48 - 49	4 Jahre
15	J	50 - 58	7 Jahre
16	B	59 - 67	8 Jahre
17	N	68 - 76	2 Jahre
18	E	77 - 88	5.5 Jahre

Überblick über die Oberkategorien für die Auswertung:

EBI	Erleben des Betroffenen (PB) in Interaktionssituationen (z.B. Gefühlsäusserungen, Mitteilen von Beobachtungen und Erfahrungen)
KRB	Kommunikations-/ Interaktionsregel für den Betroffenen (PB)
KRM	Kommunikations-/ Interaktionsregel für die Mitbetroffenen (SB) (z.B. etwas sollen/müssen als Indikator)
RM-	Negatives Verhalten von Mitbetroffenen (SB) in Interaktion
RM+	Positives Verhalten von Mitbetroffenen (SB) in Interaktion
UkogB	Kognitiver Umgang mit einer Situation/einem Erlebnis des Betroffenen (PB) (z.B. Wünsche, Bewertungen, durch aktive Denkvorgänge gemachte Erkenntnisse)

A3.2. Datenaufbereitung pro Interviewpartner

A3.2.1. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung W

CD	ÄUSS	Paraphrase	Zusammenfassung	KAT
01	4	Sie hätten mich [anstatt mich als Depressiver zu verurteilen] fragen können. Aber ich war für viele ein hirngeschädigter Patient, der nicht denken und nicht fühlen kann.	Anstatt mich als Depressiven zu verurteilen, sollte man mich fragen, was ich dazu zu sagen habe.	KRM
02	6	Ich glaube das ist heute noch so [dass viele denken, ich könne nicht denken]. Die Normalbürger und Ärzte wussten ja, dass mein Gehirn beschädigt wurde und somit war ich für sie ein hirngeschädigter Patient, den man nicht fragt, weil man es selbst besser weiss.	Viele denken noch heute, dass ich nicht denken kann. Einen hirngeschädigten Patienten wie mich fragt man nicht, weil man es selbst besser weiss.	RM-
03	8	Ich hätte präzise erklären können, was ich fühle. Aber es hat ja keinen Sinn dies zu tun, wenn es die Anderen eigentlich schon besser wissen.	Es hat keinen Sinn, präzise zu erklären, was ich fühle, wenn die Leute Vorurteile haben und es somit besser wissen.	RM-
04	17	Die Pflegerinnen hatten gelesen, dass ein Hirngeschädigter ein Stück geschädigtes Fleisch ist und lachten, der andere [Pfleger] nahm mich ernst [Das unterschied ihn von den Pflegerinnen.].	Positiv war der Pfleger, der mich ernst nahm, im Gegensatz zu den Pflegerinnen, die lachten.	RM+ RM-
05	20-21	Die meisten Leute lassen einen gar nicht zu Wort kommen, weil sie schnell sprechen. Jeder hört sich am liebsten selbst, was ein bekanntes Phänomen ist.	Man kommt nicht zu Wort, weil die Leute schnell sprechen und am liebsten sich selbst hören.	RM-
06	24	Wenn der kommende Inhalt unbekannt war und man dafür offen war und gewartet hat, dann war dies positiv.	Eine offene und abwartende Haltung seitens des Gesprächspartners ist positiv.	KRM
07	24	Hingegen konnte man mich besser unterbrechen, wenn man sich selbst einbringen wollte.	Im Gespräch konnte man mich besser unterbrechen.	EBI

08	26-30	Die Leute reagieren gar nicht ungeduldig, sondern sprechen selber.	Die Ungeduld der Leute zeigt sich darin, dass sie das Wort übernehmen.	RM-
09	32	Die [Leute, die positiv reagierten] stressten nicht und hatten genug Zeit.	Die Leute hatten genug Zeit und machten keinen Stress.	RM+
10	34	Keine Zeit zu haben, aber Vorurteile, einfach das Normale [macht es weniger gut in einer Interaktionssituation]. Sie haben kein Interesse am Gegenüber, sondern nur an sich selbst.	Negativ ist es, keine Zeit zu haben, dafür Vorurteile, da man am Gegenüber nicht interessiert ist, sondern nur an sich selbst.	RM-
11	36-40	Ich spürte das Vorurteil, dass man als Hirngeschädigter nichts wert und nicht ernst zu nehmen ist. [Eigentlich] nicht nichts mehr wert, sondern nicht ernst zu nehmen. Alles wird unter der Brille der Hirnschädigung gedeutet. Wenn man nichts sagt, dann heisst das, dass man es nicht kann, wenn man Fehler macht, dann heisst es das Gleiche und wenn man andere Gedanken hat, dann ist auch das Gehirn daran schuld. Das Gehirn ist immer Schuld und entschuldigt alles. Man ist narrenfrei und nimmt einen damit nicht ernst.	Ich spürte, dass es das Vorurteil gab, dass man als Hirngeschädigter nicht ernst zu nehmen ist. Egal was man sagt, alles kann durch die Hirnschädigung fehlinterpretiert werden. Die Mitmenschen sind narrenfrei, weil das Gehirn an allem schuld sein kann. Damit nimmt man die Betroffenen nicht ernst.	RM-
12	42	[Es wäre besser] Wenn man den Patienten fragen würde, was er denkt und fühlt, was aber niemand machte.	Es wäre besser, die Patienten selbst zu fragen, was sie denken und fühlen.	KRM
13	44-54	Da meine Frau für mich gesprochen hatte, war der Entscheid nie bei mir. Allgemein war es bei Entscheidungen so, dass ich mit meiner Frau sprach und sie dann entschied. Sie war ja nicht hirngeschädigt und deshalb glaubte man ihr.	Da meine Frau nicht hirngeschädigt war, entschied sie, nachdem sie sich mit mir darüber unterhalten hatte. Ihr glaubte man, mir hätte man jedoch nichts geglaubt.	EBI
14	58	Es ging nicht ums Sprechen [dass meine Frau mich verstand], sondern ums Ernstnehmen.	Es ging nicht um meine sprecherischen Fähigkeiten, sondern darum, dass mich meine Frau ernst nahm und mich dadurch verstehen konnte.	RM+
15	60	Ja sicher [wirkt Geduld unterstützend]	Geduld wirkt in der Interaktion unterstützend.	KRM

16	62	Mhm [ja, Zutrauen, dass ich es sagen kann, das hilft auch]	Zutrauen hilft in der Interaktion.	KRM
17	64	[Mündigkeit] wird vielfach nicht ernst genommen.	Mündigkeit wird häufig nicht ernst genommen.	RM-
18	66	Nicht ernst genommen werden [fällt mir zum Begriff Entwürdigung ein]	Man kann sich als Mensch entwürdigt fühlen, weil man nicht ernst genommen wird.	RM-
19	68	Von einigen wird man als fehlerhafter Roboter angeschaut. Menschenwürde gibt es bei denen auch nicht, wenn man gesund ist. [Dies fällt mir zum Begriff Menschenwürde ein]	Bei manchen Menschen gibt es die Menschenwürde allgemein nicht. Man wird als Hirngeschädigter als fehlerhafter Roboter angeschaut.	RM-
20	72-74	Die meisten Leute sind im Stress oder haben zu wenig Zeit. Je ungeduldiger man selbst oder sein Gegenüber ist, desto weniger schnell findet man das Wort. Beim Stottern führt Ungeduld auch dazu, dass das Stottern weniger schnell aufhört.	Aufgrund Zeitmangels und Stress reagiert man selbst oder das Gegenüber ungeduldig, was sich negativ auf die Wortfindung auswirkt.	RM-
21	76	Mehr hören, was man, eventuell auch schlecht, sagt und denkt. Und keinen Stress haben, weil man den körperlich spürt, was alles verhindert. [Das wäre mein Wunsch, wie man mit mir hätte umgehen sollen].	Ich hätte mir gewünscht, dass man ohne Stress mehr zugehört hätte.	UkogB
22	80	Dass man die innere Haltung hat, dass der andere schon weiss, was er will. [Das wäre mein Tipp an die Mitmenschen]	Mein Tipp an die Mitmenschen ist es, die innere Haltung zu haben, dass der andere selbst weiss, was er will.	KRM

Sortierung nach einzelnen Kategorien

EBI

CD	Zusammenfassung
07	Im Gespräch konnte man mich besser unterbrechen.
13	Da meine Frau nicht hirngeschädigt war, entschied sie, nachdem sie sich mit mir darüber unterhalten hatte. Ihr glaubte man, mir hätte man jedoch nichts geglaubt.

KRM

CD	Zusammenfassung
01	Anstatt mich als Depressiven zu verurteilen, sollte man mich fragen, was ich dazu zu sagen habe.
06	Eine offene und abwartende Haltung seitens des Gesprächspartners ist positiv.
12	Es wäre besser, die Patienten selbst zu fragen, was sie denken und fühlen.
15	Geduld wirkt in der Interaktion unterstützend.
16	Zutrauen hilft in der Interaktion.
22	Mein Tipp an die Mitmenschen ist es, die innere Haltung zu haben, dass der andere selbst weiss, was er will.

RM-

CD	Zusammenfassung
02	Viele denken noch heute, dass ich nicht denken kann. Einen hirngeschädigten Patienten wie mich fragt man nicht, weil man es selbst besser weiss.
03	Es hat keinen Sinn, präzise zu erklären, was ich fühle, wenn die Leute Vorurteile haben und es somit besser wissen.
04	(Positiv war der Pfleger, der mich ernst nahm,) im Gegensatz zu den Pflegerinnen, die lachten.
05	Man kommt nicht zu Wort, weil die Leute schnell sprechen und am liebsten sich selbst hören.
08	Die Ungeduld der Leute zeigt sich darin, dass sie das Wort übernehmen.
10	Negativ ist es, keine Zeit zu haben, dafür Vorurteile, da man am Gegenüber nicht interessiert ist, sondern nur an sich selbst.
11	Ich spürte, dass es das Vorurteil gab, dass man als Hirngeschädigter nicht ernst zu nehmen ist. Egal was man sagt, alles kann durch die Hirnschädigung fehlinterpretiert werden. Die Mitmenschen sind narrenfrei, weil das Gehirn an allem schuld sein kann. Damit nimmt man die Betroffenen nicht ernst.
17	Mündigkeit wird häufig nicht ernst genommen.
18	Man kann sich als Mensch entwürdigt fühlen, weil man nicht ernst genommen wird.
19	Bei manchen Menschen gibt es die Menschenwürde allgemein nicht. Man wird als Hirngeschädigter als fehlerhafter Roboter angeschaut.
20	Aufgrund Zeitmangels und Stress reagiert man selbst oder das Gegenüber

	ungeduldig, was sich negativ auf die Wortfindung auswirkt.
--	--

RM+

CD	Zusammenfassung
04	Positiv war der Pfleger, der mich ernst nahm, (im Gegensatz zu den Pflegerinnen, die lachten.)
09	Die Leute hatten genug Zeit und machten keinen Stress.
14	Es ging nicht um meine sprecherischen Fähigkeiten, sondern darum, dass mich meine Frau ernst nahm und mich dadurch verstehen konnte.

UkogB

CD	Zusammenfassung
21	Ich hätte mir gewünscht, dass man ohne Stress mehr zugehört hätte.

A3.2.2. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung S

CD	ÄUSS	Paraphrase	Zusammenfassung	KAT
23	72	In einer Diskussion in einem Restaurant mit Kollegen sind sie schon längst weiter, wenn ich auch noch etwas dazu sagen möchte. Dann heisst es, ja ist schon gut, wir sind schon weiter.	In einer Diskussion mit Kollegen ist es nicht wichtig, was ich zu sagen habe, da die anderen dann schon längst weiter sind.	EBI
24	74	Ich fühle mich ohnmächtig, wenn ich nicht reden kann. Es ist brutal, wenn man nicht sagen kann, was man möchte.	Ich fühle mich ohnmächtig und ich finde es brutal, wenn man das Gewünschte nicht sagen kann.	EBI
25	76	Heute muss ich mich in einer Beiz Mühe geben und auf ein Thema konzentrieren, die andere Ecke muss ich ausschalten, sodass ich dem Thema folgen kann.	Ich muss mich auf ein Thema konzentrieren, um mitzukommen.	EBI
26	80, 82	In einer Beiz mit viel Gerede und Musik kann ich nicht mehr rausfiltern. Wenn ich es nicht schaffe, die Musik herauszufiltern, dann habe ich ein Durcheinander. Das ist manchmal anstrengend.	Gespräche bei Umgebungslärm zu extrahieren ist für mich mühsam und funktioniert nicht immer.	EBI

27	86	Ich darf die Kontaktaufnahme nicht in lauter Umgebung machen, weil ich sonst nicht reagieren kann, da ich nur die Hälfte verstehe. Ich kann es nur nicht richtig verarbeiten, das Gehör funktioniert ja, aber ich gebe dann komische Antworten.	Ich darf nicht in lauter Umgebung mit Leuten Kontakt aufnehmen, da die auditive Verarbeitung erschwert ist.	KRB
28	100	[falsche Reaktionen von Leuten] Sie haben gesagt tu nicht so, du kommst schon wieder nicht draus oder du hast das gleiche auch schon erzählt.	Falsch war die Reaktion, wenn Leute zu mir sagten, dass ich etwas nicht kapiere und mich wiederhole.	RM-
29	142	Wenn die falsche Antwort zurückkommt, muss ich noch einmal präzisieren.	Wenn mein Gegenüber mich nicht versteht, formuliere ich es anders.	KRB
30	150, 152	Die Leute sind alle ein bisschen gestresst oder durch den Job sehr beschäftigt. Da ich nicht genau sagen konnte, was ich wollte, ging man auf mein Anliegen nicht richtig ein und sagte, dass es nicht möglich ist.	Unter Stress gingen Leute nicht richtig auf mein Anliegen ein.	RM-
31	164	Die Leute hätten mehr Geduld haben müssen, und zuhören, bis ich fertig gesprochen habe.	Um mich zu verstehen ist Geduld seitens der Mitmenschen sehr wichtig.	UkogB
32	206, 208	Eigentlich muss man mir nicht helfen, aber am Anfang halfen Sie, wie bei einem kleinen Kind, die Sätze abzuschliessen. Alle helfen, wenn ich das Wort nicht finde.	Alle halfen mir, wie einem kleinen Kind, um die Sätze zu beenden.	RM-
33	214	Wenn man mir ein Wort in den Mund legte, das ich nicht sagen wollte, wurde ich dadurch wie bevormundet.	Wenn man mir das falsche Wort vorschlägt, ist es wie Bevormundung.	RM-
34	218	Wenn mir die Aussage wichtig war, war ich froh, wenn man mir half.	Bei wichtigen Aussagen war ich froh, wenn Hilfe kam.	RM+
35	220	Sie haben einen Satz anders beendet, als ich beabsichtigte, aber ich habe dann gesagt, dass ich etwas anderes meinte.	Manchmal wurde ein Satz falsch beendet, aber ich teilte das dann mit.	RM-
36	224	Es ist sehr mühsam [wenn jemand den Satz falsch beendet]. Dabei kam ich mir dann manchmal wie ein Kind vor.	Wenn jemand für mich den Satz falsch beendete, fühlte ich mich teilweise wie ein Kind.	EBI

37	226, 228	Die Leute meinten es eigentlich gut, aber ich kam mir etwas bevormundet vor. Ich verstehe es, dass sie einen Satz beenden und bin auch froh darum.	Ich verstehe, dass die Leute einen Satz beenden, sie meinen es gut, aber ich fühlte mich dabei etwas bevormundet.	EBI
38	272	Rückmeldungen von Mitmenschen finde ich enorm wichtig. (Kontext: Partnerin überprüft seine E-Mails vor dem Versenden und meldet ihm dann zurück, ob alles i. O. ist, was er geschrieben hat)	Rückmeldungen finde ich enorm wichtig.	UkogB
39	394/ 395	Wie war es für Sie, wenn jemand mit ihrer Partnerin über Sie sprach? Da es für sie auch eine schwierige Situation war, fand ich das auf eine Weise noch gut. Ich dachte, sie solle auch einmal etwas aus ihrer Sicht sagen dürfen. Ich fand es noch gut, wenn sie auch einmal gefragt wurde, da es für sie ja auch eine schwierige Zeit war.	Wenn jemand mit meiner Partnerin über mich sprach, fand ich es gut, dass sie auch etwas aus ihrer Sicht sagen konnte, da für sie die Situation ebenfalls schwierig war.	UkogB
40	409	Was nützt, das ist der verbale Austausch zum Beispiel mit der Nachbarin – das ist wichtig.	Der verbale Austausch nützt und ist deshalb wichtig.	EBI
41	434- 435, 437	[Frage nach speziellen Bedürfnissen bedingt durch die Aphasie.] Mehr Ruhe war wichtig. Ich musste das Tempo im Leben reduzieren.	Durch die Aphasie brauchte ich mehr Ruhe, ich nahm mir mehr Zeit.	EBI
42	442- 443	Das wichtigste im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie ist, dass man sich so verhält, wie anderen Personen gegenüber auch. Wenn Leute Probleme haben sich auszudrücken oder etwas zu verstehen, dann ist es wichtig, ihnen Zeit zu geben und geduldig zu bleiben. Ich finde es wirklich sehr wichtig, dass man sich ganz normal verhält.	Man soll sich Personen mit einer Aphasie gegenüber ganz normal verhalten und allenfalls mehr Zeit geben und geduldig sein.	KRM

Sortierung nach einzelnen Kategorien

EBI

CD	Zusammenfassung
23	In einer Diskussion mit Kollegen ist es nicht wichtig, was ich zu sagen habe, da die anderen dann schon längst weiter sind.
24	Ich fühle mich ohnmächtig und ich finde es brutal, wenn man das Gewünschte nicht sagen kann.
25	Ich muss mich auf ein Thema konzentrieren, um mitzukommen.
26	Gespräche bei Umgebungslärm zu extrahieren ist für mich mühsam und funktioniert nicht immer.
36	Wenn jemand für mich den Satz falsch beendete, fühlte ich mich teilweise wie ein Kind.
37	Ich verstehe, dass die Leute einen Satz beenden, sie meinen es gut, aber ich fühlte mich dabei etwas bevormundet.
40	Der verbale Austausch nützt und ist deshalb wichtig.
41	Durch die Aphasie brauchte ich mehr Ruhe, ich nahm mir mehr Zeit.

KRB

CD	Zusammenfassung
27	Ich darf nicht in lauter Umgebung mit Leuten Kontakt aufnehmen, da die auditive Verarbeitung erschwert ist.
29	Wenn mein Gegenüber mich nicht versteht, formuliere ich es anders.

KRM

CD	Zusammenfassung
42	Man soll sich Personen mit einer Aphasie gegenüber ganz normal verhalten und allenfalls mehr Zeit geben und geduldig sein.

RM-

CD	Zusammenfassung
28	Falsch war die Reaktion, wenn Leute zu mir sagten, dass ich etwas nicht kapiere und mich wiederhole.
30	Unter Stress gingen Leute nicht richtig auf mein Anliegen ein.

32	Alle halfen mir, wie einem kleinen Kind, um die Sätze zu beenden.
33	Wenn man mir das falsche Wort vorschlägt, ist es wie Bevormundung.
35	Manchmal wurde ein Satz falsch beendet, aber ich teilte das dann mit.

RM +

CD	Zusammenfassung
34	Bei wichtigen Aussagen war ich froh, wenn Hilfe kam.

UkogB

CD	Zusammenfassung
31	Um mich zu verstehen ist Geduld seitens der Mitmenschen sehr wichtig.
38	Rückmeldungen finde ich enorm wichtig.
39	Wenn jemand mit meiner Partnerin über mich sprach, fand ich es gut, dass sie auch etwas aus ihrer Sicht sagen konnte, da für sie die Situation ebenfalls schwierig war.

A3.2.3. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung T

CD	ÄUS S	Paraphrase	Zusammenfassung	KA T
43	5-9	Wenn um mich herum gesprochen wurde, vor allem wenn es mehrere Leute waren, die gleichzeitig sprachen, dann hat es mir abgelöscht. Fünf oder zehn Minuten macht mir nichts, aber länger macht mich müde.	Mir hat es vor allem abgelöscht, wenn um mich herum mehrere Leute gleichzeitig über längere Zeit hinweg sprachen, weil es mich müde macht.	EBI
44	11-21	Ich glaube schon [dass ich froh bin, wenn mir jemand das Wort sagt, welches ich suche]. Ich glaube schon, natürlich [dass ich darüber dankbar bin]. Ich glaube das hilft mir, weil ich es beim zweiten oder dritten Mal dann selber sagen kann. Wenn ich ein Wort häufig höre, dann kommt es plötzlich eigentlich automatisch.	Ich glaube, dass es mir hilft, wenn man mir das Wort sagt, welches ich suche. Nach mehrmaligem Hören kommt mir dann dadurch das Wort automatisch.	EBI
45	23-31	Ja, häufig [sprachen Leute im gleichen Raum anstatt mit mir] einfach an mir vorbei. Nein [nicht so oft], häufig wurde über etwas anderes gesprochen	Häufig sprachen die Leute im gleichen Raum einfach an mir vorbei, mich hat man einfach ignoriert.	RM-

		und mich hat man eigentlich einfach ignoriert.	Dabei sprachen sie aber auch oft über etwas anderes.	
46	33	[Das Wichtigste im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie ist] einfach ein bisschen zu kommunizieren und ein bisschen Erfahrungen austauschen, das ist alles.	Ein bisschen zu kommunizieren und Erfahrungen auszutauschen ist das Wichtigste im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie.	KR M
47	35	Das ist schwierig [zu sagen, wie sich die Mitmenschen verhalten sollten]. Ich glaube schon, dass man alles probieren sollte, was irgendwie kommunikativ ist. Zeichensprache, schreiben oder irgend so etwas. Das ist natürlich sehr wichtig, wobei mir selbst dies am Anfang ein bisschen fehlte.	Die Mitmenschen sollten alles probieren, was im weitesten Sinne kommunikativ ist. Zum Beispiel Zeichensprache, schreiben etc.	KR M

Sortierung nach einzelnen Kategorien

EBI

CD	Zusammenfassung
43	Mir hat es vor allem abgelöscht, wenn um mich herum mehrere Leute gleichzeitig über längere Zeit hinweg sprachen, weil es mich müde macht.
44	Ich glaube, dass es mir hilft, wenn man mir das Wort sagt, welches ich suche. Nach mehrmaligem Hören kommt mir dann dadurch das Wort automatisch.

KRM

CD	Zusammenfassung
46	Ein bisschen zu kommunizieren und Erfahrungen auszutauschen ist das Wichtigste im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie.
47	Die Mitmenschen sollten alles probieren, was im weitesten Sinne kommunikativ ist. Zum Beispiel Zeichensprache, schreiben etc.

RM-

CD	Zusammenfassung
45	Häufig sprachen die Leute im gleichen Raum einfach an mir vorbei, mich hat man einfach ignoriert. Dabei sprachen sie aber auch oft über etwas anderes.

A3.2.4. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung R

Anmerkung: Äusserungen müssen teilweise so verändert werden, dass sie einen Sinn ergeben (werden interpretiert), gewisse Stellen müssen weggelassen werden, da der genaue Sinn nicht zu entnehmen ist.

CD	ÄUSS	Paraphrase	Zusammenfassung	KAT
48	7-19	Wann waren Sie weg? Das müssen Sie ja sagen, sonst geht es nicht. Wenn Sie also weg waren, waren Sie in Miami, New York? Wenn Sie dies sagen, dann kann ich sagen ich war da gewesen. Ich kann auch sagen, ob Sie wissen wollen, als es Schnee hatte oder als es warm war. Dann kann ich sagen, als es warm war, waren wir dort oder auch dorthin gegangen. Sie müssen sagen, was ich will und dann kann ich sagen, was ich meine.	Der Gesprächspartner muss mir eine Frage stellen. Dann soll er mir verschiedene Beispiele zur Auswahl geben, sodass ich dann sagen kann, was ich meine. Ich kann auch etwas umschreiben, um mich auszudrücken. Sie müssen mir eigentlich das sagen, was ich will und ich kann dann das bestätigen.	KRM
49	33-35	Genau gleich wie vorher [soll man mit Menschen mit einer Aphasie umgehen]. GENAU gleich.	Man soll mit Menschen mit einer Aphasie genau gleich umgehen wie vor dem Ereignis.	KRM

Sortierung nach einzelnen Kategorien

KRM

CD	Zusammenfassung
48	Der Gesprächspartner muss mir eine Frage stellen. Dann soll er mir verschiedene Beispiele zur Auswahl geben, sodass ich dann sagen kann, was ich meine. Ich kann auch etwas umschreiben, um mich auszudrücken. Sie müssen mir eigentlich das sagen, was ich will und ich kann dann das bestätigen.
49	Man soll mit Menschen mit einer Aphasie genau gleich umgehen wie vor dem Ereignis.

A3.2.5. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung J

CD	ÄUS S	Paraphrase	Zusammenfassung	KA T
50	1	Wir Aphasiker sind schon schwieriger, glaube ich. Wir können nicht mehr so spontan reden und nehmen weniger auf. Mit einer Person geht es noch.	Wir Aphasiker sind in der Kommunikation nicht mehr so spontan und nehmen weniger auf.	EBI
51	2	Ich bin etwas überfordert, wenn die Dirigentin was erzählt und die anderen auch noch reden. Oder wenn wir zusammen in der Gruppe eins trinken gehen.	Mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen, überfordern mich.	EBI
52	7/8	(Ängste und Hürden in der Kommunikation:) Wenn sehr viel erzählt wird, damit ich das alles aufnehmen kann.	Wenn viel erzählt wird, mache ich mir Sorgen, ob ich das alles aufnehmen kann.	EBI
53	28	Manche Mitmenschen reden einfach und realisieren gar nicht, dass ich das zum Teil gar nicht richtig aufnehme. Manchmal muss ich realisieren, dass sie das gar nicht stört, wenn sie reden können, ist das für sie auch schon etwas Wertvolles.	Gewisse Leute reden einfach gerne, egal ob ich es aufnehme oder nicht.	RM-
54	36-38	Beim Essen realisierte ich, dass es schon schwieriger ist (zu kommunizieren), wenn wir zu viert zusammen sind. Da musste ich mich dann etwas zurückziehen.	Es ist schwieriger in einer Gruppe zu kommunizieren, als mit nur einem Gegenüber.	EBI
55	39-42	Wenn ich mehr Zeit brauche, um etwas zu äussern, ist das in vielen Fällen überhaupt kein Problem, dann gehen sie darauf ein.	Die meisten Leute reagieren geduldig, wenn ich mehr Zeit brauche, um mich mitzuteilen.	RM +
56	45-48	(Was für die Mitmenschen wichtig zu beachten ist:) Also Tatsache ist, ich möchte nicht nur Aphasiker sein.	Ich möchte von Mitmenschen nicht darauf reduziert werden, Aphasiker zu sein.	Uko gB
57	49-55	Als Aphasiker sollte man versuchen, immer offen zu bleiben, es hilft auf andere zuzugehen. Es kann nur besser werden. Dasselbe gilt auch fürs Gegenüber, nicht nur wir müssen auf die anderen zugehen.	Sowohl Aphasiker als auch Mitbetroffene sollten möglichst offen sein und unvoreingenommen aufeinander zugehen, so funktioniert die Interaktion am besten.	KR M

58	56	Tatsache ist, der der noch weniger gut sprechen kann, für den ist es noch schwieriger, wenn er plötzlich ganz zurückgeht und sich nicht mehr äussert.	Wenn man sich als Betroffener zurückzieht und nicht mehr äussert, wird die Interaktion noch schwieriger.	Uko gB
----	----	---	--	-----------

Sortierung nach einzelnen Kategorien

EBI

CD	Zusammenfassung
50	Wir Aphasiker sind in der Kommunikation nicht mehr so spontan und nehmen weniger auf.
51	Mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen, überfordern mich.
52	Wenn viel erzählt wird, mache ich mir Sorgen, ob ich das alles aufnehmen kann, und ob ich auf Fragen adäquate Antworten geben kann.
54	Es ist schwieriger in einer Gruppe zu kommunizieren, als mit nur einem Gegenüber.

KRM

CD	Zusammenfassung
57	(Sowohl Aphasiker als auch) Mitbetroffene sollten möglichst offen sein und unvoreingenommen aufeinander zugehen, so funktioniert die Interaktion am besten.

RM-

CD	Zusammenfassung
53	Gewisse Leute reden einfach gerne, egal ob ich es aufnehme oder nicht.

RM+

CD	Zusammenfassung
55	Die meisten Leute reagieren geduldig, wenn ich mehr Zeit brauche um mich mitzuteilen. Mit den anderen verringert sich der Kontakt, das muss man akzeptieren können.

UkogB

CD	Zusammenfassung
56	Ich möchte von Mitmenschen nicht darauf reduziert werden, Aphasiker zu sein.
58	Wenn man sich als Betroffener zurückzieht und nicht mehr äussert, wird die Interaktion noch schwieriger.

A3.2.6. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung B

CD	ÄUSS	Paraphrase	Zusammenfassung	KAT
59	1	Zwischendurch ist die Ermüdungsphase beim Sprechen höher. Wenn ich 1 oder 2 Stunden spreche, mag ich irgendwann nicht mehr und brauche eine Pause.	Die Ermüdung beim Sprechen tritt schneller ein und ich brauche nach einiger Zeit eine Pause.	EBI
60	3	Die Leute, welche mit einem in Kontakt treten, sollen einfach ganz normal sein, denk ich. Man kann ja auch mit Gesten dies und jenes zeigen-Es kommt wirklich auf die Leute selber drauf an, ob sie mit der Situation umgehen können oder nicht.	Leute, welche mit Aphasikern kommunizieren, sollten dies auf eine möglichst normale Art und Weise tun.	KRM
61	8	An einem grossen Tisch, an dem zehn Leute miteinander schwatzen, ist es schwierig, da muss man sich extrem konzentrieren. Man kann nicht zwei Gespräche gleichzeitig verfolgen. Man kann nicht dort hören, und gleichzeitig noch schwatzen.	Wenn mehrere Leute miteinander sprechen, muss man sich auf ein Gespräch konzentrieren. Gleichzeitig sprechen und noch bei anderen mithören geht nicht.	EBI
62	13	Wenn Leute, die einen besuchen kommen, einfach nur passiv da sitzen, und sich raushalten, bringt das nichts. Sie müssen selber auch etwas aktiv werden.	Mitbetroffene sollten keine passive Haltung einnehmen und sich raushalten, sondern selber aktiv werden.	KRM
63	16/17	(Reaktion der Menschen, wenn vom Aphasiker mehr Zeit gebraucht wird, etwas sprachlich zu äussern:) Die Leute reagierten eher geduldig.	Die Leute waren geduldig, wenn ich mehr Zeit brauchte, etwas sprachlich zu äussern	RM+
64	18-21	Es hat mich nicht gestört, wenn mir Mitmenschen das Wort, welches mir nicht einfiel, sagten. Es ist doch gut, weil es schneller geht.	Wenn Mitmenschen das Wort sagen, welches mir nicht einfällt, betrachte ich das als Zeitersparnis.	RM+
65	24-27	(Nützliche Hilfestellungen von Mitmenschen:) Positives Feedback war sicher gut, es darf aber auch nicht zu viel sein. Und zwischendurch kann man auch Tipps geben.	Es ist hilfreich, wenn man von Mitmenschen ehrlich gemeintes, positives Feedback, sowie Tipps bekommt.	RM+
66	28	Meine Logopädin hat mich gefordert.	Es ist positiv, wenn man von	RM+

		Es ist gut, wenn man jemanden hat, der einem ein bisschen pusht.	anderen Leuten gefordert wird.	
67	29/30	Im Umgang mit Aphasikern sollte man ganz normal sein und den Kontakt suchen, denn irgendeinen Weg (zur Verständigung) gibt es immer. Wenn es mit der Sprache nicht geht, kann man die Hände zur Hilfe nehmen.	Um sich mit Aphasikern zu verständigen, sollte man sich möglichst offen und kontaktfreudig geben. Bei Verständigungsproblemen kann mit Gestik nachgeholfen werden.	KRM

Sortierung nach einzelnen Kategorien

EBI

CD	Zusammenfassung
59	Die Ermüdung beim Sprechen tritt schneller ein und ich brauche nach einiger Zeit eine Pause.
61	Wenn mehrere Leute miteinander sprechen, muss man sich auf ein Gespräch konzentrieren. Gleichzeitig sprechen und noch bei anderen mithören geht nicht.

KRM

CD	Zusammenfassung
60	Leute, welche mit Aphasikern kommunizieren, sollten dies auf eine möglichst normale Art und Weise tun.
62	Mitbetroffene sollten keine passive Haltung einnehmen und sich raushalten, sondern selber aktiv werden.
67	Um sich mit Aphasikern zu verständigen, sollte man sich möglichst offen und kontaktfreudig geben. Bei Verständigungsproblemen kann mit Gestik nachgeholfen werden.

RM+

CD	Zusammenfassung
63	Die Leute waren geduldig, wenn ich mehr Zeit brauchte, etwas sprachlich zu äussern.
64	Wenn Mitmenschen das Wort sagen, welches mir nicht einfällt, betrachte ich das als Zeitersparnis.
65	Es ist hilfreich, wenn man von Mitmenschen ehrlich gemeintes, positives Feedback, sowie Tipps bekommt.
66	Es ist positiv, wenn man von anderen Leuten gefordert wird.

A3.2.7. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung N

CD	ÄUS S	Paraphrase	Zusammenfassung	KAT
68	11/1 2	Die einen Leute hatten mehr Geduld, wenn ich versuchte was zu erklären, dann geht's, und die anderen hatten diese Geduld nicht, dann wurde es mühsam.	Die einen Mitmenschen waren geduldig in der Kommunikation mit mir und andere nicht, was mühsam war.	RM+ RM-
69	13/1 4	Wünschenswert wäre es, wenn mir die Leute Zeit geben, wenn ich was erkläre oder zeichne.	Die Mitmenschen sollten mir genügend Zeit gewähren, mich auszudrücken.	KRM
70	22- 24	Wenn Leute ungeduldig reagiert haben, fühlte ich mich ohnmächtig und hatte einen Hass auf mich selbst. Eine Wut, weshalb ich das jetzt alles nicht mehr kann, was ich einmal konnte.	Auf die Ungeduld von Mitmenschen reagierte ich mit Selbsthass und Wut auf mich selber.	RM-
71	27- 30	Leute, die sich keine Mühe geben, einem zu verstehen, das ist sehr negativ.	Negativ finde ich es, wenn sich Leute keine Mühe geben mich zu verstehen.	RM-
72	31/3 2	Positive Erlebnisse: Wenn ich Feedback bekomme, was ich alles gelernt habe. Und die Geduld, die andere bewiesen haben. Meine Frau und auch andere Leute hatten Geduld ohne Ende.	Positiv erlebt habe ich die Geduld gewisser Mitmenschen, und wenn ich Feedback über meine Fortschritte erhalten habe.	RM+
73	33- 36	Wenn mir ein Wort nicht einfällt, und mir Leute helfen, kommt es ganz darauf an, wie sie das tun. Die einen helfen mir einfach, und ich kann den Rest wieder sagen. Die anderen lassen mir keine Zeit und machen den Satz fertig. Dann steh ich da und denke: aha, danke [ironischer Tonfall]. Wenn ich ein Wort nicht finde und mir jemand aushilft, bin ich dankbar und kann weiterreden, das ist ok. Die, die einfach die Zeit beschränken, finde ich eher mühsam.	Wenn mir Mitmenschen mit einem Wort aushelfen, das mir nicht gerade einfällt, bin ich dankbar. Menschen, die einem aber das Wort vorwegnehmen, und gar nicht die Chance geben es selber zu finden, finde ich mühsam.	RM+ RM-
74	37- 44	Ein Erlebnis, das mich gekränkt hat: Beim Hausbau ist mir ein Architekt ständig ins Wort gefallen. Er gab mir keine Chance. Das habe ich selten so erlebt. Zweimal sagte ich dann: halt die	Es kränkt mich, wenn mir Mitmenschen dauernd ins Wort fallen und mir keine Chance zum Reden einräumen.	RM-

		Klappe, ich will meinen Satz fertig machen. Er hat nicht reagiert, der wurde einfach als Arschloch geboren.		
75	51-54	Wichtig für den Umgang mit Aphasikern ist, dass man Geduld hat, sich einfühlen kann und mitdenkt. Während eines Gesprächs kann man gerne mit einem Wort aushelfen, aber nicht den Satz fertig sagen und für einen reden.	Im Umgang mit Aphasikern ist Geduld, Einfühlungsvermögen und Mitdenken gefragt. Man soll bei Wortfindungsproblemen helfen, aber nicht für jmd. sprechen.	KRM
76	55-58	Für Betroffene ist es wichtig, dass sie von Anfang an Vollgas geben und sich nicht verstecken. Es gibt Leute, die gar nicht sprechen, und sich zuhause verstecken.	Betroffene sollen von Anfang an an sich arbeiten und sich keinesfalls verstecken, um der Interaktion aus dem Weg zu gehen.	KRB

Sortierung nach einzelnen Kategorien

KRB

CD	Zusammenfassung
76	Betroffene sollen von Anfang an an sich arbeiten und sich keinesfalls verstecken, um der Interaktion aus dem Weg zu gehen.

KRM

CD	Zusammenfassung
69	Die Mitmenschen sollten mir genügend Zeit gewähren, mich auszudrücken.
75	Im Umgang mit Aphasikern ist Geduld, Einfühlungsvermögen und Mitdenken gefragt. Man soll bei Wortfindungsproblemen helfen, aber nicht für jmd. sprechen.

RM-

CD	Zusammenfassung
68	(Die einen Mitmenschen waren geduldig in der Kommunikation mit mir) und andere nicht, was mühsam war.
70	Auf die Ungeduld von Mitmenschen reagierte ich mit Selbsthass und Wut auf mich selber.
71	Negativ finde ich es, wenn sich Leute keine Mühe geben mich zu verstehen. Und wenn Fachpersonen pessimistische Prognosen geben.

73	(Wenn mir Mitmenschen mit einem Wort aushelfen, das mir nicht gerade einfällt, bin ich dankbar.) Menschen, die einem aber das Wort vorwegnehmen, und gar nicht die Chance geben es selber zu finden, finde ich mühsam.
74	Es kränkt mich, wenn mir Mitmenschen dauernd ins Wort fallen und mir keine Chance zum reden einräumen.

RM+

CD	Zusammenfassung
68	Die einen Mitmenschen waren geduldig in der Kommunikation mit mir (und andere nicht, was mühsam war.)
72	Positiv erlebt habe ich die Geduld gewisser Mitmenschen, und wenn ich Feedback über meine Fortschritte erhalten habe.
73	Wenn mir Mitmenschen mit einem Wort aushelfen, das mir nicht gerade einfällt, bin ich dankbar. (Menschen, die einem aber das Wort vorwegnehmen, und gar nicht die Chance geben es selber zu finden, finde ich mühsam.)

A3.2.8. Datenaufbereitung, Oberkategorienzuordnung E

CD	ÄUS S	Paraphrase	Zusammenfassung	KAT
77	1	Es hatte einen Assistenzarzt, der hat sich immer viel Zeit genommen für mich, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass er das getan hat.	Ein Arzt hat sich viel Zeit genommen, was ich heute sehr zu schätzen weiss.	RM+
78	3	Wenn mir eine Frage gestellt wird, dann weiss ich im ersten Moment gar nicht mehr, was genau gefragt wurde. Dann weiss ich nicht mehr, wo eigentlich der Punkt war.	Bei Fragen vergesse ich im ersten Moment, was die Frage eigentlich beinhaltete.	EBI
79	7	Am besten ist es, wenn nur eine Person spricht. Wenn ich drei Personen um mich hatte, dann wusste ich, dass ich das nicht kann. Das ist noch immer so. Wenn nicht nur das Gegenüber da ist, wird es schwierig, dann kann ich mich schon ausklinken. Da müsste ich selber eine Strategie machen und sagen: Bitte einer nach dem anderen, sonst ist es zu schwierig.	Es ist noch heute so, dass ich Mühe habe, wenn mehr als eine Person spricht. Deshalb gilt die Regel: Bitte einer nach dem anderen sprechen!	KRM
80	8/9	Die Mitmenschen merkten, dass sie nicht mehr so schnell reden sollten. Sie haben mir immer in die Augen geschaut und langsam geredet, und nur eine Frage statt gleich zehn gestellt.	Die Mitmenschen haben nach dem Unfall langsamer mit mir gesprochen, Blickkontakt hergestellt und nur eine Frage aufs Mal gestellt.	RM+
81	11	Im Spital sind die Mitmenschen immer auf der rechten Seite von mir gewesen, weil sie wussten, auf der anderen nehme ich es nicht richtig wahr. Das haben sie gut gemacht.	Die Mitmenschen haben sich immer auf die rechte Seite von mir gestellt, weil sie wussten, dass die Wahrnehmung auf der anderen Seite eingeschränkt war.	RM+
82	12-17	Ich glaube, wegen meinem Mann konnten die anderen so gut mit mir umgehen. Er sagte Verwandten und Bekannten wie die Situation ist, um was es geht und wie man mit solchen Leuten umgehen muss.	Mein Mann konnte anderen Mitmenschen meine Situation erklären und ihnen vermitteln, wie man am besten mit mir umgeht.	RM+

83	27-29	Es braucht genug Ruhe. Man hat sich nicht irgendwo getroffen, wo ein Höllenlärm ist. Wenn ich bei jemanden auf Besuch bin, und da läuft noch das Radio oder der Fernseher dann sage ich schon, dass das weg muss.	Genügend Umgebungsruhe ist wichtig für gelingende Kommunikation. Störungsquellen rundherum müssen ausgeschaltet werden.	EBI
84	36/37	Wenn sich jemand Zeit für mich nimmt, finde ich das toll. (auf Gesprächssituationen bezogen)	Ich empfinde es als positiv, wenn sich mein Gesprächspartner genug Zeit für mich nimmt.	RM+
85	42-45	Wenn mir ein Wort nicht gerade einfällt, möchte ich es am liebsten schon selber herausfinden, sofern mein Gegenüber Zeit hat.	Am liebsten finde ich ein Wort, das mir gerade fehlt, selbst heraus. Dies erfordert vom Gegenüber aber Zeit.	EBI
86	46/47	Wenn man mir zu wenig Zeit lässt, dann sage ich einfach, gib mir mehr Zeit!	Ich sage es meinem Gegenüber, wenn ich mehr Zeit brauche.	KRB
87	49	Ein Neurologe sagte zu mir, er hätte immer Zeit für mich, wenn ich eine Frage hätte, ich könnte jede Frage stellen. Er wusste auch, wenn ich eine Frage habe, will ich keine elend lange Antwort, sondern eine ganz kurze. Es war die absolute Motivation, dass er mir das immer gesagt hat.	Es war total motivierend, als mir ein Arzt sagte, dass er immer Zeit für mich hätte und ich ihm jede Frage stellen dürfe.	RM+
88	50/51	Das Wichtigste im Umgang mit Aphasikern ist sich Zeit zu lassen und es ernst zu nehmen. Wenn es schwierig ist, stellt man einfach eine Frage, wo sie ja und nein sagen können, und keine Erklärungen machen müssen.	Das Wichtigste im Umgang mit Aphasikern ist, sich genügend Zeit zu nehmen. Bei Schwierigkeiten sollten `ja/nein-Fragen` gestellt werden, damit keine Erklärungen gemacht werden müssen.	KRM

Sortierung nach einzelnen Kategorien

EBI

CD	Zusammenfassung
78	Bei Fragen vergesse ich im ersten Moment, was die Frage eigentlich beinhaltet.
83	Genügend Umgebungsruhe ist wichtig für gelingende Kommunikation. Störungsquellen rundherum müssen ausgeschaltet werden.
85	Am liebsten finde ich ein Wort, das mir gerade fehlt, selbst heraus. Dies erfordert

	vom Gegenüber aber Zeit.
--	--------------------------

KRB

CD	Zusammenfassung
86	Ich sage es meinem Gegenüber, wenn ich mehr Zeit brauche.

KRM

CD	Zusammenfassung
79	Es ist noch heute so, dass ich Mühe habe, wenn mehr als eine Person spricht. Deshalb gilt die Regel: Bitte einer nach dem anderen sprechen!
83	Genügend Umgebungsruhe ist wichtig für gelingende Kommunikation. Störungsquellen rundherum müssen ausgeschaltet werden.
88	Das Wichtigste im Umgang mit Aphasikern ist sich genügend Zeit zu nehmen. Bei Schwierigkeiten sollten `ja/nein-Fragen` gestellt werden, damit keine Erklärungen gemacht werden müssen.

RM+

CD	Zusammenfassung
77	Ein Arzt hat sich viel Zeit genommen, was ich heute sehr zu schätzen weiss.
80	Die Mitmenschen haben nach dem Unfall langsamer mit mir gesprochen, Blickkontakt hergestellt und nur eine Frage aufs Mal gestellt.
81	Die Mitmenschen haben sich immer auf die rechte Seite von mir gestellt, weil sie wussten, dass die Wahrnehmung auf der anderen Seite eingeschränkt war.
82	Mein Mann konnte anderen Mitmenschen meine Situation erklären und ihnen vermitteln, wie man am besten mit mir umgeht.
84	Ich empfinde es als positiv, wenn sich mein Gesprächspartner genug Zeit für mich nimmt.
87	Es war total motivierend, als mir ein Arzt sagte, dass er immer Zeit für mich hätte und ich ihm jede Frage stellen dürfe.

A4. Übersicht über alle Äusserungen pro Oberkategorie und Unterkategorienzuordnung

Übersicht über die Unterkategorien

FARBCODE	UNTERKATEGORIE	BESCHREIBUNG DER UNTERKATEGORIE	ANZAHL NENNUNGEN
SEKUNDÄRBETROFFENER & PRIMÄRBETROFFENER			
A	Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	
B	Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	
C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	
D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	
E	Inhalt/ Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt)/ kein Fokus auf ein Thema	
F	Inhalt/ Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	
G	Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	
H	Umgebung/ +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	
I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	
J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	
K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu eigenen Gunsten genutzt	
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	
M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	
NUR PRIMÄRBETROFFENER			
O	Ermüdung	Raschere Ermüdung infolge der Aphasie	
P	Resignation	Resignation bei Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck	
Q	Gefühl	Gefühle des PB (z. B. Ohnmacht, Wut)	
R	Informationsverarbeitung	Veränderung der Informationsverarbeitung infolge der Aphasie	
S	Strategie	Strategie zur Verbesserung der Interaktion	

A4.1. Auflistung aller Aussagen der Kategorie EBI

CD	Zusammenfassung
07	Im Gespräch konnte man mich besser unterbrechen.
13	Da meine Frau nicht hirngeschädigt war, entschied sie, nachdem sie sich mit mir darüber unterhalten hatte. Ihr glaubte man, mir hätte man jedoch nichts geglaubt.
23	In einer Diskussion mit Kollegen ist es nicht wichtig, was ich zu sagen habe, da die anderen dann schon längst weiter sind.
24	Ich fühle mich ohnmächtig und ich finde es brutal, wenn man das Gewünschte nicht sagen kann.
25	Ich muss mich auf ein Thema konzentrieren, um mitzukommen.
26	Gespräche bei Umgebungslärm zu extrahieren ist für mich mühsam und funktioniert nicht immer.
36	Wenn jemand für mich den Satz falsch beendete, fühlte ich mich teilweise wie ein Kind.
37	Ich verstehe, dass die Leute einen Satz beenden, sie meinen es gut, aber ich fühlte mich dabei etwas bevormundet.
40	Der verbale Austausch nützt und ist deshalb wichtig.
41	Durch die Aphasie brauchte ich mehr Ruhe, ich nahm mir mehr Zeit.
43	Mir hat es vor allem abgelöscht, wenn um mich herum mehrere Leute gleichzeitig über längere Zeit hinweg sprachen, weil es mich müde macht.
44	Ich glaube, dass es mir hilft, wenn man mir das Wort sagt, welches ich suche. Nach mehrmaligem Hören kommt mir dann dadurch das Wort automatisch.
50	Wir Aphasiker sind in der Kommunikation nicht mehr so spontan und nehmen weniger auf.
51	Mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen, überfordern mich.
52	Wenn viel erzählt wird, mache ich mir Sorgen, ob ich das alles aufnehmen kann, und ob ich auf Fragen adäquate Antworten geben kann.
54	Es ist schwieriger in einer Gruppe zu kommunizieren, als mit nur einem Gegenüber.
59	Die Ermüdung beim Sprechen tritt schneller ein und ich brauche nach einiger Zeit eine Pause.
61	Wenn mehrere Leute miteinander sprechen, muss man sich auf ein Gespräch konzentrieren. Gleichzeitig sprechen und noch bei anderen mithören geht nicht.
78	Bei Fragen vergesse ich im ersten Moment, was die Frage eigentlich beinhaltet.

83	Genügend Umgebungsruhe ist wichtig für gelingende Kommunikation. Störungsquellen rundherum müssen ausgeschaltet werden.
85	Am liebsten finde ich ein Wort, das mir gerade fehlt, selbst heraus. Dies erfordert vom Gegenüber aber Zeit.

Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie EBI

FARBCODE	UNTERKATEGORIE	BESCHREIBUNG DER UNTERKATEGORIE	ANZAHL NENNUNGEN
SEKUNDÄRBETROFFENER & PRIMÄRBETROFFENER			
A	Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	1
B	Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	
C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	
D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	2
E	Inhalt/ Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt)/ kein Fokus auf ein Thema	2
F	Inhalt/ Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	1
G	Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	5
H	Umgebung/ +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	1
I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	4
J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	
K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu eigenen Gunsten genutzt	1
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	2
M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	
NUR PRIMÄRBETROFFENER			
O	Ermüdung	Raschere Ermüdung infolge der Aphasie	2
P	Resignation	Resignation bei Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck	
Q	Gefühl	Gefühle des PB (z. B. Ohnmacht, Wut)	1
R	Informationsverarbeitung	Veränderung der Informationsverarbeitung infolge der Aphasie	1
S	Strategie	Strategie zur Verbesserung der Interaktion	

A4.2. Auflistung aller Aussagen der Kategorie KRB

CD	Zusammenfassung
27	Ich darf nicht in lauter Umgebung mit Leuten Kontakt aufnehmen, da die auditive Verarbeitung erschwert ist.
29	Wenn mein Gegenüber mich nicht versteht, formuliere ich es anders.
76	Betroffene sollen von Anfang an an sich arbeiten und sich keinesfalls verstecken, um der Interaktion aus dem Weg zu gehen.
86	Ich sage es meinem Gegenüber, wenn ich mehr Zeit brauche.

Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie KRB

FARBCODE	UNTERKATEGORIE	BESCHREIBUNG DER UNTERKATEGORIE	ANZAHL NENNUNGEN
SEKUNDÄRBETROFFENER & PRIMÄRBETROFFENER			
A	Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	
B	Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	
C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	1
D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	
E	Inhalt/ Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt)/ kein Fokus auf ein Thema	
F	Inhalt/ Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	
G	Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	1
H	Umgebung/ +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	
I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	
J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	
K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu eigenen Gunsten genutzt	
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	
M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	
NUR PRIMÄRBETROFFENER			
O	Ermüdung	Raschere Ermüdung infolge der Aphasie	

P	Resignation	Resignation bei Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck	
Q	Gefühl	Gefühle des PB (z. B. Ohnmacht, Wut)	
R	Informationsverarbeitung	Veränderung der Informationsverarbeitung infolge der Aphasie	
S	Strategie	Strategie zur Verbesserung der Interaktion	3

A4.3. Auflistung aller Aussagen der Kategorie KRM

CD	Zusammenfassung
01	Anstatt mich als Depressiven zu verurteilen, sollte man mich fragen, was ich dazu zu sagen habe.
06	Eine offene und abwartende Haltung seitens des Gesprächspartners ist positiv.
12	Es wäre besser, die Patienten selbst zu fragen, was sie denken und fühlen.
15	Geduld wirkt in der Interaktion unterstützend.
16	Zutrauen hilft in der Interaktion.
22	Mein Tipp an die Mitmenschen ist es, die innere Haltung zu haben, dass der andere selbst weiss, was er will.
42	Man soll sich Personen mit einer Aphasie gegenüber ganz normal verhalten und allenfalls mehr Zeit geben und geduldig sein.
46	Ein bisschen zu kommunizieren und Erfahrungen auszutauschen ist das Wichtigste im Umgang mit Leuten mit einer Aphasie.
47	Die Mitmenschen sollten alles probieren, was im weitesten Sinne kommunikativ ist. Zum Beispiel Zeichensprache, schreiben etc.
48	Der Gesprächspartner muss mir eine Frage stellen. Dann soll er mir verschiedene Beispiele zur Auswahl geben, sodass ich dann sagen kann, was ich meine. Ich kann auch etwas umschreiben, um mich auszudrücken. Sie müssen mir eigentlich das sagen, was ich will und ich kann dann das bestätigen.
49	Man soll mit Menschen mit einer Aphasie genau gleich umgehen wie vor dem Ereignis.
57	Sowohl Aphasiker als auch Mitbetroffene sollten möglichst offen sein und unvoreingenommen aufeinander zugehen, so funktioniert die Interaktion am besten.
60	Leute, welche mit Aphasikern kommunizieren, sollten dies auf eine möglichst normale Art und Weise tun.
62	Mitbetroffene sollten keine passive Haltung einnehmen und sich raushalten,

	sondern selber aktiv werden.
67	Um sich mit Aphasikern zu verständigen, sollte man sich möglichst offen und kontaktfreudig geben. Bei Verständigungsproblemen kann mit Gestik nachgeholfen werden.
69	Die Mitmenschen sollten mir genügend Zeit gewähren, mich auszudrücken.
75	Im Umgang mit Aphasikern ist Geduld, Einfühlungsvermögen und Mitdenken gefragt. Man soll bei Wortfindungsproblemen helfen, aber nicht für jmd. sprechen.
79	Es ist noch heute so, dass ich Mühe habe, wenn mehr als eine Person spricht. Deshalb gilt die Regel: Bitte einer nach dem anderen sprechen!
83	Genügend Umgebungsruhe ist wichtig für gelingende Kommunikation. Störungsquellen rundherum müssen ausgeschaltet werden.
88	Das Wichtigste im Umgang mit Aphasikern ist sich genügend Zeit zu nehmen. Bei Schwierigkeiten sollten `ja/nein-Fragen` gestellt werden, damit keine Erklärungen gemacht werden müssen.

Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie KRM

FARBCODE	UNTERKATEGORIE	BESCHREIBUNG DER UNTERKATEGORIE	ANZAHL NENNUNGEN
SEKUNDÄRBETROFFENER & PRIMÄRBETROFFENER			
A	Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	
B	Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	
C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	
D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	5
E	Inhalt/ Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt)/ kein Fokus auf ein Thema	
F	Inhalt/ Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	
G	Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	1
H	Umgebung/ +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	2
I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	2
J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	3
K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu eigenen Gunsten genutzt	
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	6

M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	1
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	8
NUR PRIMÄRBETROFFENER			
O	Ermüdung	Raschere Ermüdung infolge der Aphasie	
P	Resignation	Resignation bei Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck	
Q	Gefühl	Gefühle des PB (z. B. Ohnmacht, Wut)	
R	Informationsverarbeitung	Veränderung der Informationsverarbeitung infolge der Aphasie	
S	Strategie	Strategie zur Verbesserung der Interaktion	1

A4.4. Auflistung aller Aussagen der Kategorie RM-

CD	Zusammenfassung
02	Viele denken noch heute, dass ich nicht denken kann. Einen hirngeschädigten Patienten wie mich fragt man nicht, weil man es selbst besser weiss.
03	Es hat keinen Sinn, präzise zu erklären, was ich fühle, wenn die Leute Vorurteile haben und es somit besser wissen.
04	(Positiv war der Pfleger, der mich ernst nahm,) im Gegensatz zu den Pflegerinnen, die lachten.
05	Man kommt nicht zu Wort, weil die Leute schnell sprechen und am liebsten sich selbst hören.
08	Die Ungeduld der Leute zeigt sich darin, dass sie das Wort übernehmen.
10	Negativ ist es, keine Zeit zu haben, dafür Vorurteile, da man am Gegenüber nicht interessiert ist, sondern nur an sich selbst.
11	Ich spürte, dass es das Vorurteil gab, dass man als Hirngeschädigter nicht ernst zu nehmen ist. Egal was man sagt, alles kann durch die Hirnschädigung fehlinterpretiert werden. Die Mitmenschen sind narrenfrei, weil das Gehirn an allem schuld sein kann. Damit nimmt man die Betroffenen nicht ernst.
17	Mündigkeit wird häufig nicht ernst genommen.
18	Man kann sich als Mensch entwürdigt fühlen, weil man nicht ernst genommen wird.
19	Bei manchen Menschen gibt es die Menschenwürde allgemein nicht. Man wird als Hirngeschädigter als fehlerhafter Roboter angeschaut.
20	Aufgrund Zeitmangels und Stress reagiert man selbst oder das Gegenüber ungeduldig, was sich negativ auf die Wortfindung auswirkt.

28	Falsch war die Reaktion, wenn Leute zu mir sagten, dass ich etwas nicht kapiere und mich wiederhole.
30	Unter Stress gingen Leute nicht richtig auf mein Anliegen ein.
32	Alle halfen mir, wie einem kleinen Kind, um die Sätze zu beenden.
33	Wenn man mir das falsche Wort vorschlägt, ist es wie Bevormundung.
35	Manchmal wurde ein Satz falsch beendet, aber ich teilte das dann mit.
45	Häufig sprachen die Leute im gleichen Raum einfach an mir vorbei, mich hat man einfach ignoriert. Dabei sprachen sie aber auch oft über etwas anderes.
53	Gewisse Leute reden einfach gerne, egal ob ich es aufnehme oder nicht.
68	(Die einen Mitmenschen waren geduldig in der Kommunikation mit mir) und andere nicht, was mühsam war.
70	Auf die Ungeduld von Mitmenschen reagierte ich mit Selbsthass und Wut auf mich selber.
71	Negativ finde ich es, wenn sich Leute keine Mühe geben mich zu verstehen.
73	(Wenn mir Mitmenschen mit einem Wort aushelfen, das mir nicht gerade einfällt, bin ich dankbar.) Menschen, die einem aber das Wort vorwegnehmen, und gar nicht die Chance geben es selber zu finden, finde ich mühsam.
74	Es kränkt mich, wenn mir Mitmenschen dauernd ins Wort fallen und mir keine Chance zum reden einräumen.

Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie RM-

FARBCODE	UNTERKATEGORIE	BESCHREIBUNG DER UNTERKATEGORIE	ANZAHL NENNUNGEN
SEKUNDÄRBETROFFENER & PRIMÄRBETROFFENER			
A	Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	1
B	Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	
C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	6
D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	
E	Inhalt/ Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt)/ kein Fokus auf ein Thema	
F	Inhalt/ Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	
G	Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	
H	Umgebung/ +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	

I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	13
J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	
K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu eigenen Gunsten genutzt	3
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	
M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	
NUR PRIMÄRBETROFFENER			
O	Ermüdung	Raschere Ermüdung infolge der Aphasie	
P	Resignation	Resignation bei Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck	
Q	Gefühl	Gefühle des PB (z. B. Ohnmacht, Wut)	1
R	Informationsverarbeitung	Veränderung der Informationsverarbeitung infolge der Aphasie	
S	Strategie	Strategie zur Verbesserung der Interaktion	1

A4.5. Auflistung aller Aussagen der Kategorie RM+

CD	Zusammenfassung
04	Positiv war der Pfleger, der mich ernst nahm, (im Gegensatz zu den Pflegerinnen, die lachten.)
09	Die Leute hatten genug Zeit und machten keinen Stress.
14	Es ging nicht um meine sprecherischen Fähigkeiten, sondern darum, dass mich meine Frau ernst nahm und mich dadurch verstehen konnte.
34	Bei wichtigen Aussagen war ich froh, wenn Hilfe kam.
55	Die meisten Leute reagieren geduldig, wenn ich mehr Zeit brauche um mich mitzuteilen. Mit den anderen verringert sich der Kontakt, das muss man akzeptieren können.
63	Die Leute waren geduldig, wenn ich mehr Zeit brauchte, etwas sprachlich zu äußern.
64	Wenn Mitmenschen das Wort sagen, welches mir nicht einfällt, betrachte ich das als Zeitersparnis.
65	Es ist hilfreich, wenn man von Mitmenschen ehrlich gemeintes, positives Feedback, sowie Tipps bekommt.

66	Es ist positiv, wenn man von anderen Leuten gefordert wird.
68	Die einen Mitmenschen waren geduldig in der Kommunikation mit mir (und andere nicht, was mühsam war.)
72	Positiv erlebt habe ich die Geduld gewisser Mitmenschen, und wenn ich Feedback über meine Fortschritte erhalten habe.
73	Wenn mir Mitmenschen mit einem Wort aushelfen, das mir nicht gerade einfällt, bin ich dankbar. (Menschen, die einem aber das Wort vorwegnehmen, und gar nicht die Chance geben es selber zu finden, finde ich mühsam.)
77	Ein Arzt hat sich viel Zeit genommen, was ich heute sehr zu schätzen weiss.
80	Die Mitmenschen haben nach dem Unfall langsamer mit mir gesprochen, Blickkontakt hergestellt und nur eine Frage aufs Mal gestellt.
81	Die Mitmenschen haben sich immer auf die rechte Seite von mir gestellt, weil sie wussten, dass die Wahrnehmung auf der anderen Seite eingeschränkt war.
82	Mein Mann konnte anderen Mitmenschen meine Situation erklären und ihnen vermitteln, wie man am besten mit mir umgeht.
84	Ich empfinde es als positiv, wenn sich mein Gesprächspartner genug Zeit für mich nimmt.
87	Es war total motivierend, als mir ein Arzt sagte, dass er immer Zeit für mich hätte und ich ihm jede Frage stellen dürfe.

Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie RM+

FARBCODE	UNTERKATEGORIE	BESCHREIBUNG DER UNTERKATEGORIE	ANZAHL NENNUNGEN
SEKUNDÄRBETROFFENER & PRIMÄRBETROFFENER			
A	Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	
B	Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	1
C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	
D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	8
E	Inhalt/ Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt)/ kein Fokus auf ein Thema	
F	Inhalt/ Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	1
G	Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	
H	Umgebung/ +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	
I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	

J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	2
K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu eigenen Gunsten genutzt	
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	7
M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	
NUR PRIMÄRBETROFFENER			
O	Ermüdung	Raschere Ermüdung infolge der Aphasie	
P	Resignation	Resignation bei Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck	
Q	Gefühl	Gefühle des PB (z. B. Ohnmacht, Wut)	
R	Informationsverarbeitung	Veränderung der Informationsverarbeitung infolge der Aphasie	
S	Strategie	Strategie zur Verbesserung der Interaktion	

A4.6. Auflistung aller Aussagen der Kategorie UkogB

CD	Zusammenfassung
21	Ich hätte mir gewünscht, dass man ohne Stress mehr zugehört hätte.
31	Um mich zu verstehen ist Geduld seitens der Mitmenschen sehr wichtig.
38	Rückmeldungen finde ich enorm wichtig.
39	Wenn jemand mit meiner Partnerin über mich sprach, fand ich es gut, dass sie auch etwas aus ihrer Sicht sagen konnte, da für sie die Situation ebenfalls schwierig war.
56	Ich möchte von Mitmenschen nicht darauf reduziert werden, Aphasiker zu sein.
58	Wenn man sich als Betroffener zurückzieht und nicht mehr äussert , wird die Interaktion noch schwieriger.

Unterkategorien: Anzahl Nennungen in der Kategorie UkogB

FARBCODE	UNTERKATEGORIE	BESCHREIBUNG DER UNTERKATEGORIE	ANZAHL NENNUNGEN
SEKUNDÄRBETROFFENER & PRIMÄRBETROFFENER			
A	Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	
B	Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	
C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	1

D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	1
E	Inhalt/ Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt)/ kein Fokus auf ein Thema	
F	Inhalt/ Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	
G	Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	
H	Umgebung/ +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	
I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	1
J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	1
K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu eigenen Gunsten genutzt	
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	1
M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	
NUR PRIMÄRBETROFFENER			
O	Ermüdung	Raschere Ermüdung infolge der Aphasie	
P	Resignation	Resignation bei Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck	1
Q	Gefühl	Gefühle des PB (z. B. Ohnmacht, Wut)	
R	Informationsverarbeitung	Veränderung der Informationsverarbeitung infolge der Aphasie	
S	Strategie	Strategie zur Verbesserung der Interaktion	

Übersicht total der Nennungen pro Unterkategorie

FARBCODE	UNTERKATEGORIE	BESCHREIBUNG DER UNTERKATEGORIE	ANZAHL NENNUNGEN
SEKUNDÄRBETROFFENER & PRIMÄRBETROFFENER			
A	Sprechtempo -	Zu hohes Sprechtempo	2
B	Sprechtempo +	Angepasstes, niedrigeres Sprechtempo	1
C	Zeit -	Zeitmangel / Stress / Ungeduld	8
D	Zeit +	Genügend Zeit / Geduld	16
E	Inhalt/ Thema -	Zu lange Äusserungen (zu viel Inhalt)/ kein Fokus auf ein Thema	2
F	Inhalt/ Thema +	Kürzere Äusserungen / Fokus auf ein Thema	2
G	Umgebung -	Umgebungsärm / mehrere Leute, die gleichzeitig sprechen	7
H	Umgebung/ +	Umgebungsruhe / nur eine Person, die spricht	3
I	Würde -	Bevormundung / Vorurteile / fehlende Würde	20
J	Würde +	Akzeptanz / Ernstnehmen / Würde	6
K	Vormachtstellung -	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu eigenen Gunsten genutzt	4
L	Vormachtstellung +	Sprachliche Überlegenheit der SB wird zu Gunsten der PB genutzt / Hilfestellungen für PB	16
M	Haltung -	Negative Haltung gegenüber PB	1
N	Haltung +	Positive Haltung gegenüber PB	8
NUR PRIMÄRBETROFFENER			
O	Ermüdung	Raschere Ermüdung infolge der Aphasie	2
P	Resignation	Resignation bei Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck	2
Q	Gefühl	Gefühle des PB (z. B. Ohnmacht, Wut)	2
R	Informationsverarbeitung	Veränderung der Informationsverarbeitung infolge der Aphasie	1
S	Strategie	Strategie zur Verbesserung der Interaktion	5